

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
POLITICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

PERFORMANCE MANAGEMENT E STRESS LAVORO-CORRELATO: UN CASO STUDIO NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

Tesi di laurea magistrale in Psicologia delle risorse umane e delle organizzazioni

Relatore

Prof. Marco Giovanni Mariani

Presentata da

Giada Ramirez

Sessione Dicembre 2025

Anno Accademico 2024/2025

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO I IL PERFORMANCE MANAGEMENT.....	4
1.1. Il concetto di performance.....	5
1.1.1. <i>La performance sostenibile</i>	7
1.2. Il <i>performance management</i>	9
1.2.1. <i>Breve excursus storico</i>	9
1.2.2. <i>Performance appraisal e performance management</i>	10
1.3. Metodi di gestione delle prestazioni.....	10
1.3.1. <i>Metodi comparativi</i>	11
1.3.2. <i>Metodi assoluti</i>	12
1.3.3. <i>Feedback a 360 gradi</i>	14
1.4. Implementare un processo di performance management.....	16
1.4.1. <i>Presupposti</i>	16
1.4.2. <i>Implementazione del processo</i>	17
1.5. Considerazioni di fine capitolo	21
CAPITOLO II LO STRESS LAVORO-CORRELATO.....	22
2.1. Stress lavoro-correlato: cosa raccontano i dati.....	22
2.2. Lo stress.....	26
2.3. Lo stress lavoro-correlato.....	29
2.3.1. <i>Rischi psicosociali</i>	30
2.3.2. <i>Variabili moderatrici della relazione tra stressor e strain</i>	32
2.4. La valutazione del rischio	33
2.4.1. <i>Fasi del percorso di valutazione</i>	35
2.4.2. <i>Gli interventi di prevenzione</i>	38
2.5. Sintomi dello stress lavoro-correlato.....	42
2.5.1. <i>Il burnout</i>	43
2.5.2. <i>Il modello JD-R</i>	44
CAPITOLO III IL LEGAME TRA PERFORMANCE MANAGEMENT E BENESSERE ORGANIZZATIVO	46
3.1. <i>Performance management</i> e stress lavoro-correlato: alcuni dati.	46
3.2. Il benessere organizzativo	48

3.2.1. <i>Dimensioni del benessere organizzativo</i>	49
3.2.2. <i>La motivazione dei lavoratori e la teoria dell'autodeterminazione</i>	50
3.3. L'impatto delle procedure di gestione delle risorse umane sul benessere lavorativo....	52
3.3.1. <i>Performance Management ed esaurimento emotivo</i>	53
3.3.2. <i>La teoria del riconoscimento</i>	57
3.3.3. <i>Applicare il modello JD-R al performance management</i>	58
3.3.4. <i>Il ruolo del feedback</i>	59
3.3.5. <i>L'incontro di restituzione</i>	60
3.4. <i>NPM: New Public Management</i>	63
3.5. Il decreto legislativo 150/2009: NPM all'italiana	65
3.5.1. <i>Il ciclo della performance</i>	66
3.5.2. <i>Benessere nelle Pubbliche Amministrazioni</i>	68
CAPITOLO IV ATENEI ITALIANI A CONFRONTO	72
4.1. Sistema normativo di riferimento.....	73
4.1.1. <i>Quadro normativo sulla gestione delle prestazioni nelle università italiane</i>	73
4.1.2. <i>Il benessere organizzativo nel contesto universitario pubblico</i>	74
4.2. Indagine empirica: <i>performance management</i> e stress lavoro-correlato negli atenei italiani.....	76
4.3. L'ateneo Alfa	78
4.3.1. <i>La gestione delle prestazioni nell'ateneo Alfa</i>	78
4.3.2. <i>La valutazione dello stress lavoro-correlato nell'ateneo Alfa</i>	80
4.3.3. <i>Analisi e confronto dei risultati per l'ateneo Alfa</i>	82
4.4. L'ateneo Beta.....	83
4.4.1. <i>La gestione delle prestazioni nell'ateneo Beta</i>	84
4.4.2. <i>La valutazione dello stress lavoro-correlato nell'ateneo Beta</i>	85
4.4.3. <i>Confronto dei risultati per l'ateneo Beta</i>	87
4.5. Altri atenei	89
4.5.1. <i>Ateneo Gamma</i>	90
4.5.2. <i>Ateneo Delta</i>	91

4.5.3. <i>L'ateneo Epsilon</i>	93
4.6. <i>Considerazioni e comparazione dei risultati degli atenei</i>	94
NOTE CONCLUSIVE.....	98
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	103

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, in Italia come nel resto d'Europa, il tema del benessere e della sicurezza dei lavoratori ha assunto una rilevanza crescente. Gli ambienti di lavoro contemporanei, profondamente trasformati dai processi di digitalizzazione, dalla pressione produttiva e dalla necessità di ottimizzare i tempi e le prestazioni, espongono i lavoratori a livelli di rischio sempre più elevati, tanto sul piano fisico quanto su quello psicologico. Secondo l'ultimo bilancio provvisorio sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativo al rapporto 2024, emanato dall'INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro in Italia sono aumentate del 2,2% rispetto all'anno precedente, mentre quelle per malattia professionale sono incrementate del 9,9%. Particolarmente rilevante è anche il dato sulle morti sul lavoro: nel 2024 sono 1077 gli infortuni mortali denunciati, registrando un incremento del 4,7% rispetto al 2023.

Questa è una tendenza in continua crescita, che testimonia l'importanza dell'attenzione nei confronti di temi come la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tutt'altro che superati.

A questo si aggiungono le evidenze sul piano psicologico riportate dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA, 2022), secondo cui oltre il 40% dei lavoratori europei dichiara di aver sperimentato un aumento dei livelli di stress dopo la pandemia da COVID-19. In Italia l'VIII Rapporto Censis-Eudaimon (2025) restituisce un quadro altrettanto preoccupante: il 73% degli intervistati riferisce di aver vissuto situazioni di stress o ansia legate al lavoro, mentre quasi il 32% manifesta sintomi riconducibili al burnout.

Questi dati delineano un contesto nel quale il benessere organizzativo e la sicurezza dei lavoratori risultano sempre più compromessi, anche a causa della crescente richiesta di efficienza e produttività che grava sulle organizzazioni. La sfida attuale consiste, infatti, nel conciliare la necessità di migliorare le prestazioni con quella di garantire la tutela della salute psicofisica dei lavoratori.

In questa prospettiva, un ruolo fondamentale è quello delle procedure di prevenzione degli incidenti e dei rischi psicosociali, tra le quali rientra la valutazione dello stress lavoro-correlato imposta dal d.lgs. 81/2008, nonché dei sistemi di *performance management*, introdotti nel settore pubblico dal d.lgs. 150/2009. Le prime tutelano la sicurezza e il benessere dei lavoratori; i secondi mirano al miglioramento delle prestazioni individuali e collettive, promuovendo l'efficacia e la produttività dell'organizzazione.

Nonostante siano state introdotte con due scopi differenti, queste procedure mirano al raggiungimento di un obiettivo comune, quello di assicurare un funzionamento organizzativo efficace e sostenibile nel tempo.

L'integrazione tra le procedure di gestione della performance e di valutazione dello stress lavoro-correlato, quindi, può rappresentare un approccio nuovo per la gestione delle risorse umane, consentendo di bilanciare gli obiettivi di efficienza con quelli di benessere, e riconoscendo che la qualità delle prestazioni organizzative dipende anche da quella della vita lavorativa.

In questo senso, *performance management* e valutazione dello stress lavoro-correlato non devono essere visti come due processi indipendenti, ma come parti di un unico sistema di gestione del capitale umano.

La dinamica appena riportata apre un interrogativo: in che modo i sistemi di gestione della performance – concepiti al fine di massimizzare l'efficienza e il raggiungimento degli obiettivi organizzativi – incidono sulla salute psicologica e sul benessere dei lavoratori? Quanto, all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, si pone la corretta attenzione sul tema dello stress lavoro-correlato? E quanto, nello specifico, le Pubbliche Amministrazioni riescono a integrare la tutela e prevenzione dello stress lavoro-correlato all'interno dei propri processi di *performance management*?

L'obiettivo del presente elaborato è, dunque, quello di analizzare la relazione tra le pratiche di *performance management* e i livelli di stress lavoro-correlato percepiti dai lavoratori, con particolare attenzione al contesto delle Pubbliche Amministrazioni, in modo specifico al settore universitario italiano.

A questo proposito, lo scritto si articola in quattro capitoli: il primo, dedicato all'analisi teorica del concetto di performance, delle sue diverse tipologie e dei procedimenti di *performance management*; il secondo, che si concentra sull'approfondimento di temi come lo stress generalmente inteso, lo stress lavoro-correlato e i rischi psicosociali, con un focus finale sulla normativa dettata dal d.lgs. 81/2008 e sulle linee guida per la valutazione dello stress lavoro-correlato; il terzo capitolo, invece, si concentra sull'esplorazione della relazione tra *performance management* e benessere; infine, il quarto capitolo che presenta un'indagine empirica condotta in diversi atenei italiani, volto a individuare il grado di integrazione tra le procedure di *performance management* e la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Come emergerà dalle conclusioni, l'intersezione tra benessere e performance non è un semplice rapporto causa-effetto, ma un equilibrio che dipende dalla qualità delle relazioni, dal supporto organizzativo e dalla fiducia reciproca. La sfida per le organizzazioni pubbliche, e per le università in particolare, sarà quella di trasformare il *performance management* in un processo realmente sostenibile, volto a creare ambienti lavorativi che favoriscano la rigenerazione delle risorse psicologiche e relazioni, così da coniugare risultato e benessere, efficienza e salute, produttività e qualità della vita lavorativa.

CAPITOLO I

IL PERFORMANCE MANAGEMENT

Le molteplici evoluzioni sociali che si sono susseguite negli ultimi decenni hanno portato di fronte a un panorama organizzativo e lavorativo sempre più sfidante e mutevole. Fenomeni come la globalizzazione, i cambiamenti demografici, la mancanza di capacità e skills dei lavoratori che siano adattabili al contesto attuale, uniti al rapido avanzamento delle nuove tecnologie, costituiscono una vera e propria imposizione che spinge le aziende e le nazioni a innovare i propri processi produttivi. Pur rappresentando una spinta al cambiamento, questi fattori possono rappresentare anche un potenziale indebolimento della produttività, che rischia di danneggiare la competitività di una nazione. (Ferguson & Reio Jr., 2009).

In una simile situazione, diventa essenziale che i lavoratori siano adeguatamente formati, sviluppando una varietà ampia di capacità e competenze che gli permettano di lavorare in maniera ottimale, usando le nuove tecnologie, e di contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi delle organizzazioni di appartenenza. (Ferguson & Reio Jr., 2009).

Tali eventi hanno quindi profondamente ridefinito il modo in cui le organizzazioni lavorano, definiscono i propri obiettivi e controllano la loro prestazione generale e quella dei propri lavoratori. Il contesto appena presentato impone alle organizzazioni di prestare un occhio di riguardo alle performance dei lavoratori. Sebbene, infatti, risulti spontaneo assumere che un aumento nella qualità delle prestazioni dei lavoratori si traduca automaticamente in un incremento della produttività dell'organizzazione, la letteratura mostra che il collegamento tra questi due elementi non è diretto; piuttosto, è stata osservata una correlazione significativa tra l'attuazione di efficaci pratiche di gestione delle risorse umane e l'aumento della qualità nella produttività organizzativa. (DeNisi & Smith, 2014)

In tal senso, le organizzazioni cominciano a impegnarsi in procedure di gestione e valutazione delle performance dei lavoratori. Parliamo, quindi, di processi di *performance management*, i quali pongono il focus sulla formazione e lo sviluppo continuo dei lavoratori. (Mariani, 2011)

Il seguente capitolo intende approfondire il concetto di performance lavorativa, definendone le varie sfaccettature e distinguendone, quindi, la dimensione comportamentale, quella contestuale e quella adattiva, per poi tracciarne un percorso evolutivo che ha condotto dalle prime metodologie di valutazione formale – il *performance appraisal* – a una visione più sistemica e continua: il *performance management*. Attraverso l'analisi dei principali metodi di valutazione, che vanno dalle classiche scale grafiche fino ai *feedback* multifonte, il capitolo si

concluderà delineando le fasi fondamentali per implementare efficacemente un processo valutativo, evidenziando sfide, opportunità ed implicazioni utili allo sviluppo del capitale umano.

1.1. Il concetto di performance

Nel contesto competitivo e dinamico nel quale sono immerse le organizzazioni contemporanee, la gestione della performance dei lavoratori rappresenta una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici posti dall'organizzazione. Prima di analizzarne le modalità e le applicazioni, è necessario chiarire cosa si intenda per "prestazione lavorativa" e le diverse dimensioni del concetto.

Sebbene la nozione di prestazione implichi innumerevoli e differenti sfaccettature, a causa dei diversi approcci metodologici impiegati nel suo studio, essa è generalmente definita dalla letteratura come *l'insieme dei comportamenti osservabili messi in atto dal dipendente nel corso dell'attività lavorativa, che risultano rilevanti per l'efficacia organizzativa* (Campbell et al., 1993; Aguinis, 2013). A questa definizione si affianca quella fornita da Binning e Barret (1989), i quali sottolineano l'esistenza di due filoni concettuali della job performance: uno inerente ai comportamenti e un secondo inerente ai risultati. In tal senso, Motowidlo (2003) progredisce nella ricerca, sottolineando l'importanza di distinguere le prestazioni dai comportamenti e dai risultati: non tutti i comportamenti posti in essere dall'individuo, infatti, possono essere considerati prestazioni lavorative. Perché questo accada, è necessario che il suddetto comportamento abbia una conseguenza, positiva o negativa che sia, sull'organizzazione e sui suoi obiettivi. La prestazione, quindi, si concretizza in un comportamento che conduce ad un risultato, inteso come una trasformazione di stati o condizioni riconducibili a persone o oggetti, derivante dalla performance del lavoratore.

In sintesi, perché sia possibile parlare di prestazione è necessario che questa sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi.

Com'è lampante, quindi, la prestazione è direttamente collegata anche ai risultati, che ne sono una conseguenza. Eppure, sebbene gli aspetti comportamentali e i risultati siano empiricamente correlati, essi non si sovrappongono perfettamente per due ragioni fondamentali: i risultati non dipendono unicamente dalla performance del lavoratore, ma anche da altri fattori che possono sfuggire al controllo dell'individuo; inoltre, analizzare la performance a partire dal comportamento delinea una fase fondamentale per comprendere l'aspetto psicologico insito nei processi di selezione del personale (Motowidlo, Borman & Schmit, 1993). In ogni caso, sarebbe

comunque difficile parlare di un aspetto comportamentale della performance senza avere alcun riferimento relativo all'ambito dei risultati (Sonntag e Freese, 2002)

Rispetto ai comportamenti, quindi, gli stessi Borman, Motowidlo e Schmit (1997) sottolineano la necessità di distinguere le performance in due classi: la *task performance*, che consiste nello svolgimento di attività formalmente riconosciute come parte del lavoro, che contribuiscano allo sviluppo del cuore tecnico dell'attività, e la *contextual performance*, che include tutti quei comportamenti che promuovono la vivibilità del network sociale ed organizzativo e migliorano il clima psicologico nel quale si svolgono le attività; tra questi si annoverano, ad esempio, la cooperazione, la sportività, l'altruismo e lo svolgere attività anche quando risultano sconvenienti per il lavoratore.

Più di recente, però, sono state proposte delle definizioni che considerano la performance del lavoratore alla luce di una prospettiva dinamica del contesto di lavoro odierno, sempre più fluido ed in continuo cambiamento. I lavoratori, quindi, sono chiamati sempre di più a adattarsi alle richieste dell'ambiente e a fronteggiare il cambiamento: in questo senso possiamo individuare il concetto di *adaptive performance* (Pulakos et al., 2000), della quale sono individuate otto dimensioni che includono la capacità di gestione delle emergenze e dello stress fino ad arrivare alla padronanza di capacità di adattamento, tanto relazionali quanto culturali e fisiche.

Per concludere l'exkursus sulle diverse tipologie di comportamenti riscontrabili nei lavoratori, è opportuno considerare anche i *counterproductive behaviors* – comportamenti controproducenti – ossia quelle azioni condotte e messe in atto dai dipendenti che compromettono il raggiungimento degli obiettivi organizzativi o del benessere aziendale, includendo tutti quei comportamenti che generano effetti indesiderati per l'organizzazione e i suoi stakeholder. (Campbell, 2015)

Questi comportamenti si distinguono in due principali categorie: quelli diretti contro l'organizzazione, come l'appropriazione indebita dei beni aziendali, ed i comportamenti "evitanti", come l'assenteismo ingiustificato. A queste si aggiunge una seconda distinzione, relativa ai comportamenti rivolti verso altri individui: da un lato, quelli di natura attiva, come bullismo o le aggressioni fisiche; dall'altro, i comportamenti più sottili e indiretti, volti ad escludere i pari, attraverso pettegolezzi o dinamiche di favoritismo all'interno del contesto lavorativo.

Alla luce di ciò, è importante sottolineare che l'esistenza dei comportamenti controproducenti non implica necessariamente l'assenza di quelli positivi; al contrario, è del tutto normale che le due categorie coesistano e si manifestino contemporaneamente all'interno dell'organizzazione.

Gestire emergenze o situazioni di crisi	Reagire con urgenza appropriata in situazioni di emergenza, analizzando velocemente le opzioni e prendendo decisioni in pochi secondi, il tutto mantenendo il controllo emotivo e la concentrazione.
Gestire lo stress lavorativo	Rimanere composti e calmi quando posti di fronte a programmi lavorativi esigenti e pesanti; non reagire in maniera esagerata di fronte a notizie inaspettate; gestire bene le situazioni frustranti.
Risoluzione creativa dei problemi	Impiegare analisi uniche, generare idee innovative per aree complesse; studiare i problemi a 360 gradi per trovare approcci nuovi; sviluppare soluzioni creative; pensare fuori dagli schemi pre forniti.
Gestire situazioni incerte e imprevedibili sul lavoro	Prendere decisioni, quando necessario, senza avere chiaro l'intero quadro o senza tutte le informazioni necessarie. Cambiare direzione prontamente in risposta a eventi o circostanze inaspettati. Sistemare i propri piani, obiettivi e priorità per gestire situazioni mutevoli.
Apprendimento di mansioni, tecnologie e procedure	Mostrarsi entusiasti di imparare nuovi approcci e tecnologie da applicare sul lavoro. Fare tutto il necessario per mantenere aggiornate le proprie competenze; adattarsi a nuove procedure sul lavoro; imparare in maniera efficiente come svolgere compiti mai effettuati prima.
Dimostrare adattabilità interpersonale	Approcciarsi al prossimo in maniera flessibile e aperta; ascoltare e considerare i punti di vista degli altri; essere aperti ed accettare eventuali feedback negativi; lavorare bene con colleghi dalle personalità altamente differenti dalla propria.
Dimostrare adattabilità culturale	Impegnarsi a capire il clima, l'orientamento, i bisogni e i valori di altri gruppi, organizzazioni o culture; integrarsi e trovarsi a proprio agio con differenti valori, abitudini e culture; dimostrarsi volenterosi di modificare la propria attitudine per rispettare valori e costumi di altri; mantenere relazioni positive con altri gruppi, organizzazioni o culture.
Dimostrare capacità di adattamento fisica	Adattarsi a stati ambientali sfidanti come caldo estremo, umidità o freddo; spingersi fisicamente verso il completamento di compiti esigenti; adattare il proprio peso o forza muscolare, per completare in maniera efficiente compiti fisici richiesti dalla professione.

Tabella 1: definizione delle otto dimensioni di Adaptive Performance. Fonte: Pulakos et al. (2000), Traduzione e riadattamento personali.

1.1.1. La performance sostenibile

Una terza categoria di performance, di origine molto recente, è la “performance sostenibile”. Di questo concetto ne danno la prima definizione applicativa Ji et al. (2021), i quali riconoscono che alla base di essa si celano due elementi fondamentali: la performance del lavoratore e il benessere di quest'ultimo, tenendo conto in particolare della sua vitalità.

I due concetti, secondo gli autori, si influenzano vicendevolmente, implicando che le organizzazioni – per massimizzare la qualità della prestazione – siano tenute a mantenere un buon equilibrio tra salute e benessere dei lavoratori, che sono precondizioni fondamentali.

Ji et al. (2021) definiscono quindi la performance sostenibile come un *processo regolatorio, nel quale un lavoratore raggiunge obiettivi lavorativi particolarmente desiderati in maniera duratura ed efficiente, mantenendo un livello soddisfacente di benessere.* (Ji et al., 2021)

Questa definizione comporta che, per il raggiungimento degli outcome attesi, il lavoratore debba impegnarsi in un continuo sforzo per generare, rigenerare e preservare le risorse da investire.

In uno studio successivamente pubblicato, gli stessi autori compiono un passo avanti rispetto alla tradizionale distinzione dei tipi di performance già teorizzati. Ji et al. (2025), infatti, trovano che la performance sostenibile sia una fattispecie a sé stante di performance rispetto alla *task performance* e alla *contextual performance*; questo perché entrambe le tipologie di performance si riferiscono alla prestazione attuale del lavoratore, valutata attraverso variabili di contesto, compiti quotidiani e fattori situazionali che ne influenzano i risultati.

La performance sostenibile si distingue poiché definita, dagli autori stessi, come una classe di prestazioni a “lungo termine”. Sebbene, infatti, anche la performance sostenibile possa essere influenzata da fattori contestuali o individuali, essa inquadra un livello di comportamento più profondo, che contribuisce al successo dell’organizzazione e dell’individuo lungo il corso del tempo. Ciò significa che la performance sostenibile riflette l’aspettativa, da parte del lavoratore, di essere in grado di rispondere alle richieste lavorative e di continuare a contribuire positivamente all’organizzazione, mantenendo un buon livello di salute, benessere e motivazione sul lungo corso. (Ji et al., 2025)

Per questo motivo, gli autori sottolineano l’importanza di ottimizzare la performance attuale del lavoratore, considerando però anche la sua sostenibilità sul lungo periodo. Le organizzazioni, insieme ai lavoratori, dovrebbero adottare una prospettiva più di lungo termine, che non comporti un aumento dell’intensità dei compiti quotidiani e delle politiche organizzative. Promuovere la performance sostenibile significa, innanzitutto, costruire sistemi di lavoro sostenibili, capaci di rigenerare le risorse umane, professionali e sociali attraverso il processo lavorativo, garantendo al contempo la produttività. In questo modo, si offre agli individui libero accesso a sufficienti risorse lavorative e personali e opportunità di recupero, così da soddisfare le richieste lavorative e contemporaneamente stimolare la vitalità, il benessere e lo sviluppo dell’individuo. (Ji et al., 2025)

Ji et al. (2021; 2025) sottolineano che la natura di costrutto indipendente acquisita dalla performance sostenibile fa sì che essa non sia un risultato delle prestazioni passate, ma una categoria comportamentale a lungo termine.

Ciononostante, gli autori specificano che questa differenziazione concettuale non implica la totale indipendenza del costrutto della performance sostenibile da quelli di *task performance* e di *contextual performance*: tali costrutti, infatti, sono interdipendenti, perché condividono elementi alla base come le skills e i comportamenti e sono influenzati dagli stessi fattori, come la motivazione e la cultura organizzativa. Dal punto di vista pratico, una *task performance*

consistente, aumenta la sensazione di competenza del lavoratore; comportamenti contestuali costruttivi, invece, permettono di coltivare un ambiente di lavoro supportivo e cooperativo, che faciliti lo sviluppo della performance del lavoratore. Questo permette alle organizzazioni di adottare un approccio olistico, che aiuti a produrre benefici duraturi, tanto per il lavoratore quanto per le organizzazioni stesse. (Ji et al., 2025)

1.2. Il *performance management*

1.2.1. Breve *excursus storico*

Il contesto lavorativo in cui l'individuo è immerso è stato, storicamente, soggetto a numerosi cambiamenti, così come le tecniche utilizzate per la valutazione della prestazione nelle diverse realtà. Con il tempo, infatti, è diventato sempre più necessario disporre di uno strumento in grado di misurare e valutare la performance dei lavoratori, al fine di soddisfare molteplici obiettivi, tra cui la determinazione della retribuzione e diversi scopi di natura amministrativa. Questa esigenza si afferma concretamente a partire dalla fine del XIX secolo, con l'inizio dell'attività di ricerca di scale di valutazione efficaci da utilizzare inizialmente nel Servizio Civile Federale americano e, successivamente, per selezionare i cadetti da arruolare nella Grande Guerra.

Con la nascita delle teorie scientifiche di management, sorge contemporaneamente un focus più centrato sulla produttività e sull'uso di valutazioni per controllare e portare ad un miglioramento della prestazione. Al fine di soddisfare questo scopo, si inizia a fare uso di valutazioni formali e periodiche della prestazione individuale durante uno specifico intervallo di tempo; questa pratica è tutt'ora conosciuta come *performance appraisal*.

L'approccio psicologico alla valutazione della performance, però, diventa rilevante soltanto a partire dal 1920, quando Thorndike, in un articolo intitolato *Un errore costante nelle valutazioni psicologiche*, introduce il concetto di effetto alone: si tratta un errore di giudizio che si verifica quando un'unica caratteristica del soggetto, percepita in modo positivo o negativo, influenza la valutazione complessiva della sua prestazione. Questo effetto può quindi alterare i risultati delle valutazioni.

Sulla base di questa consapevolezza, nei primi cinquant'anni del XX secolo gli studi si concentrarono sul *performance appraisal*, cercando di sviluppare scale di misurazione sempre più precise e prive di errori. Tuttavia, questa prospettiva trascurava il fatto che la performance del lavoratore potesse essere influenzata anche da variabili esterne al suo controllo.

Questa impostazione rimase dominante fino agli anni '70 ma, a posteriori, si è rivelata scarsamente produttiva. Un punto di svolta fu segnato da Landy e Farr (1980), che dimostrarono come le differenze tra le scale di valutazione avessero effetti trascurabili sulla qualità dei dati raccolti. Di conseguenza, si rese necessario adottare un approccio più olistico, capace di considerare anche l'influenza delle variabili contestuali sulla performance.

Da questo momento in poi, la ricerca si sposta sull'ambito del *performance management*, cioè la gestione della performance. Trattandosi di un campo relativamente recente, la letteratura è ancora meno sviluppata rispetto a quella sul *performance appraisal*; tuttavia, alcuni suoi elementi centrali – come il *feedback* e la definizione degli obiettivi – sono stati già oggetto di numerosi studi.

1.2.2. Performance appraisal e performance management

A questo punto, è necessario operare una distinzione tra il concetto di *performance appraisal* e quello di *performance management*. Sebbene si tratti di due termini spesso utilizzati erroneamente come sinonimi, essi fanno riferimento a processi distinti sia per finalità che per modalità di attuazione.

Performance Appraisal	Performance Management
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pochi incontri di feedback tra valutatore e valutato; 2. Uso di punteggi per riassumere le valutazioni; 3. A volte collegato dal sistema delle retribuzioni; 4. Progettato spesso dal settore HR; 5. Altamente formalizzato; 6. Uso estensivo di documenti articolati come schede, report e manuali. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Continuo dialogo tra manager e risorsa; 2. Si usano meno punteggi; 3. Meno usato per il sistema di retribuzioni; 4. Normalmente viene sviluppato dai managers di linea; 5. Bassa formalizzazione; 6. Pochi documenti documenti, molto snelli.

Tabella 2: differenze tra Performance Appraisal e Performance Management. Fonte: Mariani (2011). Rielaborazione personale.

1.3. Metodi di gestione delle prestazioni

La performance del lavoratore può essere misurata attraverso delle variabili, o indicatori, che possono assumere nature differenti. Una distinzione fondamentale nell'ambito del *performance management* è quella esistente tra variabili hard e variabili soft della performance: la

misurazione di questi due ordini, infatti, costituisce la base dei principali metodi di valutazione del *performance management*. Con il termine “variabili hard” si intendono tutte le misure di produttività diretta ed indiretta. Le prime forniscono un’informazione immediata sulla prestazione del lavoratore: ad esempio, il numero di prodotti realizzati da un operaio o la qualità del servizio offerto da un dipendente del settore terziario. Le misure indirette – di più difficile valutazione – comprendono tutte le variabili sulle quali si ritiene che la performance del lavoratore abbia esercitato un’influenza. (Mariani, 2011)

Le variabili soft, invece, presentano una misurabilità più complessa. Come osserva Aguinis (2013), per la loro valutazione è necessario ricorrere a metodi di analisi di tipo comparativo e non comparativo, che consentano di coglierne gli aspetti qualitativi e comportamentali.

1.3.1. Metodi comparativi

I metodi di valutazione comparativi sono così definiti perché implicano la comparazione dei risultati ottenuti dai lavoratori con quelli di tutti gli altri colleghi

La principale caratteristica di questi metodi è la loro semplicità: si tratta principalmente di scale numeriche o grafiche, che offrono un immediato colpo d’occhio sui risultati, rendendoli facilmente interpretabili sia per il valutatore che per il valutato, soggetto della procedura. Si tratta, inoltre, di procedure dall’agevole applicazione, che possono essere completate in tempi brevi.

Le metodologie in questione sono molteplici, e tra le più utilizzate si annoverano:

- Sistemi di ordinamento semplice: consistono nella costruzione di una semplice scala di valutazione, dove porre i lavoratori in maniera ordinata, dal migliore al peggiore (Aguinis, 2013);
- Sistemi di ordinamento alternato: questo metodo prevede la redazione di un elenco iniziale dei lavoratori, dal quale si procede selezionando, in ordine alternato, il migliore dall’inizio ed il meno performante dalla fine. Questo processo viene ripetuto fino ad ottenere una graduatoria che alterna progressivamente i dipendenti in base al loro rendimento (Aguinis, 2013);
- Distribuzione a coppie: il valutatore mette a confronto la performance di due lavoratori alla volta, selezionando quello con la miglior prestazione per ogni coppia. Questi sarà poi confrontato con un altro collega, e così via, fino ad ottenere una graduatoria basata sul numero di volte in cui ciascun lavoratore è stato valutato come il migliore (Aguinis, 2013);

- Metodo del percentile relativo: si costruisce una scala in cui viene individuato il valore corrispondere al 50%, rappresentativo della produttività media dei lavoratori. I dipendenti che si collocano al di sotto di tale valore sono considerati sotto la media, mentre quelli che si posizionano alla sua destra risultano al di sopra della media (Aguinis, 2013);
- Distribuzione forzata: questo metodo prevede la classificazione dei lavoratori secondo una curva di distribuzione approssimativamente normale, quindi di forma campanulare. In base a questo criterio, il 20% dei dipendenti viene collocato nella fascia di performance superiore alle aspettative, il 70% nella fascia che risponde alle aspettative, mentre il restante 10% rientra nella fascia inferiore, non rispondente agli standard attesi. (Aguinis, 2013).

I metodi non comparativi permettono di piazzare in maniera chiara e diretta il lavoratore all'interno di una scala di valutazione, riducendo il rischio di errori che possono emergere con maggiore frequenza nelle metodologie assolute, come l'effetto alone – già trattato nel primo paragrafo – o altri bias valutativi come l'effetto di contrasto e l'effetto di assimilazione. A questi si aggiungono anche errori sistematici, che tendono ad aumentare o diminuire le valutazioni, come l'errore di indulgenza, quello di severità e l'errore di tendenza centrale.

D'altro canto, però, tali metodi presentano alcune criticità che ne limitano l'efficacia. I metodi comparativi, infatti, valutano i lavoratori in maniera generale sulla loro performance, concentrandosi principalmente sulla dimensione oggettiva e trascurando l'influenza di variabili esterne che possano incidere sui risultati. (Mariani, 2011)

Di conseguenza, le valutazioni ottenute non risultano abbastanza specifiche da fornire un riscontro approfondito e realmente utile al miglioramento della prestazione individuale.

Un'ulteriore limitazione riguarda, infine, l'assenza di un giudizio ulteriore sul grado di distanza tra le performance dei diversi lavoratori: le valutazioni si basano su punteggi fissi e indiscutibili, che non offrono spiegazioni sui fattori che determinano le differenze di rendimento tra un individuo e l'altro.

1.3.2. Metodi assoluti

I metodi non comparativi – o assoluti – si concentrano sulla valutazione del singolo lavoratore, senza mettere a confronto i suoi risultati con quelli ottenuti dai colleghi.

Aguinis (2013) ne teorizza un elenco. Tra i più importanti, si annoverano:

- *Valutazioni* scritte dal supervisore per definire i punti di forza e di debolezza di ogni lavoratore così da fornirgli indicazioni chiare su cosa e come migliorare. Sono il metodo non comparativo di attuazione più semplice e forse tra i più efficaci, perché forniscono un *feedback* molto dettagliato (Aguinis, 2013)
- *Behavior checklist*: un elenco di comportamenti osservabili utilizzati come indicatori delle competenze da valutare. Il valutatore è chiamato a esprimere un giudizio su una serie di affermazioni descrittive della prestazione del dipendente, utilizzando indicatori di frequenza quali *mai*, *a volte*, *spesso*, *molto spesso* e *sempre*. Solitamente, queste scale impiegano cinque livelli per garantire una maggiore semplicità d'uso e favorire l'efficacia del *feedback* motivazionale. In alternativa, le scale possono basarsi sulla qualità della prestazione, utilizzando ancora verbali come *insufficiente*, *discreto* e *buono*, al fine di fornire una valutazione più qualitativa del comportamento osservato (Aguinis, 2013)
- *Scale grafiche*: tra queste, la più diffusa è la *graphic rating scale*, utilizzata per valutare la performance del lavoratore in un periodo determinato, in relazione a compiti specifici. Affinché tali scale siano efficaci, è fondamentale che ciascuna categoria di risposta abbia un significato univoco, che chi interpreta i risultati sia in grado di comprendere correttamente il senso di ogni opzione e che la dimensione di performance oggetto della valutazione risulti chiara e ben definita per il valutatore. (Aguinis, 2013)
- Scale comportamentali – *BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale)*: Le BARS sono una particolare tipologia di scale grafiche sviluppate sulla base della teoria degli *incidenti critici* proposta da Flanagan (1954). Tale approccio prevede la raccolta sistematica di episodi significativi legati a una specifica mansione, in cui i lavoratori hanno manifestato comportamenti particolarmente efficaci o inefficaci. Questi episodi rappresentano la base per costruire descrittori comportamentali ancorati a diversi livelli di prestazione. Il compito del valutatore, quindi, consiste nell'associare la prestazione osservata alla descrizione che meglio ne rappresenta il livello, consentendo una valutazione più oggettiva e aderente al comportamento concreto del lavoratore. (Aguinis, 2013)

L'uso di sistemi di valutazione non comparativi è maggiormente indicato per contesti lavorativi stabili. Come già visto, infatti, questi sistemi sono molto utili per individuare le performance specifiche dei singoli lavoratori. Ognuno di questi ha i suoi contro, tanto in termini di praticità quanto di utilità a livello amministrativo. Alcuni, come le scale BARS, richiedono più sforzi per essere sviluppati; altri, come le valutazioni scritte, non forniscono un giudizio quantitativo

della performance. Per tale ragione, la scelta riguardo il sistema da utilizzare verrà effettuata in base alle caratteristiche, alle specifiche necessità e alle possibilità dell'azienda in fase di programmazione dell'intervento di valutazione.

1.3.3. Feedback a 360 gradi

Più di recente, la letteratura ha introdotto nuovi modelli di valutazione delle prestazioni, tra i quali si annovera anche il *360 degrees feedback*, anche definito *feedback multifonte*.

Questa particolare tipologia di valutazione in realtà affonda le sue radici indietro nel tempo, più di preciso con l'avvento della Seconda guerra mondiale.

Si dovrà attendere fino agli anni '90, però, perché questo diventi una pratica applicata al *performance management*.

La peculiarità di questo strumento sta nel fatto che, a differenza del classico *feedback* dove ad esprimere la valutazione è solo un soggetto – tipicamente il supervisore diretto – in questo caso la valutazione viene effettuata da due o più soggetti, chiamati a fornire il proprio giudizio sulla prestazione di un lavoratore indagandone specifiche aree. (Mariani, 2011)

Ognuno dei valutatori, infatti, sarà chiamato a rispondere solo facendo riferimento alle aree per le quali è qualificato ad esprimersi (DeNisi e Kluger, 2000). I clienti, per esempio, possono essere chiamati a giudicare il lavoro di un individuo impegnato in attività di servizio clienti, fornendo la loro valutazione su aspetti quali la disponibilità dell'operatore o il loro grado di soddisfazione rispetto al servizio ricevuto; i collaboratori, invece, possono evidenziare punti di forza e di debolezza delle prestazioni di leadership del soggetto valutato.

La presenza di molteplici fonti permette di effettuare una valutazione ben precisa e a più livelli della performance del valutato, permettendo a quest'ultimo di venire a conoscenza di informazioni in più che, con un *feedback* classico, non potrebbe altrimenti ottenere. (Mariani, 2011)

Il *feedback* a 360 gradi, quindi, fa leva sul meccanismo di confronto tra il sé e gli altri: ciò significa che, qualora il valutato rilevi una discrepanza tra la percezione di sé stesso e quella che gli altri manifestano nei suoi confronti, sarà incentivato ad attivare comportamenti orientati al miglioramento e all'incremento della qualità della propria performance, con l'obiettivo di colmare tale divario. Al contrario, qualora la valutazione fornitagli dovesse essere superiore rispetto a quella di sé stesso, questi non sarà particolarmente motivato a migliorare. (Mariani, 2011)

Le fonti che possono essere chiamate ad effettuare la valutazione sono elencate così elencate da Mariani (2011):

- Managers;
- Colleghi;
- Clienti;
- Collaboratori;
- Autovalutazione.

Ogni fonte fornisce una prospettiva unica riguardo la prestazione del lavoratore in oggetto permettendo, per l'appunto, di ottenere delle informazioni più specifiche e dettagliate.

Questa tipologia di *feedback* è, al giorno d'oggi, estremamente utilizzata, e gli scopi ai quali essa sopperisce sono molteplici.

Tornow (1993) ne identifica quattro:

1. Sviluppo: la consapevolezza delle discrepanze può innescare processi di miglioramento della performance da parte del valutato;
2. Valutazione: l'uso di fonti differenti rispetto al classico supervisore permette di ottenere delle prospettive uniche;
3. Fini di selezione: grazie a questo metodo, è possibile predire il successo futuro sul posto di lavoro;
4. Facilitare il cambiamento organizzativo, al fine di allineare la linea di leadership con la strategia organizzativa, volta a raggiungere gli obiettivi.

In termini generali, il *feedback* a 360 gradi può perseguire due principali finalità: lo sviluppo e la valutazione del personale. Numerosi studiosi sottolineano come l'impiego di questo strumento a fini unicamente valutativi risulti particolarmente esposto a bias cognitivi, rendendo difficile ottenere un giudizio del tutto privo di errori. Per questo motivo, molte organizzazioni tendono a progettare interventi di *feedback* a 360 gradi che integrino entrambe le dimensioni.

Affinché tali sistemi possano essere considerati efficaci, la letteratura suggerisce di introdurli inizialmente con finalità di sviluppo, in modo da abituare gradualmente i lavoratori a questo tipo di valutazione, per poi integrarli progressivamente nelle pratiche aziendali di *performance management*. In tal modo, il *feedback* ottenuto potrà risultare utile sia per obiettivi di crescita professionale, sia per quelli di valutazione della performance.

In alcuni casi, tuttavia, può rendersi opportuno prevedere interventi distinti per ciascuna delle due finalità. (Fleenor e Prince, 1997).

1.4. Implementare un processo di performance management

Quella del *performance management* è una delle procedure di più difficile implementazione nel mondo delle risorse umane. Questa percezione deriva dalla lunga durata di tale procedura, che necessita costanza nel tempo ed il coinvolgimento di tutti i livelli dell'organizzazione, dai manager fino agli impiegati. Perciò, molto spesso, queste procedure possono essere percepite come un peso, un ennesimo impegno burocratico al quale i manager che se ne occupano sono sottoposti. In altri casi, sono gli stessi dipendenti a percepire il peso della valutazione, soprattutto quando emerge un disallineamento tra il giudizio degli altri e la propria autopercezione. Ciò avviene in particolare quando i risultati della valutazione influenzano direttamente aspetti sensibili come la retribuzione o le opportunità di promozione, generando così un senso di insicurezza o frustrazione. (Pulakos et al., 2019)

Pulakos e colleghi (2019) riconoscono che questo conduce all'impiego di sistemi di *performance management* erroneamente progettati e quindi poco efficaci, rendendoli uno spreco di tempo e denaro. Se ben definite, però, tali procedure possono costituire lo strumento più potente in mano all'azienda, in grado di portare i lavoratori al raggiungimento di alti livelli di performance. La continua comunicazione tra manager e lavoratori in tutte le fasi del processo, infatti, fa sì che i primi siano estremamente coinvolti in esso, motivando i secondi verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il valore del *performance management*, quindi, non è insito nella complessità dei sistemi, ma nella capacità delle organizzazioni di generare esperienze e comportamenti coerenti e sostenibili, integrati nel lavoro quotidiano. (Pulakos et al. 2019)

1.4.1. Presupposti

Prima di iniziare con l'avvio di un processo di valutazione, è necessario prendere delle accortezze preventive, utili a porre una solida base sulla quale appoggiarsi durante tutto il percorso. Innanzitutto, è necessario che chi si occupa della gestione delle prestazioni dei lavoratori sia al corrente di quelle che sono la *mission* e la *vision* dell'azienda. La *vision* consiste in una dichiarazione ufficiale dell'azienda attraverso la quale questa definisce *ciò che spera di diventare*. (Gurley et al., 2014)

Sostanzialmente, dalla *vision*, definita riferendosi al futuro, si delinea successivamente la *mission*. Quest'ultima, invece, è una dichiarazione dell'azienda che serve a rispondere a domande quali “*qual è la nostra attività?*” e “*perché esistiamo?*”; si riferisce, quindi, al presente e definisce le attuali caratteristiche dell'azienda, il modo in cui essa opera e qual è il suo scopo. (Gurley et al, 2014)

Il secondo presupposto riguarda la conoscenza approfondita del ruolo oggetto di valutazione, ottenuta attraverso il processo di *job analysis*. Questa consiste nell'analisi sistematica della posizione lavorativa, finalizzata a identificarne le caratteristiche principali e a raccoglierne i dati essenziali. Dalla *job analysis* emergono informazioni relative ai cosiddetti KSA – *Knowledge, Skills and Abilities* – ovvero le conoscenze, competenze e abilità necessarie per svolgere efficacemente una determinata mansione. Tali elementi vengono solitamente sintetizzati in un documento chiamato *job description*, redatto sulla base delle informazioni raccolte e considerato un passaggio cruciale nel processo di *performance management*, poiché definisce i criteri fondamentali per la misurazione della performance del lavoratore. (Aguinis, 2013)

1.4.2. Implementazione del processo

Una volta stabiliti i presupposti di base si passa alla messa in atto del processo, caratterizzato da molteplici passaggi dei quali si rende necessaria la puntuale organizzazione.

Anche in questo caso, la letteratura propone molteplici modelli di implementazione. Quello elaborato da Pulakos (2009) risulta essere uno dei più completi. L'autrice individua otto fasi fondamentali che costituiscono il nucleo del processo, di seguito sintetizzate nella tabella 3.

Fasi del processo di Performance Management
<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione degli obiettivi organizzativi e di dipartimento; 2. Manager e dipendenti stabiliscono gli obiettivi e discutono dei comportamenti attesi 3. Dialogo continuo sulle prestazioni tra managers e dipendenti; <ol style="list-style-type: none"> 4. Autovalutazione dei dipendenti; 5. Feedback a 360 gradi; 6. Valutazione manageriale della performance; 7. Incontri di restituzione formali; 8. Decisioni su paga, promozioni o formazione.

Tabella 3: le fasi del processo di Performance Management. Fonte: Pulakos (2009).

Rielaborazione personale

1. Definizione degli obiettivi organizzativi e di dipartimento

In questo primo passaggio si stabiliscono una serie di risultati da conseguire, organizzati secondo un ordine gerarchico. Si tratta di una definizione di obiettivi “a cascata”, in cui i risultati di ciascun livello sono strettamente collegati al raggiungimento di quelli assegnati ai livelli successivi. Tale coerenza favorisce l’allineamento dei lavoratori nel supporto degli obiettivi strategici dell’organizzazione. La definizione di obiettivi a cascata, però, rappresenta un processo piuttosto complesso, a causa della difficoltà nello stabilire relazioni chiare tra gli obiettivi dei livelli superiori e quelli dei livelli inferiori. Una possibile soluzione consiste nella loro scomposizione in obiettivi più specifici, attribuiti ai diversi dipartimenti e ai singoli individui, processo che richiede ulteriori momenti di confronto tra i manager.

È fondamentale, inoltre, che tali obiettivi siano *SMART*: specifici, misurabili, raggiungibili (*achievable*), rilevanti e temporalmente definiti. In altre parole, devono essere chiari e ben formulati, quantificabili nel corso del processo, realistici e coerenti con la strategia organizzativa, oltre che caratterizzati da una scadenza entro la quale conseguirli. (Pulakos, 2009)

2. Managers e dipendenti stabiliscono gli obiettivi e discutono dei comportamenti attesi

In questo step le parti si incontrano per discutere di quanto ci si aspetta dalla performance del lavoratore, tanto in termini di comportamenti quanto di risultati. Questo è estremamente importante, poiché permette al lavoratore di capire cosa ci si aspetta da lui e quale direzione dovrà intraprendere per raggiungere i risultati attesi. Anche queste aspettative sono collegate ai più ampi obiettivi dell’organizzazione. Gli standard che derivano da questo primo incontro operano come base di valutazione della performance. (Pulakos, 2009)

3. Dialogo permanente tra manager ed impiegato

Durante il processo, i manager forniscono continuamente *feedback* ai lavoratori in merito al loro andamento. Questo serve a chiarire se e come i comportamenti messi in atto siano in linea con quelli inizialmente attesi, e permette al lavoratore di comprendere se la direzione nella quale sta operando sia o meno quella corretta. In generale, questo *feedback* è molto importante quando riguarda il raggiungimento degli obiettivi attesi, poiché circostanze non previste possono interferire con il loro raggiungimento, ragion per cui potrebbe rendersi necessaria la modificazione degli obiettivi inizialmente stabiliti per il singolo lavoratore. Perché il *feedback*

sia efficace, è necessario che venga fornito in prossimità temporale con l'evento in questione. È provato, infine, che i *feedback* più utili sono quelli nei quali non è coinvolto solo il responsabile, ma anche il dipendente partecipa attivamente alla discussione. (Pulakos, 2009)

4. Autovalutazione dei dipendenti

Questa fase ha l'obiettivo di analizzare le percezioni che i dipendenti hanno di sé stessi, al fine di consentire ai manager una gestione più mirata ed efficace delle risorse umane. In particolare, chi tende a sottovalutare le proprie capacità necessita di un approccio diverso rispetto a chi, al contrario, ha una percezione eccessivamente positiva delle proprie competenze. Tuttavia, chiedere ai dipendenti di autovalutare la propria performance può generare alcune criticità, tra cui un senso di sfiducia nei confronti dei valutatori, derivante dal timore di riscontrare discrepanze tra il proprio giudizio e quello altrui. Per questa ragione, l'autovalutazione non è consigliabile nei casi in cui si intenda valutare obiettivi particolarmente rilevanti.

In alternativa, è possibile chiedere ai lavoratori di redigere una breve relazione sui risultati raggiunti nel periodo di riferimento. Anche in questo caso, però, è fondamentale fornire istruzioni chiare su cosa si intenda per "successi" o "risultati" poiché, in assenza di indicazioni precise, i dipendenti tendono a descrivere in modo generico le attività svolte, senza evidenziare in modo puntuale i contributi specifici apportati all'organizzazione. (Pulakos, 2009)

5. Feedback a 360 gradi

In questa quinta fase, altre fonti al di fuori del supervisore forniscono la propria valutazione della performance del lavoratore. Si tratta di un *feedback* a 360 gradi come quello canalizzato in precedenza.

6. I manager valutano le prestazioni

Questa fase rappresenta uno dei momenti cruciali dell'intero processo, in cui i manager utilizzano gli standard precedentemente definiti per valutare le prestazioni effettivamente svolte dai dipendenti.

L'obiettivo è verificare quanto è stato realizzato rispetto a ciò che era stato previsto, confrontando i risultati ottenuti con le aspettative iniziali. In questa fase, le aspettative non fungono da ancora di una scala valutativa, ma costituiscono il riferimento per attribuire un punteggio a ciascuna affermazione relativa alla performance, in base al grado di corrispondenza tra quanto atteso e quanto effettivamente realizzato.

La valutazione viene condotta dai manager, che analizzano i traguardi raggiunti dai lavoratori, integrandoli con le informazioni provenienti da eventuali fonti esterne di valutazione e riportandoli agli standard previsti per ciascun ruolo e livello professionale.

Il risultato di questa fase consiste nella compilazione delle schede di valutazione, nelle quali vengono riportate sia le aspettative iniziali sia i risultati effettivamente conseguiti. Ciò consente ai dipendenti di ottenere una percezione chiara, equa e trasparente del giudizio ricevuto. In questo momento del processo, i valutatori possono tuttavia incorrere in alcuni errori ricorrenti, già precedentemente analizzati, come l'effetto alone, oppure in bias legati all'indulgenza, caratterizzati da un'eccessiva benevolenza che compromette l'oggettività della valutazione. All'opposto, si riscontrano gli errori di severità, caratterizzati da una valutazione eccessivamente rigida.

Per ridurre il rischio di tali distorsioni, è fondamentale che i valutatori siano adeguatamente formati e che l'intero processo valutativo sia costantemente monitorato. (Pulakos, 2009)

7. Performance review ed incontri di restituzione

È un momento di ricapitolazione di ciò che è stato misurato durante la valutazione e quanto è accaduto durante il periodo. Parliamo di incontri di restituzione formali, nei quali i valutatori forniscono i loro *feedback* ai lavoratori che hanno di fronte. La maggior parte di questi incontri non deve essere incentrata solo sugli errori commessi nel passato: lo scopo deve essere, infatti, quello di identificare eventuali lacune e programmare strumenti utili a colmarle. (Pulakos, 2009)

Può essere un passaggio estremamente delicato, che può innescare nel valutato delle reazioni di auto difesa o di rifiuto. Per questo, prima e durante l'articolazione di tali incontri è necessario prendere numerosi accorgimenti, volti a tutelare soprattutto chi riceve la valutazione. Per esempio, è importante creare un clima cordiale e di ascolto, che possa offrire uno spazio confortevole. Inoltre, durante i momenti di incontro, è fondamentale incoraggiare il lavoratore a parlare, esprimendo i suoi dubbi e le sue perplessità. Per lavorare senza ledere l'autostima di chi ascolta, poi, è molto importante non focalizzarsi solamente sugli aspetti negativi, ma anche evidenziare quelli positivi, dando risalto tanto ai punti di forza quanto a quelli di debolezza e facendo sentire valorizzato il lavoratore, evidenziando quanto è stato fatto di positivo.

Tutte queste accortezze permettono di ridurre il più possibile eventuali reazioni negative. (Mariani, 2011)

8. Decisioni finali

È l'ultimo passaggio del processo, durante il quale si prendono decisioni di diverso tipo, basate sul motivo per il quale è stata indetta la procedura. Una delle decisioni più comuni riguarda il sistema di pagamenti: sono moltissime, infatti, le aziende che ricorrono a sistemi di pagamento basati su modelli di *pay for performance*, che legano la retribuzione alla performance svolta ed alla sua qualità. Altre decisioni possono riguardare eventuali promozioni ed aumenti di livello oppure eventuali procedure di riduzione di grado o eliminazione dall'organico aziendale. (Pulakos, 2009)

1.5. Considerazioni di fine capitolo

Negli ultimi tempi, l'approccio nei confronti del PM è estremamente cambiato. Dal punto di vista aziendale, infatti, processi troppo livellati e densi di passaggi risultano di difficilissima implementazione: l'eccessiva formalità richiede un investimento in tempo e denaro che le aziende non sono più disposte ad effettuare. Ma non è tutto qui. A partire dagli anni 2000, infatti, sempre più numerose sono state le richieste da parte dei lavoratori di eliminare questi procedimenti, con particolare riguardo nei confronti della fase di restituzione, alla quale questi guardano con grossa ansia. Alcuni studi di neuroscienza hanno provato, fornendo dimostrazioni empiriche, che questi processi avessero un effetto diretto sul cervello umano, producendo dei veri e propri cambiamenti che si concretizzano nella dimostrazione di reazioni di difesa nei confronti di questi processi, anche nei migliori lavoratori. (Pulakos, 2019).

Per questa ragione, sempre più aziende scelgono di impegnarsi nella riduzione e semplificazione di questi procedimenti, limitandoli a pochi fondamentali passaggi e concentrandosi più sull'aspetto informale e comunicativo tra manager e lavoratore che sulla formalizzazione estrema del procedimento.

CAPITOLO II

LO STRESS LAVORO-CORRELATO

Il presente capitolo approfondisce il tema dello stress lavoro-correlato, con particolare attenzione alle sue determinanti, agli effetti sull'individuo e alle modalità di valutazione e prevenzione previste dalla normativa vigente.

Pertanto, verrà inizialmente illustrato il concetto di stress in generale, osservandone le caratteristiche e i filoni teorici al riguardo; successivamente ci si focalizzerà sullo stress lavoro-correlato, definendone le fonti – i rischi psicosociali – e le manifestazioni. Infine, ci si concentrerà sulla normativa che impone la valutazione dello stress lavoro-correlato nelle aziende, ponendo l'attenzione sulle fasi dell'intervento valutativo e sulle azioni implementabili successivamente.

2.1. Stress lavoro-correlato: cosa raccontano i dati.

Le crescenti richieste del mercato del lavoro hanno introdotto nuove forme di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, non più legate soltanto ai fattori fisici tradizionalmente intesi, ma anche a componenti psicologiche e organizzative.

Per questo motivo in tempi recenti si pone sempre più attenzione sul tema dello stress lavoro-correlato, definibile come una *condizione di squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di rispondere alle richieste lavorative; può avere effetti negativi sull'individuo, e di conseguenza sull'azienda, se la condizione è intensa e prolungata nel tempo.* (INAIL, metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, 2017).

Si tratta di una condizione, la quale emersione è correlata al volume sempre maggiore e pressante di lavoro al quale gli individui sono sottoposti, unito alle richieste estenuanti che spesso rendono insufficiente il tempo a disposizione. Questa condizione può condurre il lavoratore a difficoltà nel mantenere un equilibrio tra vita personale e professionale.

Un ulteriore elemento che ha contribuito all'aumento di tali problematiche è la rapida digitalizzazione del lavoro, talvolta imposta – come nel caso della pandemia da COVID-19 che ha colpito il mondo nel 2020 – e, in altri casi, frutto di un'evoluzione naturale dei processi organizzativi.

Le forme di lavoro agile, come lo *smart working* e il *telelavoro*, sono state introdotte originariamente dall'ordinamento per consentire una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata. Tuttavia, eventi straordinari come la pandemia hanno dimostrato

come l'utilizzo intensivo delle nuove tecnologie per lo svolgimento delle mansioni lavorative possa rivelarsi una vera e propria arma a doppio taglio. Se da un lato l'adozione del lavoro a distanza ha permesso di garantire la prosecuzione di attività fondamentali per la società – come l'istruzione o il funzionamento di enti pubblici e ministeriali – dall'altro ha fatto emergere conseguenze meno positive. Le statistiche dimostrano che, con la ripresa delle attività in presenza, i livelli di stress – in particolare quello lavoro-correlato – sono significativamente aumentati. Un'indagine condotta dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro nel 2022 ha evidenziato che, su un campione di 27 000 lavoratori Europei, oltre quattro intervistati su dieci hanno dichiarato di aver percepito un aumento del loro livello di stress a seguito della pandemia. In particolare, la maggioranza degli intervistati ha riferito un incremento del livello generale di stress lavoro-correlato nel periodo successivo all'emergenza sanitaria. (EU-OSHA, 2022).

Do you agree or disagree with the following statements on stress and mental health in your workplace? (%)

Base: all respondents, EU27 (n=25 683)

Figura 1: sei in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni sullo stress e la salute mentale nel tuo posto di lavoro? Fonte: EU-OSHA, 2022.

Per quanto riguarda il contesto italiano, non esiste un vero e proprio rapporto nazionale sullo stress lavoro-correlato. Tale disturbo, infatti, non è formalmente riconosciuto dall'INAIL come una malattia professionale autonoma. Di conseguenza, al lavoratore vengono applicate le tutele previste per le malattie professionali solo qualora riesca a dimostrare un nesso di causalità, ossia un collegamento oggettivo tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgenza del disturbo, condizione necessaria per ottenere un indennizzo.

A fornire dati significativi sul tema intervengono però altri enti di ricerca, come il Censis. In particolare, l'ottavo rapporto Censis-Eudaimon (2025) evidenzia un quadro al quale prestare

attenzione: il 31,8% dei lavoratori dipendenti rispondenti ha riportato sensazioni equiparabili al burnout, come esaurimento, estraneità e sentimenti negativi nei confronti del proprio lavoro; a patirne maggiormente gli effetti sono i giovani. Il 73,0% degli intervistati riporta di avere vissuto situazioni di stress o ansia legate al lavoro; il 76,8% non riesce sempre a trovare un bilanciamento tra la vita privata e quella professionale. Il 67,3% ha dichiarato di provare frustrazione per il mancato supporto del datore di lavoro ed il 68,5% denuncia la mancata promozione di un buono e sano ambiente aziendale.

Dall'analisi di questi dati, quindi, appare evidente che solo una minoranza di lavoratori percepisce di vivere in uno stato di pieno benessere lavorativo.

Figura 2: Stress e ansia. Fonte: Rapporto Censis & Eudaimon, 2025.

Figura 3: Difficoltà nell'equilibrio vita lavoro. Fonte: Rapporto Censis & Eudaimon, 2025.

Figura 4: Riscontro forme di burnout. Fonte: Rapporto Censis & Eudaimon, 2025.

Figura 5: Problemi dell'ambiente lavorativo. Fonte: Rapporto Censis & Eudaimon, 2025.

Le dimensioni che inficiano positivamente, secondo i lavoratori intervistati, sul benessere soggettivo, si riferiscono ad un buon rapporto con i superiori e colleghi – elencato dal 94,6% dei dipendenti – e l'attribuzione di una maggiore autonomia, che permetta di operare

liberamente, indicata dal 93,1% degli intervistati. Infine, i lavoratori intervistati sottolineano l'importanza di un bilanciamento tra lavoro e vita privata: il 92,2%, infatti, ne riporta i benefici. (Censis e & Eudaimon, 2025)

La maggiore attenzione che il tema ha acquisito negli anni è testimoniata, dal punto di vista normativo, dalla promulgazione dell'Accordo quadro Europeo del 2004 intitolato "Accordo europeo sullo stress sul lavoro" e firmato dalle parti sociali sovranazionali: nell'ambito del documento viene riconosciuta per la prima volta una categoria di rischi relativamente nuova, ovvero quella dello stress lavoro-correlato, che interessa tanto i lavoratori quanto i datori di lavoro.

L'accordo quadro è stato recepito dalla normativa italiana attraverso il d.lgs.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, l'articolo 28 del suddetto testo di legge impone ai datori di lavoro l'obbligo di valutare i rischi di esposizione alle fonti di stress sul luogo di lavoro, includendo nell'elenco anche i rischi psicosociali relativi allo stress lavoro-correlato.

Si tratta della prima norma della nostra legislazione che attribuisce allo stress una rilevanza pari a quella dedicata ai rischi di tipo puramente fisico, definiti rischi "tradizionali". Questo è considerabile come il primo passo avanti – per quanto riguarda la legislazione italiana – nel percorso della sensibilizzazione sullo stress lavorativo, fino a quel momento considerato come una tematica prettamente emergente.

Nonostante i dati attuali riportino una situazione critica, è da riconoscere, però, che il processo di digitalizzazione dei processi produttivi avrebbe comunque avuto luogo, sebbene con tempistiche più lunghe, conformemente all'avvento della tecnologia e alla globalizzazione. Quello dello stress lavoro-correlato è un argomento sul quale – con il passare degli anni – si è posta sempre maggiore attenzione e importanza, tanto normativa quanto sociale.

Da quanto appena visto, ne consegue che lo stress lavoro-correlato rappresenta una delle principali sfide del mondo del lavoro contemporaneo, imponendo un'analisi puntuale delle sue cause e dei suoi effetti, allo scopo di orientare strategie di prevenzione e gestione sempre più adeguate.

2.2. Lo stress

Prima di concentrarsi sul tema dello stress lavoro-correlato, è necessario chiarire innanzitutto il concetto di *stress* generalmente inteso.

Il termine, derivante dal latino *strictus* (stretto), è rimasto per lungo tempo un vocabolo in uso nella lingua inglese, e nella sua accezione originale indicava la sciagura. È stato successivamente adottato in ambito ingegneristico per definire la capacità dei materiali di resistere agli sforzi esterni (Sibilia, 2010).

In ambito medico e psicologico, tra le numerose definizioni proposte dalla comunità scientifica, quella fornita dall'Istituto superiore di Sanità risulta particolarmente esaustiva per comprendere la natura del fenomeno:

lo stress è la risposta psicofisica e fisiologica che l'organismo mette in atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come eccessivi o pericolosi [...] una forte pressione mentale ed emotiva.

Questa definizione, pressoché recente poiché risalente al 2019, ha alla base una lunga storia di studi e di analisi, riconducibili a diverse tipologie di approcci.

Il primo studioso a trattare dello *stress* dal punto di vista medico fu l'endocrinologo Hans Selye: nel 1946, infatti, Selye parla per la prima volta di stress senza utilizzare immediatamente questo termine, ma teorizzando la *Sindrome Generale di Adattamento* (*GAS – General Adaptation Syndrome*), ovvero il processo, distribuito in tre fasi, che l'organismo attua al fine di adattarsi allo stimolo esterno, definito *stressor*, comportando la mobilitazione delle energie naturali dell'organismo.

Selye teorizza che l'organismo, una volta recepito lo stimolo, attraversi tre fasi, di seguito presentate secondo quanto definito da Balducci e Fraccaroli (2022):

1. Fase di allarme → avvio della reazione fisiologica di fronteggiamento;
2. Resistenza → l'organismo continua a fronteggiare la minaccia;
3. Esaurimento → la capacità di fronteggiamento e di normale funzionamento è persa, si sviluppa una malattia cronica da stress.

Figura 6: le fasi della GAS come teorizzate da Hans Selye (Handy et al., 2023)

Sulla base di quanto appena descritto, quindi, se ne determina che lo stress coincida con la Sindrome Generale di Adattamento.

Molteplici approcci sono nati successivamente a quello di Selye, permettendo di sviluppare una letteratura estremamente vasta in poco meno di cento anni di studi.

Maggiormente utile ai nostri fini di ricerca è l'approccio psicologico, sviluppatosi in maniera tendenzialmente contemporanea rispetto al lavoro di Hans Selye.

Questo filone pone il focus sull'interazione tra l'individuo e l'ambiente, interpretando lo stress – o la *risposta da stress* – come *una serie di reazioni mente-corpo, innescate da eventi ambientali, che hanno la funzione di energizzare l'organismo e predisporlo a reagire meglio agli stessi*. (Balducci, 2015)

Lazarus (1966) introduce per primo le nozioni di valutazione cognitiva e di *coping*, concentrandosi quindi sul processo in sé e per sé derivante dall'interazione tra individuo e ambiente (Balducci e Fraccaroli, 2022). Secondo lo studioso, la valutazione cognitiva consiste in quei processi che si interpongono tra l'evento stressante (*stressor*) e la risposta da stress (*strain*), modulandone intensità ed entità. Le valutazioni possono essere di due tipologie: primaria, durante la quale il soggetto valuta la minacciosità dello stimolo da egli percepito; secondaria, che avviene laddove lo stimolo sia ritenuto davvero minaccioso. In questa fase, intervengono altri processi atti a valutare le proprie capacità di fronteggiare la minaccia. Laddove la seconda valutazione dovesse avere esito negativo, si attiverà la risposta da stress. (Balducci e Fraccaroli, 2022).

Contemporaneamente al processo psicofisico, si attiverà una risposta di *coping*, ovvero *una serie di sforzi cognitivi e comportamentali per gestire specifiche domande interne o esterne che mettono alla prova o che eccedono le risorse della persona*. (Lazarus e Folkman, 1984)

Da ciò ne deriva che la valutazione cognitiva è un processo fondamentale, poiché ogni individuo valuterà diversamente gli stimoli e acquisirà dimensioni differenti sulla base delle diverse interpretazioni.

Vediamo, quindi, che non esistono degli specifici stimoli che scaturiscano una risposta da stress: quest'ultima, infatti, si verifica in maniera generica e aspecifica di fronte a qualsiasi cambiamento esterno.

Lo stesso Selye sottolineò la natura intrinseca dello stress nell'essenza e nella vita dell'uomo, evidenziando come questo fosse una componente difficilmente evitabile.

Non per questo, però, bisogna pensare allo stress come un concetto di natura unicamente negativa. Esistono, infatti, due tipologie di stress: oltre quello negativo al quale ci riferiamo principalmente, ne esiste una tipologia positiva, di tipo adattivo.

La classificazione viene così effettuata da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (2019):

- Lo stress positivo, ovvero l'*eustress*, che si caratterizza per essere una risposta di adattamento agli stimoli esterni. Si tratta del tipo di stress che può derivare da eventi positivi come l'inizio di un nuovo lavoro, il proprio matrimonio o l'acquisto di una casa;
- Quando, invece, l'esposizione agli stimoli esterni si protrae per periodi troppo lunghi, si parla di *distress*, ovvero lo stress negativo. In questo caso si fa riferimento al modello del carico allostatico, secondo il quale l'attivazione prolungata dei sistemi di risposta allo stress può favorire la formazione di placche aterosclerotiche nel sangue. Qualora tale condizione dovesse persistere, il processo può evolvere in uno stato di sovraccarico allostatico, con possibili conseguenze a medio e lungo termine, come l'insorgenza di patologie cardiovascolari. (Balducci e Fraccaroli, 2023)

Figura 7: il modello del carico allostatico. Fonte: Balducci e Fraccaroli, 2022.

Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che la prolungata esposizione a situazioni stressanti, che comportano una continua attivazione dei processi fisici e psicologici tipici della risposta da stress, può condurre alla cronicizzazione del disturbo, con il rischio di sviluppare patologie fisiche e, nei casi più gravi, esiti fatali. Lo stress, infatti, rappresenta un fattore rilevante tra le principali cause di mortalità nei paesi occidentali. (Balducci 2015)

2.3. Lo stress lavoro-correlato

Come deducibile dallo stesso termine, lo stress lavoro-correlato differisce dallo stress tradizionalmente inteso per essere una tipologia di risposta inerente al contesto in cui quest'ultima si verifica: il lavoro.

L'interesse verso questo tema è cresciuto sempre di più negli ultimi anni, parallelamente all'aumento dell'attenzione rivolta al lavoratore, non più considerato come una mera risorsa funzionale al miglioramento delle performance aziendali, ma come un individuo nella sua complessità.

Il tema dello stress comincia ad affermarsi a partire dagli anni Trenta, periodo in cui l'attenzione si concentra su aspetti fondamentali quali la motivazione dei lavoratori e il loro benessere complessivo. Tali dimensioni vengono analizzate attraverso strumenti di valutazione volti a favorire cambiamenti organizzativi significativi, che spaziano dall'outplacement alla riorganizzazione dei ruoli aziendali. (Margaritelli et al, 2013).

Il NIOSH – *National Institute for Occupational Safety and Health* – definisce lo stress lavoro-correlato come *“l'insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose, che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore.”* (NIOSH in Rizzi et al., 2015)

L'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), definisce a sua volta lo stress lavoro-correlato come *“reazione dell'individuo di fronte a richieste e pressioni lavorative che risultano incongruenti con il suo bagaglio di conoscenze e competenze, mettendo in discussione la sua capacità di farvi adeguatamente fronte”.* (OMS, 2003)

La reazione alla quale si riferisce la definizione di cui sopra è una conseguenza dell'enorme numero di sollecitazioni che caratterizza l'ambiente di lavoro, che attivano troppo frequentemente la risposta da stress. Questo porta al deterioramento delle risorse individuali, dando così luogo a dei segnali riconoscibili, che si accompagnano a una percezione sempre più difficoltosa della gestione della propria situazione lavorativa. (Balducci, 2015).

Anche nel caso dello stress lavoro-correlato facciamo una distinzione tra *eustress*, ovvero lo stress positivo che aumenta la motivazione del lavoratore ad affrontare le sfide e superarle, aumentando la propria performance, e *distress*, ovvero lo stress negativo al quale ci riferiamo quando parliamo di stress lavoro-correlato.

2.3.1. Rischi psicosociali

Come precedentemente discusso, la protezione dei lavoratori dai rischi di natura psicosociale è divenuta oggetto di interesse soltanto negli ultimi anni. La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prima dell'entrata in vigore dell'accordo quadro europeo del 2004, imponeva la tutela e il controllo del datore di lavoro in merito ai soli rischi "tradizionali", ovvero di tipo fisico, chimico e biologico.

Balducci e Fraccaroli (2022) evidenziano la perdurante rilevanza di tali rischi nell'insorgenza di problematiche da stress lavoro-correlato, sottolineando come fenomeni quali l'esposizione a rumori eccessivi o vibrazioni durante lo svolgimento dell'attività lavorativa siano ancora molto presenti negli ambienti aziendali e organizzativi. Secondo un'indagine ISTAT, il 14% dei lavoratori italiani dichiara di essere tuttora esposto a queste tipologie di rischio. (Balducci e Fraccaroli, 2022).

Successivamente, si è riconosciuto che alla base di disturbi come quello da stress lavoro-correlato vi sono nuove tipologie di minacce: si parla dei fattori di rischio *psicosociale*, così definiti in quanto relativi a fenomeni organizzativi e sociali, propri del contesto di lavoro e percepiti a livello psicologico da parte dell'individuo. Si tratta di una categoria di rischi che, come sottolineato da Fiz Pérez e colleghi (2013), rende più difficile l'associazione tra l'ambiente di lavoro e l'infortunio contratto da parte del lavoratore. Il "malessere organizzativo", infatti, è difficilmente riconoscibile come la causa di un conseguente malessere fisico.

Secondo l'EU-OSHA – *European Agency for Safety and Health at Work* – tali rischi emergono da una progettazione del lavoro poco efficace, congiuntamente a una fallace organizzazione e gestione delle prestazioni e un contesto lavorativo di scarsa qualità.

Balducci e Fraccaroli (2022) forniscono una classificazione di tali rischi, distinti in rischi relativi alla natura e alle caratteristiche del lavoro e rischi relativi al contesto organizzativo e sociale.

Rischi relativi alla natura e alle caratteristiche del lavoro

- Carico di lavoro, che riguarda il quantitativo di richieste che il lavoro impone all'individuo. Tali richieste possono essere di tipo quantitativo o qualitativo. Si guarda, quindi, al sovraccarico di lavoro, del quale alcuni indicatori sono la mancanza di tempo

per svolgere tutti i compiti assegnati o il non essere in grado di lavorare in maniera ordinata a causa della mole di lavoro da affrontare;

- Contenuti del lavoro: l'oggetto delle domande poste al lavoratore. Tali domande possono essere di tipo cognitivo, emotivo o fisico, ognuna delle quali richiede un'elaborazione differente.

Altri elementi riguardanti i contenuti del lavoro si riferiscono alla ripetitività e alla frammentazione, entrambe caratteristiche del lavoro moderno che implicano lo scarso utilizzo delle capacità del lavoratore.;

- Orario di lavoro, con particolare riferimento al lavoro a turni (soprattutto notturni) e ai lavori che richiedono orari prolungati, che eccedano le 48 ore settimanali.
- Controllo sul lavoro: la capacità, da parte del lavoratore, di influenzare il proprio lavoro, rendendo a sé favorevoli le situazioni quotidiane. Un maggior controllo del proprio lavoro da parte dell'individuo implica una maggiore motivazione e soddisfazione del lavoratore, impedendo lo sviluppo di pensieri quali quello di lasciare il proprio lavoro e la formazione di stati affettivi negativi.

Rischi legati al contesto organizzativo e sociale

- Rischi legati al ruolo ricoperto dall'individuo all'interno dell'organizzazione: il comportamento che gli altri membri –colleghi e superiori – si aspettano dall'individuo. Questo rischio psicosociale può sfociare in disfunzioni come il conflitto di ruolo, che si determina quando vengono comunicate al lavoratore delle aspettative incompatibili con il comportamento atteso dal suo ruolo, e il conflitto lavoro – famiglia, determinato da interferenze e pressioni reciproche tra il contesto lavorativo e quello familiare. In questo secondo caso si parla di un effetto *spillover*, sulla base del quale le problematiche inerenti al lavoro si riversano sul contesto familiare e viceversa. Il lavoratore non riesce, quindi, a tracciare una linea di confine tra il carico lavorativo e quello familiare. Infine, tra i possibili conflitti che possono determinare dal ruolo, va considerata anche la posizione gerarchica ricoperta nell'organizzazione che risulta essere indubbiamente un potenziale fattore di stress;
- Cultura dell'organizzazione: rappresenta l'insieme di valori, norme e pratiche che orientano i comportamenti dei membri dell'organizzazione. Non si tratta di un elemento formalizzato, bensì di un sistema implicito che si manifesta nelle modalità di interazione

tra i lavoratori, nel rapporto con l'utenza, nei valori condivisi e nelle strategie adottate dall'organizzazione;

- Sviluppo di carriera: gli aspetti più studiati sono le opportunità di promozione – l'aspettarsi che il lavoro offra la possibilità di progredire verso posizioni più elevate – e l'insicurezza lavorativa, ovvero l'aspettativa di perdere il lavoro;
- Relazioni interpersonali: la qualità delle relazioni tra l'individuo e i colleghi e il supporto sociale che questi percepisce nei suoi confronti.
- Giustizia organizzativa: si riferisce alla percezione di equità che il lavoratore sviluppa nei confronti del trattamento ricevuto sul posto di lavoro. Si articola in tre principali dimensioni: giustizia distributiva, riferito al grado di adeguatezza percepita rispetto a quanto il lavoratore riceve dall'organizzazione in termini di ricompense e riconoscimenti; giustizia procedurale, relativa all'equità dei processi decisionali, ossia dei metodi e delle procedure adottate dai decisori nelle scelte di allocazione e assegnazione delle risorse; giustizia interazionale, che concerne la qualità del trattamento interpersonale ricevuto dal lavoratore nel contesto delle decisioni riguardanti benefici, risorse e responsabilità.

2.3.2. Variabili moderatrici della relazione tra stressor e strain

Nella relazione tra *stressor* e *strain* si osserva l'intervento di alcune variabili che possiamo definire come moderatrici. Come osservato da Argentero et al. (2008), queste si distinguono in tre categorie: variabili disposizionali o individuali, variabili situazionali e variabili sociali.

La classe delle variabili individuali è costituita da elementi quali modelli comportamentali di tipo A, affettività negativa, autostima, autoefficacia e percezione di controllo.

Nello specifico, il comportamento di tipo A venne definito dai due medici che per primi lo teorizzarono, Friedman e Rosenman (1974), come un *insieme di comportamenti e stati affettivi, osservabili nelle persone impegnate incessantemente e aggressivamente a raggiungere sempre nuovi obiettivi nel minor tempo possibile*. (Friedman e Rosenman (1974) in Balducci e Fraccaroli, 2022)

Colui il quale presenti una personalità di tipo A, quindi, tenderà a sperimentare aumenti del livello di stress.

Allo stesso modo l'affettività negativa – ovvero la tendenza a sperimentare per la maggior parte stati emotivi negativi e una bassa autostima – rende chi ne soffre più incline ad affrontare livelli di *strain* più alti.

Efficacia ed autostima, invece, possono esercitare una duplice funzione moderatrice nella relazione: gli individui con elevati livelli di autostima tendono, infatti, a sperimentare livelli ottimali di stress, mentre coloro che si percepiscono come meno efficaci e presentano una bassa autostima risultano più vulnerabili agli effetti negativi dello stress.

Un'ultima variabile di interesse, in relazione a quelle disposizionali, riguarda le modalità di espressione del controllo. Argentero et al. (2008) teorizzano come queste siano strettamente legate alle modalità di *coping* degli individui: si distingue, quindi, tra strategie di *coping* focalizzate sui problemi (*problem-focused solving*) e strategie che si focalizzano sulle emozioni (*emotion-focused solving*). Nel primo caso, la modalità di *coping* si collega a livelli di benessere più alti e a minori livelli di *strain*; le modalità di *coping* centrate sull'emotività, invece, comportano una tendenza a sperimentare maggiori livelli di *stress*.

Per quanto riguarda le variabili personali in grado di moderare la relazione tra *stress* e *stressors* si include anche il *commitment*, ovvero il senso di identificazione e appartenenza che un individuo sviluppa nei confronti dell'organizzazione (Argentero et al., 2008). Il *commitment* è associato positivamente a elevati livelli di soddisfazione lavorativa e a una riduzione dei livelli di stress.

Infine, la più importante delle variabili sociali che moderano la relazione è il supporto sociale: se fornito dai superiori, in particolare, garantisce maggiori benefici (Argentero et al., 2008).

2.4. La valutazione del rischio

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, il decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di prevenire lo stress lavoro-correlato.

L'articolo 17 del medesimo decreto, infatti, configura la valutazione dei rischi e la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come attività che il datore di lavoro non può in alcun modo delegare, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Nello stesso corpus normativo, l'articolo 28 – di fondamentale importanza per la tutela del lavoratore rispetto ai rischi psicosociali – specifica che, tra i rischi oggetto di valutazione, rientra anche lo stress lavoro-correlato, la cui prevenzione si inserisce tra gli obblighi del datore di lavoro:

la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Con una tale imposizione, il legislatore italiano segna un passo avanti nella prevenzione dei rischi psicosociali equiparandoli, difatti, ai rischi di natura tradizionale e legittimando la loro condizione di rischi egualmente dannosi per il lavoratore.

Successivamente all'emanazione del d.lgs. 81/2008, sono stati numerosi i tentativi di produzione di checklist e linee guida, volte a delineare una metodologia corretta al fine di poter guidare il datore di lavoro nel processo di valutazione. Tra queste, ad esempio, le linee guida messe a disposizione dalle Regioni Toscana e Lombardia tra il 2009 e il 2010. (Fiz Pérez et al. 2013)

La valutazione del rischio stress è una parte del ciclo di controllo dello stress da lavoro, che non si conclude in questa fase ma che include anche gli interventi di prevenzione attivati successivamente e la valutazione della loro efficacia. (Balducci, 2015)

Quanto appena osservato dimostra che la valutazione dello stress lavorativo è un procedimento articolato, per il quale si è resa necessaria una linea comune da seguire al fine di assicurarne il corretto funzionamento. Per questa ragione, nel 2011, l'INAIL ha pubblicato un documento che propone un percorso metodologico unico che combina gli studi ISPESL (*Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro*) con i propri e con quelli europei. Tale documento, successivamente ripubblicato nel 2017, delinea quella che è la metodologia da seguire per effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato. A oggi si tratta della metodologia maggiormente utilizzata nei contesti organizzativi italiani.

Nel 2025 si è provveduto, inoltre, alla pubblicazione di un nuovo modulo del manuale, adesso “*contestualizzato ai nuovi modelli lavorativi del lavoro da remoto ed all'innovazione tecnologica*”, il quale scopo è quello di fornire strumenti di valutazione integrati per analizzare gli impatti del lavoro da remoto e dell'innovazione tecnologica [...] Le aziende dovranno comunque riferirsi alla metodologia INAIL 2017, seguendo le fasi del percorso metodologico, integrando quindi il nuovo modulo in via aggiuntiva. (INAIL, 2025).

2.4.1. Fasi del percorso di valutazione

Fase propedeutica

Si tratta di un momento di preparazione dell'organizzazione alle attività di valutazione. In questo momento viene sviluppato il percorso metodologico, insieme alla definizione delle figure da coinvolgere e dei relativi ruoli, l'identificazione e la pianificazione delle attività da compiere e delle procedure da adottare e la programmazione delle modalità di implementazione del percorso.

La fase propedeutica si costituisce, a sua volta, di quattro momenti, come indicato nella metodologia INAIL:

- Costituzione del Gruppo di gestione della valutazione, costituito dal Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione (ASPP), Medico Competente (MC), e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Tale gruppo ha la funzione di programmare, monitorare e aiutare l'attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio (INAIL, 2017);
- Identificazione dei gruppi omogenei di lavoratori, che risultino esposti a un rischio dello stesso tipo. Essi costituiranno l'unità di analisi, e verranno identificati dal datore di lavoro affiancato dal gruppo di gestione. La scelta dei criteri da adottare per la suddivisione dei lavoratori nei gruppi omogenei è legata alle specificità della realtà organizzativa in cui si opera, e deve avere come base il rispetto del principio di omogeneità: vale a dire la selezione di lavoratori che, in linea di principio, sono esposti a fattori di rischio stress lavoro-correlato simili. (Balducci, 2015)
- Sviluppo e stesura del piano di valutazione e gestione e del rischio: si tratta di una fase necessaria in considerazione della natura dinamica del processo di valutazione. Per questo motivo, il gruppo di gestione deve pianificare le attività, predisponendo un cronoprogramma. Inoltre, vanno pianificate tutte le attività attinenti a ogni singola fase del percorso metodologico;
- Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale, allo scopo di informare e coinvolgere nel processo i lavoratori, inclusi i dirigenti e i preposti. L'informativa deve riportare gli aspetti relativi allo scopo del percorso, il contesto normativo, la metodologia adottata e gli strumenti che verranno usati.

Fase di valutazione preliminare

L'obiettivo di questa fase è di individuare degli indicatori che possano essere verificabili e legati allo stress lavoro-correlato.

Questa fase si articola, a sua volta, in due momenti:

- a) Analisi di eventi sentinella, ovvero la raccolta di tutti gli elementi considerati possibili indicatori di stress lavoro-correlato. L'INAIL ha suggerito l'utilizzo di una lista di indicatori, tra i quali si includono: infortuni, giorni di assenza per malattia, assenze, trasferimenti richiesti dal personale, turnover, lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.
- b) Fattori di contesto e contenuto del lavoro: permettono di valutare il potenziale stress relativo alle attività e all'ambiente di lavoro, tanto sociale quanto organizzativo. Questi aspetti vengono valutati attraverso delle checklist, compilate direttamente dai lavoratori: tra le varie esistenti, quella fornita dall'INAIL è la più utilizzata. Ogni fattore della checklist è definito da una serie di aspetti specifici, dei quali indicare l'assenza o la presenza (Balducci, 2015).

Per ogni fattore viene calcolato un punteggio, che verrà classificato successivamente in *alto, medio o non rilevante*, sulla base delle soglie fornite dall'INAIL.

Nel caso in cui il punteggio dovesse riportare a un rischio medio, si renderà necessario implementare azioni preventive e correttive focalizzate sui punti critici, delle quali bisognerà valutare l'efficacia successivamente. Se il rischio risulterà non rilevante, sarà sufficiente pianificare un'azione di monitoraggio ed una successiva rivalutazione a distanza di due o tre anni dal precedente intervento.

Infine, laddove i risultati dell'analisi preliminare riporteranno un livello di rischio alto, sarà necessario adottare interventi di prevenzione e protezione, focalizzati sui fattori di contesto e contenuto più critici, per poi procedere a una valutazione dei suddetti interventi. (Balducci, 2015)

Qualora questi risultino inefficaci il datore di lavoro, insieme al gruppo di lavoro, dovrà procedere con l'attivazione di una seconda fase di valutazione approfondita.

Fase di valutazione approfondita

La fase di valutazione approfondita, quindi, non si configura come una fase obbligatoria del percorso di valutazione dello stress lavoro-correlato.

Essa si attiva solo quando gli interventi adottati in presenza di un rischio medio-alto non sortiscono gli effetti correttivi sperati e sarà rivolta solo ad alcuni gruppi di lavoratori omogenei. (Balducci, 2015)

La stessa metodologia INAIL, però, consiglia di prevedere comunque una fase di valutazione approfondita, poiché questa rappresenta una fonte informativa importante circa la salute dei lavoratori e dell'organizzazione, che permette di definire meglio il rischio al fine di migliorare l'azienda. (INAIL, 2015)

Questa fase viene normalmente implementata attraverso la somministrazione di un questionario, al quale i lavoratori sono tenuti a rispondere individualmente; oltre a esso, è prevedibile anche l'uso di focus group o – laddove l'azienda conti un organico di meno di cinque lavoratori – degli incontri informali con i dipendenti.

Nello specifico, i questionari si occupano di rivalutare i rischi precedentemente considerati, ma in maniera più specifica, attraverso il coinvolgimento di tutti i lavoratori facenti parte dei gruppi omogenei.

Per far fronte alle difficoltà connesse alla costruzione di un questionario, strumento che potrebbe richiedere anche anni per poter garantire affidabilità e bontà di misura, l'INAIL ha divulgato un questionario standardizzato, definito *strumento indicatore*, finalizzato a indagare i principali antecedenti dello stress lavoro-correlato:

- Domanda psicologica: il carico di lavoro, l'organizzazione del lavoro e il contesto lavorativo
- Controllo, il grado di autonomia e discrezionalità del lavoratore sull'attività da esso svolta;
- Supporto del management, ovvero l'incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dall'azienda e dai superiori;
- Supporto dei pari: il supporto e l'incoraggiamento forniti dai pari;
- Relazioni, la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti e affrontare comportamenti inaccettabili;
- Ruolo: la consapevolezza del lavoratore relativamente alla sua posizione, al fine di evitare eventuali conflitti;
- Cambiamento: in che misura i cambiamenti organizzativi vengono comunicati ai lavoratori.

2.4.2. Gli interventi di prevenzione

Successivamente alla conclusione della valutazione si avvia una fase di programmazione degli interventi preventivi, allo scopo di ridurre o eliminare i fattori di rischio presenti nell'organizzazione.

Gli interventi possono essere distinti in tre categorie: interventi preventivi o primari, interventi attenuanti o secondari e interventi riparatori o terziari. (Argentero et al., 2008)

Interventi primari	Interventi secondari	Interventi terziari
<ul style="list-style-type: none">• Sviluppo di una policy organizzativa;• Potenziamento della leadership;• Ristrutturazione dei compiti;• Sviluppo di carriera;• Programmi di conciliazione vita-lavoro;• Diversity management;• Goal setting;• Analisi e chiarimento del ruolo;• Rafforzamento del gruppo sociale.	<ul style="list-style-type: none">• Accrescimento della consapevolezza;• Protezione del proprio benessere,• Gestione dello stress.	<ul style="list-style-type: none">• Counseling;• Programmi di ritorno al lavoro;• Gestione delle situazioni traumatiche.

Tabella 4: i diversi interventi di prevenzione del rischio psicosociale. Rielaborazione personale. Fonte: Balducci (2015)

Interventi di ordine primario

Gli interventi di prevenzione primaria si concentrano su tutti gli elementi che, in sede valutativa, hanno presentato una correlazione più stretta con gli effetti di *strain* riportati dai lavoratori. Lo scopo di questi interventi, quindi, è di modulare il più possibile gli agenti di stress, con azioni che vanno dalla riprogettazione delle attività lavorative, alla ristrutturazione e promozione di un clima di cooperazione tra i pari. (Argentero et al., 2008)

Balducci (2015) individua diverse azioni di intervento primarie per la prevenzione dello stress lavoro-correlato e la promozione del benessere organizzativo:

- **Sviluppo di una policy organizzativa:** è essenziale per chiarire la posizione dell'azienda rispetto al tema dello stress lavoro-correlato, comunicando l'impegno a promuovere il benessere dei lavoratori. La policy dovrebbe indicare obiettivi, responsabilità e modalità di valutazione e prevenzione dello stress.
- **Potenziamento della leadership:** lo stile di leadership può essere una fonte di stress se non orientato al supporto dei collaboratori. È quindi necessario formare i dirigenti sull'impatto del proprio ruolo e sulle competenze chiave per la prevenzione dello stress:

integrità e gestione delle emozioni, gestione del carico di lavoro, delle situazioni critiche e dei singoli individui nel gruppo.

- **Ristrutturazione dei compiti:** attraverso interventi di *job design* o *job redesign*: si punta a rendere i compiti più sostenibili e motivanti, aumentando autonomia e flessibilità (come nella gestione delle pause o degli orari). Le azioni possono includere *job rotation* (rotazione delle mansioni), *job enlargement* (ampliamento delle attività) e *job enrichment* (introduzione di compiti decisionali e gestionali).
- **Sviluppo di carriera:** consiste nella progettazione e gestione dei percorsi professionali, offrendo opportunità di crescita a chi mostra alto potenziale. Esempi sono le *externship* (esperienze in altre organizzazioni), il *job posting* interno e i programmi di *coaching* e *mentoring*.
- **Programmi di conciliazione vita-lavoro:** prevedono benefit e condizioni flessibili (orari flessibili, part-time, telelavoro), nonché servizi di welfare aziendale come palestre, centri benessere o asili nido aziendali.
- **Diversity management:** programmi finalizzati a valorizzare le differenze etniche, religiose, di genere o età, garantendo pari opportunità e avanzamento di carriera. Ciò avviene anche attraverso l'adozione di policy esplicitamente volte alla valorizzazione dell'inclusione e la progettazione di interventi formativi che includano dei moduli su temi come il rispetto della diversità.
- **Goal setting:** definizione di obiettivi chiari, in grado di stimolare e motivare i lavoratori. Perché possano essere utilizzati, gli obiettivi devono essere impegnativi, specifici – ben definiti – e prevedere *feedback* periodici, anche in maniera informale, da parte di supervisor e manager per far capire se il lavoratore si stia muovendo correttamente. Infine, devono essere accettati dal lavoratore.
- **Analisi e chiarimento del ruolo:** utile nei contesti caratterizzati da cambiamenti organizzativi o turbolenze. Si realizza attraverso incontri in cui il responsabile chiarisce aspettative, comportamenti richiesti e impatto del ruolo sul funzionamento complessivo dell'organizzazione.
- **Rafforzamento del supporto sociale:** rappresenta una risorsa fondamentale per contrastare lo stress e promuovere il senso di appartenenza. Il supporto può essere informale, realizzato tramite l'ascolto e la disponibilità dei responsabili; formale, sviluppato attraverso programmi di formazione centrati sulla consapevolezza

dell'importanza del supporto da parte di chi ricopre ruoli di management; organizzativo, attraverso programmi di welfare aziendale, incentivi equi e momenti di riconoscimento del contributo dei lavoratori.

(Balducci, 2015)

Interventi di ordine secondario

La seconda classe di interventi, ovvero quelli di prevenzione secondaria, si focalizza principalmente sui sintomi riportati da parte dell'individuo in risposta agli stimoli, allo scopo di alleviarli o modificarli. (Balducci e Fraccaroli, 2022)

Sono definiti interventi di *stress management*, poiché hanno lo scopo di fare luce sulle cause e conseguenze dello stress e sviluppare stili di risposta e fronteggiamento.

Sono così elencati da Balducci (2015) e Balducci e Fraccaroli (2022):

- Accrescere la consapevolezza, formando e informando i lavoratori sulla risposta da stress e sui segnali per poterla riconoscere. In questa maniera, l'individuo ha la possibilità di riconoscere il modo in cui reagisce allo stress e i suoi campanelli personali, valutando se sia necessario richiedere aiuto.
- Proteggere il proprio benessere attraverso l'adozione di uno stile di vita salutare. Ciò implica l'impegno in esercizio fisico regolare e un'alimentazione adeguata, limitando l'uso di farmaci e di droghe, così come il fumo e l'uso di alcolici e garantendo un ritmo circadiano adeguato, tra le sei e le otto ore di sonno a notte. Pratiche fondamentali sono rappresentate anche da stacco e disconnessione, attraverso momenti di recupero durante la giornata (recupero esterno) o anche durante le stesse ore lavorative (recupero interno), con pause caffè e socializzazione con i colleghi; gestione del tempo attraverso una corretta programmazione degli impegni e prioritizzazione, evitando di proseguire con cattive abitudini come la procrastinazione. È importante, inoltre, evitare troppi compiti in una volta: il multitasking non è una strategia ottimale per gestire il tempo a disposizione. Infine, hanno un ruolo fondamentale anche le skills interpersonali: un buon livello permette a chi le possiede di relazionarsi in modo più efficace con il prossimo, traendo il massimo beneficio dalle proprie interazioni. Le aziende possono promuovere dei programmi di rinforzo delle skills interpersonali dei propri lavoratori come workshop che prevedano esercizi di *roleplay* e forniscano un riscontro.
- Gestione del proprio stress: avviene attraverso strategie focalizzate sulla sfera emotiva, le quali possono includere iniziative di espressione verbale, che permettano

all'individuo di parlare dei suoi problemi, come gruppi di *self-help*, o attraverso la scrittura espressiva, componendo un diario personale; rilassamento e meditazione, che permettono di migliorare la propria salute psicofisica; strategie cognitive: si tratta di tecniche di terapia cognitivo-comportamentale, che si concentrano nell'allentare la morsa delle credenze e dei pensieri disfunzionali che influenzano la valutazione degli eventi e delle situazioni ambientali vissute, normalmente in maniera inconsapevole e irrazionale.

Interventi di ordine terziario

Gli interventi di ordine terziario, infine, si focalizzano sulla cura e sulla riabilitazione dei lavoratori che sperimentano stress lavoro-correlato attraverso, per esempio, la messa a disposizione da parte delle aziende di servizi forniti da specialisti del trattamento della sintomatologia da stress. (Argentero et al., 2008)

In tal senso, possono essere attuati interventi di tipo psicosociale o esclusivamente medico. Per quanto riguarda gli interventi di tipo psicosociale, Balducci e Fraccaroli (2022) teorizzano l'importanza del *counseling*, veri e propri programmi di assistenza ai lavoratori. Sono molto popolari nei paesi anglosassoni, dove vengono definiti *EAP (Employee Assistance Programs)*, nell'ambito dei quali si offre assistenza ai lavoratori e terapia psicologica.

In Italia, il modello EAP non è molto diffuso: sono utilizzati, in sostituzione, punti e centri di ascolto per i dipendenti.

Un'altra tipologia di intervento terziario è costituita dai programmi di ritorno al lavoro, che consistono in una serie di iniziative che permettono al lavoratore di tornare alla propria occupazione in maniera graduale, in seguito a una lunga assenza.

Infine, gli autori teorizzano una terza categoria di interventi terziari, ovvero la gestione delle situazioni traumatiche, che può essere fondamentale per lavoratori che operano in alcuni contesti, come i vigili del fuoco o i membri delle forze dell'ordine. Queste categorie possono sperimentare forti traumi, per i quali si rendono necessari interventi specifici come la terapia cognitivo-comportamentale. Si renderà comunque necessaria una formazione di primo soccorso ai lavoratori che corrono un rilevante rischio di trauma: questi ultimi dovranno essere portati a conoscenza delle reazioni al trauma e di cosa fare per aiutare le persone che ne sono afflitte. (Balducci e Fraccaroli, 2022)

Per quanto riguarda l'applicazione delle misure preventive, lo stesso decreto legislativo 81/2008 sottolinea l'importanza della prevenzione primaria recitando, all'articolo 15, l'obbligo da parte del datore di lavoro di evitare o, laddove impossibile, ridurre al minimo i rischi di esposizione allo stress lavoro-correlato.

Attuare degli interventi di prevenzione primaria, però, può non essere facile, poiché per agire sui fattori di rischio si dovrebbero rendere necessarie modifiche dell'intera organizzazione, andando incontro a non poche resistenze.

Pertanto, gli interventi utilizzati in maniera più frequente sono quelli secondari, poiché direttamente focalizzati sull'individuo.

Sicuramente, una volta considerato il contesto organizzativo, bisogna tenere a mente che chi effettua gli interventi potrebbe interfacciarsi con differenti tipologie di lavoratori, che potrebbero trovarsi in uno stato più o meno avanzato della loro patologia da stress lavoro-correlato.

Pertanto, gli esperti ritengono che sia più corretto ricorrere a una strategia preventiva che agisca su più livelli, eliminando i rischi dove possibile, formando lavoratori e fornendo risorse che rinforzino la capacità di resilienza e gli stili di *coping*. (Balducci e Fraccaroli, 2022)

2.5. Sintomi dello stress lavoro-correlato

Lo stress è un disturbo che presenta delle manifestazioni di diverse tipologie.

Ogni qualvolta un individuo è sottoposto a contesti di stress derivanti dal lavoro, gli *strain* che esso sperimenta non sono sempre gli stessi, ma dipendono da alcuni elementi, propri della sua persona, sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità individuali. (Balducci, 2015)

Balducci e Fraccaroli (2022) teorizzano tre classi di *strain*, che rappresentano gli effetti che si presentano con maggiore frequenza. Essi sono così suddivisi:

- Sintomi psicologici: gli effetti maggiormente riscontrati consistono in un cambiamento degli stati affettivi del soggetto, il quale comincia a sperimentare stati di insoddisfazione, tensione e rabbia. Altri sintomi includono perdita di prospettiva futura e di progettualità dell'individuo, il quale non riesce più a guardare al futuro con un occhio positivo. Infine, si riscontrano anche difficoltà nella capacità di concentrazione e nella presa di decisioni, ruminazione mentale – il continuo rimuginare sui pensieri – e fallimenti cognitivi come errori e disattenzioni;

- Sintomi a livello fisiologico: fatica, stanchezza, palpitazioni e sudorazione, mal di testa e dolori al collo, nausea e difficoltà digestive, vertigini;
- Sintomi a livello comportamentale: tra i più comuni si trovano il peggioramento della qualità del sonno, l'aumento nell'uso di sostanze alcoliche e di sigarette, insieme a un maggior consumo di farmaci e di sostanze stupefacenti.

L'individuo stressato tenderà a ridurre il tempo da dedicare a sé stesso e alla famiglia, evitando anche le interazioni con i propri amici e sperimentando una riduzione del desiderio sessuale.

2.5.1. Il burnout

Una delle reazioni da stress più estreme, oggetto di numerosissimi studi in letteratura, è il *burnout*.

Esso è definibile come una *risposta prolungata all'esposizione cronica a stressor di tipo emotivo ed interpersonale sul lavoro* (Maslach, 2016). L'OMS, a sua volta, lo ha definito come *sindrome risultante dall'esposizione a stress lavoro-correlato cronico, che non è stato correttamente gestito*. (OMS, 2019).

Secondo alcuni studiosi, il *burnout* e la depressione sono patologie analoghe, facilmente sovrapponibili tra loro in forza dei sintomi simili che le caratterizzano. In realtà, molti studi provano che il *burnout* non è un sintomo della depressione, bensì un disturbo a sé stante. I due costrutti, infatti, sono ben distinti: il *burnout* si riferisce unicamente a un contesto lavorativo, e pertanto si palesa in presenza di una specifica situazione; la depressione agisce in maniera opposta, si presenta in modo generale, e non necessita di uno specifico contesto per poter emergere (Maslach, 2016).

La sindrome da *burnout* è costituita da tre differenti *clusters* sintomatici:

1. Esaurimento emotivo: è la manifestazione più riportata e più studiata del *burnout*. La correlazione positiva tra le due variabili, infatti, ha spinto molti a sostenere che l'esaurimento potesse essere l'unico sintomo definitore del *burnout*, rendendo la presenza degli altri due non necessaria (Shirom, 1989). In realtà, considerare il solo esaurimento emotivo come unico indicatore di uno stato come il *burnout* è sbagliato, perché non permette osservare anche gli aspetti interazionali, che abbiamo visto essere un aspetto fondamentale dello stress lavoro-correlato.

2. *Disaffezione lavorativa o cinismo*: in risposta alla sensazione di esaurimento, gli individui ricorrono alla disaffezione emotiva per separarsi dalle richieste emozionali avanzate dall'ambiente lavorativo. Secondo Maslach (2001), la disaffezione viene attivata dall'individuo proprio per fronteggiare la sensazione di esaurimento e di scoraggiamento. La reazione di disaffezione in risposta alla sensazione di esaurimento emotivo è talmente immediata da rendere la relazione tra le due componenti così stretta da definirla un binomio preponderante nella ricerca sul *burnout*.
3. *Ridotta efficacia professionale*: la sensazione di non essere capaci di dare un contributo efficace al lavoro (Balducci e Fraccaroli, 2022). La relazione di questo ultimo *cluster* sintomatico con gli altri due risulta essere più complessa. La ridotta efficacia professionale, infatti può presentarsi come una funzione di uno dei due antecedenti, oppure una combinazione di entrambi.
Infatti, essere esposti a un ambiente lavorativo che avanza richieste sempre più opprimenti, comportando un aumento del cinismo e della sensazione di esaurimento, porteranno il soggetto a percepirsi sempre meno efficace sul posto di lavoro. È difficile sentirsi realizzati, lavorativamente parlando, quando ci si sente esausti, e aiutare il prossimo quando emotivamente distaccati. (Maslach, 2001)

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso il *burnout* nell'undicesima revisione della Classificazione Internazionale dei Disturbi – *International Classification of Diseases (ICD-11)*, definendola come un disturbo occupazionale; non è considerata, però, una condizione medica. (OMS, 2021)

2.5.2. Il modello JD-R

Il modello delle risorse e richieste lavorative – *Job Demands-Resources Model* – offre una chiave di lettura utile per comprendere in che modo le pratiche di performance incidano sul benessere.

Teorizzato per la prima volta da Demerouti et al., (2001), questo modello si propone di capire in che modo il lavoro porti al *burnout*.

Tale modello parte dal presupposto secondo il quale ogni ambiente lavorativo presenta delle caratteristiche classificabili in due categorie: le richieste lavorative e le risorse lavorative. Per richieste lavorative si intendono tutti gli aspetti fisici, psicologici, sociali e organizzativi del

lavoro che richiedono uno sforzo fisico o psicologico e che sono, quindi, associati a costi psicologici e fisiologici alti. (Demerouti et al., 2001)

Esempi di richieste lavorative sono un'alta pressione lavorativa e interazioni e relazioni lavorative disfunzionali ed emotivamente esigenti.

Le risorse lavorative, invece, sono definite come quegli aspetti fisici, psicologici, sociali e organizzativi del lavoro che:

- Siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi;
- Riducano i costi psicologici associati alle richieste lavorative;
- Stimolino la crescita personale e lo sviluppo.

Le risorse sono a loro volta distinte in risorse esterne – organizzative e sociali – e risorse interne, quindi caratteristiche cognitive e schemi di azione.

Applicando questo modello al contesto del *performance management*, è possibile distinguere:

- Le richieste del lavoro, ovvero gli aspetti fisici, cognitivi, sociali e organizzativi che richiedono uno sforzo psicologico continuo; le richieste del lavoro si associano con costi psicologici e fisiologici pressoché elevati. (Demerouti et al., 2001)
- Le risorse, ovvero quegli elementi del lavoro in grado di sostenere l'individuo nel raggiungimento degli obiettivi, riducendo l'impatto delle richieste e favorendo processi di crescita personale e di sviluppo. (Demerouti et al., 2001)

Il modello JD-R evidenzia come uno squilibrio tra richieste elevate e scarse risorse possa condurre all'attivazione di un processo di logoramento che porta allo stress e, nei casi più gravi, al *burnout*. (Demerouti et al., 2001)

Al contrario, quando le risorse sono adeguate e valorizzate, esse possono attenuare gli effetti negativi delle richieste, stimolando la motivazione e promuovendo l'engagement, concetto con il quale si intende uno stato positivo caratterizzato da vigore, dedizione e assorbimento e incluso nella teoria JD-R anni più tardi. (Schaufeli, 2017)

Gli studi portati avanti sul modello JD-R hanno provato che le richieste e le risorse del lavoro interagiscono tra di esse, proteggendo il benessere dei lavoratori e trasformando il lavoro in un'esperienza di crescita e apprendimento. (Bakker e Demerouti, 2017). Il modello JD-R rappresenta, quindi, una lente interpretativa importante nella valutazione dei fattori che incidono sul benessere psicologico in ambito organizzativo.

CAPITOLO III

IL LEGAME TRA PERFORMANCE MANAGEMENT E BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il presente capitolo si propone di approfondire il nesso tra *performance management* e benessere organizzativo, analizzando come il primo possa influire sul secondo.

Dopo aver richiamato le principali cornici teoriche di riferimento – dalla teoria dell'autodeterminazione al *Job Demands-Resources Model* – il capitolo esaminerà le pratiche di valutazione più diffuse e le loro conseguenze psicologiche e organizzative, con particolare attenzione al *feedback* e agli incontri di restituzione. Infine, verranno discussi i risultati della letteratura più recente, esaminando il tema del *New Public Management* e le sue applicazioni nel contesto italiano, riferendosi infine al benessere nelle organizzazioni pubbliche.

3.1. *Performance management* e stress lavoro-correlato: alcuni dati.

Un elemento fondamentale, sul quale la letteratura si è soffermata ancora troppo poco, riguarda l'effetto delle pratiche di *performance management* – e, più in generale, delle politiche di gestione delle risorse umane – sul benessere dei lavoratori.

La ragione di questa lacuna di studi può essere ricondotta, con buona probabilità, alla crescente pressione esercitata dagli shareholders delle aziende: gli interessi di questi ultimi sono stati progressivamente anteposti a quelli dei dipendenti. Per lungo tempo, infatti, le organizzazioni non hanno mostrato particolare attenzione a come i lavoratori si sentissero, preferendo piuttosto concentrarsi esclusivamente su ciò che essi facessero. (Franco-Santos et al., 2022)

Le procedure di *Performance Management* hanno conosciuto un'espansione rilevante a partire dagli anni Ottanta, quando furono introdotte anche nelle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi OCSE, sebbene con velocità e modalità di implementazione differenti. Tale processo si colloca all'interno del fenomeno del *New Public Management*, caratterizzato dalla progressiva riduzione delle differenze tra settore pubblico e privato e dal conseguente spostamento dell'enfasi dalla responsabilità di processo a quella per i risultati, direttamente imputabile ai lavoratori pubblici. (Hood, 1995).

Si tratta, in altre parole, del trasferimento di pratiche e tecniche tipiche della gestione manageriale del settore privato all'ambito pubblico, permettendo così di parlare di *management* anche per le amministrazioni pubbliche e non più soltanto di amministrazione. Tale

cambiamento ha rappresentato una strategia volta ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici erogati. (Brown, 2004)

In Italia, questa tendenza ha trovato piena affermazione nel 2009, con l'adozione della cosiddetta Riforma Brunetta delle Pubbliche Amministrazioni, che ha introdotto il decreto legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di rafforzamento dell'efficienza e della trasparenza amministrativa.

Un intero titolo del decreto è dedicato alla misurazione, alla valutazione e alla trasparenza della performance, “al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale”. (Art. 2, d.lgs. 150/2009)

Tra gli studi più recenti dedicati all'efficacia delle procedure di *performance management*, merita particolare attenzione il sondaggio *Global Human Capital Trends* condotto da Deloitte nel 2025. I risultati mostrano che il 64% degli intervistati dichiara di considerare il *performance management* come una perdita di tempo; solo il 26%, invece dichiara di trovare i propri manager in grado di fornire dei *feedback* efficaci e chiari; solo la metà ritiene di essere perfettamente consapevole di cosa ci si aspetti da loro.

Figura 8: il performance management va ripensato? Fonte: Deloitte (2025)

La figura 8 riporta la risposta delle organizzazioni alla domanda “quanto è importante ripensare o sostituire il performance management con l'uso di dati che catturino meglio il pieno valore

dei lavoratori esaltando la loro fiducia?” e “a che punto è la sua organizzazione nel suo viaggio di riconoscimento di questa necessità?”; le risposte sono chiare: il 65% delle organizzazioni riconosce l'importanza, ma solo il 6% sta facendo dei grandi progressi al riguardo, con un distacco del 59% tra i due risultati.

Questi dati evidenziano come, nonostante la diffusione molto ampia delle procedure di valutazione della performance, molte organizzazioni non sono ancora in grado di tradurre questi strumenti in vere e proprie pratiche orientate allo sviluppo delle persone. Perciò, si rende necessario ripensare il *performance management* come un processo capace di misurare i risultati e di promuovere fiducia, autonomia e riconoscimento, restituendo centralità al benessere dei lavoratori.

3.2. Il benessere organizzativo

Per comprendere a pieno il concetto di benessere organizzativo, è necessario definire prima di cosa si parla quando si fa riferimento al concetto di benessere generalmente inteso.

Il concetto di benessere coincide con quello di salute fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che la definisce come “una condizione di benessere fisico, mentale e sociale” che non si esaurisce quindi, nell'assenza di malattia o di infermità. (OMS, 1946)

La nozione di benessere dell'OMS viene poi integrata nel decreto legislativo 81/2008, il *Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, che riporta la definizione, così come fornita dall'OMS, all'articolo 2.

Questa definizione, fornisce un approccio “olistico” alla salute del lavoratore, poiché tiene in considerazione tutti i rischi, sia tradizionali che fisici. (Laforgia, 2016)

Il benessere lavorativo, o salute organizzativa, viene definito da Avallone e Paplomatas (2005), come l'insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, migliorando e mantenendo il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative.

In ambito giuridico, invece, il benessere lavorativo è definito come “il risultato trasversale e di sintesi del rispetto degli standard tecnici di sicurezza”. Da tale definizione è possibile ricavare una duplice accezione del concetto: da un lato, il benessere organizzativo come causa, in quanto il suo perseguimento comporta l'adozione di misure promozionali mirate; dall'altro, come effetto, ovvero come risultato derivante dalla combinazione delle stesse misure. (Buoso, 2019)

3.2.1. Dimensioni del benessere organizzativo

Avallone e Paplomatas (2005) teorizzano quattordici dimensioni che influiscono sullo stato di benessere degli individui all'interno delle organizzazioni:

1. Comfort dell'ambiente di lavoro;
2. Chiarezza degli obiettivi organizzativi;
3. Valorizzazione delle competenze;
4. Ascolto attivo;
5. Disponibilità delle informazioni;
6. Gestione della conflittualità;
7. Sicurezza;
8. Prevenzione degli infortuni;
9. Relazioni interpersonali collaborative;
10. Scorrevolezza operativa;
11. Fattori di stress;
12. Tollerabilità dei compiti;
13. Senso di utilità sociale;
14. Apertura all'innovazione.

Contestualmente a queste dimensioni di benessere, Avallone (2005) fornisce anche un elenco di indicatori di benessere organizzativo, utili a rilevare le caratteristiche di salute dell'organizzazione e degli individui che operano al suo interno.

Si distinguono in 12 indicatori positivi e 13 negativi.

Indicatori positivi di benessere organizzativo	Indicatori negativi di benessere organizzativo
1. Soddisfazione per l'organizzazione 2. Voglia di impegnarsi per l'organizzazione 3. Sensazione di far parte di una squadra 4. Voglia di andare al lavoro 5. Sensazione di autorealizzazione 6. Convinzione di poter cambiare le condizioni negative attuali 7. Rapporto equilibrato tra vita lavorativa e privata 8. Relazioni interpersonali positive 9. Valori organizzativi condivisi 10. Credibilità del management 11. Stima del management 12. Percezione di successo dell'organizzazione	1. Risentimento verso l'organizzazione 2. Aggressività inabituale e nervosismo 3. Sentimento di inutilità 4. Sentimento di irrilevanza 5. Sentimento di disconoscimento 6. Insofferenza nell'andare a lavoro 7. Disinteresse per il lavoro 8. Desiderio di cambiare lavoro 9. Pettegolezzo 10. Aderenza formale alle regole, anaffettività lavorativa 11. Lentezza nella prestazione 12. Confusione organizzativa in termini di ruoli, compiti, obiettivi 13. Assenza della propositività

Tabella 5: Gli indicatori positivi e negativi del benessere organizzativo – Fonte: Avallone e Bonaretti (2003). Rielaborazione personale.

3.2.2. La motivazione dei lavoratori e la teoria dell'autodeterminazione

Uno degli elementi chiave del costrutto del benessere del lavoratore e dell'organizzazione riguarda l'aspetto della motivazione.

Esistono differenti definizioni volte a chiarire questo concetto. Secondo Cortese e Viada (2008), la motivazione può essere intesa come *un'energia che alimenta i comportamenti e li orienta verso una meta*.

Deci e Ryan (2000), invece, la descrivono come il processo che conferisce energia, direzione, persistenza e equifinalità al comportamento umano.

Gli autori elaborano la teoria dell'autodeterminazione, attraverso la quale si interrogano sui legami tra la motivazione dei lavoratori, le loro prestazioni e i livelli di benessere percepito.

Tale teoria suggerisce che il benessere dei dipendenti e la loro efficacia lavorativa dipendano in larga misura dal tipo di motivazione che essi nutrono nei confronti delle proprie attività professionali. (Deci, Ryan & Olafsen, 2017)

Deci e Ryan (2000), nello specifico, teorizzano due tipologie di motivazione:

- La motivazione intrinseca: si tratta di una tipologia di motivazione autonoma – ovvero spontaneamente nutrita da parte del lavoratore – che si riferisce a tutte quelle attività che in esse stesse trovano la propria ragione. Le esperienze di motivazione intrinseca, quindi, sono legate al piacere che l'individuo prova nel portarle avanti in maniera spontanea perché genuinamente e personalmente interessato a esse. La ricompensa risiede nello svolgere l'attività.

- La motivazione estrinseca: al contrario della precedente, trova il suo fondamento nelle conseguenze separate rispetto all'azione da compiere – tangibili o intangibili che siano. Deci e Ryan (2000) teorizzano diverse tipologie di motivazione estrinseca, sulla base del grado di autonomia associato a ognuna di esse:
 - a. Regolazione esterna → si tratta del grado di minore autonomia percepito dal lavoratore, che ritiene che la sua condotta sia completamente controllata da altri soggetti, e strettamente dipendente da minacce o promesse di ricompense;
 - b. Regolazione introiettata → in questo caso, il livello di autonomia percepito è più alto. Il lavoratore, nello svolgere i compiti, si preoccupa più della possibile reazione del capo, che sia positiva o negativa. Accetta le regole, ma non le rende sue;
 - c. Regolazione identificata → è il penultimo livello di autonomia percepito. Il lavoratore comprende l'importanza e il valore della propria condotta;
 - d. Regolazione integrata → autonomia molto alta che permette al lavoratore di far convergere i propri interessi con quelli aziendali.

Figura 9: il continuum della motivazione. Fonte: Deci & Ryan (2000).

Il livello di percezione dell'autonomia sperimentato dai lavoratori, comunque, non ha un impatto solamente sulla motivazione estrinseca, ma anche su quella intrinseca. (Deci, Ryan & Olafsen, 2017)

Le singole tipologie di motivazione estrinseca sono ricollegabili a differenti ambienti di lavoro con caratteristiche diverse: alcuni alimentano maggiormente la motivazione autonoma, altri si focalizzano maggiormente su quella esterna e sull'approvazione manageriale. (Deci, Ryan & Olafsen, 2017)

Secondo la teoria dell'autodeterminazione, la qualità della prestazione lavorativa e il benessere del lavoratore sono determinati dalle condizioni del contesto lavorativo e dai tratti disposizionali individuali; tale relazione è mediata dai bisogni psicologici di base e la motivazione. Un ambiente di lavoro, quindi, che soddisfa i bisogni psicologici di base – ovvero competenza, correlazione e autonomia – porterà a una migliore performance lavorativa e un maggiore livello di benessere sperimentato dal lavoratore. In poche parole, la soddisfazione dei tre bisogni psicologici di base si configura come un predittore per il benessere e la produttività dei lavoratori, insieme al supporto all'autonomia da parte dei manager; quest'ultimo, infatti, oltre a influire sui tre bisogni psicologici, alimenta la motivazione autonoma. (Deci, Ryan & Olafsen, 2017)

3.3. L'impatto delle procedure di gestione delle risorse umane sul benessere lavorativo

Come già evidenziato nel primo capitolo, i sistemi di *performance management* svolgono diverse funzioni all'interno delle organizzazioni. Il loro obiettivo principale è quello di allineare gli scopi individuali con quelli aziendali, così da garantire un miglioramento complessivo della performance organizzativa. Negli ultimi anni, tuttavia, l'attenzione si è progressivamente spostata non soltanto sugli aspetti di efficienza e di produttività, ma anche sul potenziale impatto che tali sistemi possono avere sul benessere psicologico e relazionale dei lavoratori.

In questo senso, la letteratura scientifica si articola su più filoni interpretativi. Da un lato, autori come Aguinis (2013) sostengono che i sistemi di *performance management* possiedono una valenza principalmente di sviluppo, in quanto forniscono *feedback*, obiettivi chiari e opportunità di crescita, contribuendo così ad alimentare il benessere dei lavoratori. Dall'altro lato, studiosi come Pulakos e O'Leary (2011) sottolineano come questi stessi sistemi comportino un livello elevato di pressione e di richieste nei confronti del dipendente, arrivando in alcuni casi a compromettere la sua dimensione di benessere.

Il dibattito contemporaneo si colloca, quindi, in una posizione critica rispetto alla funzione dei sistemi di *performance management*, interrogandosi se sia più opportuno riformularli profondamente o, in alcuni contesti, persino eliminarli (Van Waeyenberg, 2018). La questione non è soltanto teorica: studi empirici hanno dimostrato che il *performance management* può generare conseguenze negative per la salute psicologica, favorendo l'insorgere di sintomi come l'esaurimento emotivo, considerato l'elemento cardine della sindrome da *burnout* (Schaufeli, 2001).

Come già osservato nel capitolo precedente, il *burnout* si caratterizza secondo tre dimensioni differenti: esaurimento emotivo, disaffezione lavorativa e scarsa produttività. Queste dimensioni possono essere sintetizzate in maniera più generica: l'esaurimento emotivo, infatti, ricorda molto la reazione da stress tradizionalmente riconosciuta dalla ricerca sullo stress lavoro-correlato, che si concretizza normalmente attraverso la fatica, la depressione lavorativa, problemi psicosomatici e ansia. (Demerouti et al., 2001)

Allo stesso modo, la disaffezione lavorativa o depersonalizzazione può essere intesa come un distacco mentale da parte dei lavoratori nei confronti di coloro i quali ricevono i servizi offerti; in altri casi, invece, può manifestarsi sotto forme di alienazione, disimpegno e cinismo nei confronti del lavoro e del proprio ruolo. (Demerouti et al., 2001)

Da qui nasce la crescente necessità di interrogarsi non solo su come le procedure di *performance management* influiscano sul benessere dei lavoratori, ma anche su quali modalità possano renderle più sostenibili e persino funzionali al benessere stesso. Come sottolineano DeNisi e Murphy (2017), infatti, la misurazione della performance è adottata dalle organizzazioni per molteplici finalità, e ognuna di queste ne influenza sia la percezione da parte dei valutati, sia l'atteggiamento dei valutatori. Gli stessi autori ribadiscono pertanto l'urgenza di sviluppare ulteriori ricerche sull'efficacia delle pratiche di *performance management* a livello individuale, al fine di comprendere meglio le condizioni in cui esse possano generare effetti positivi anziché dannosi.

3.3.1. Performance Management ed esaurimento emotivo

Dal punto di vista della salute mentale dei lavoratori, il *performance management* ha certamente un ruolo fondamentale. Come sottolineato da Franco-Santos et al. (2022), i sistemi di *performance management* possono essere compresi a partire dagli elementi che li costituiscono: essi rappresentano, infatti, strumenti progettati con un obiettivo specifico, che tuttavia, nella loro applicazione concreta, possono subire adattamenti o deviazioni rispetto allo scopo originario.

I modelli di *performance management* più diffusi sono due, così distinti da Franco-Santos et al (2017):

- Una tipologia più controllante, la quale implementazione ha luogo in forza della necessità di allineare gli interessi dei lavoratori e quelli organizzativi, allo scopo di aumentare la performance complessiva.

Tale obiettivo si scontra spesso con la realtà delle dinamiche organizzative: gli individui tendono, in maniera fisiologica, a dare priorità ai propri interessi piuttosto che a quelli dell'azienda, generando tensioni tra le due sfere. Per fronteggiare questo problema, le organizzazioni ricorrono a strumenti di natura direttiva, come il monitoraggio costante e i sistemi di incentivazione (Franco-Santos et al., 2022)

Controlli eccessivi, però, possono compromettere l'autonomia dei lavoratori, ridurre la loro motivazione a intraprendere percorsi formativi e, soprattutto, scoraggiare la propensione all'innovazione. (Franco-Santos e Oatley, 2018)

In altre parole, se da un lato i sistemi direttivi perseguono l'efficienza e la trasparenza, dall'altro rischiano di minare il coinvolgimento intrinseco e la creatività, elementi oggi riconosciuti come cruciali per la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni.

Le attività di monitoraggio, all'interno dei sistemi di *performance management*, si articolano principalmente attraverso tre pratiche cardine: la pianificazione della performance, la misurazione dei risultati e la fornitura di *feedback*. A queste procedure si accompagna spesso l'adozione di sistemi di incentivazione, che prevedono l'erogazione di bonus – sia di natura monetaria che non monetaria – i quali, oltre a fungere da strumenti motivazionali, svolgono anche una funzione di “filtro”, poiché tendono ad attrarre e trattenere coloro che sono maggiormente sensibili a tali ricompense (Franco-Santos et al., 2022).

- Una seconda tipologia è quella dei sistemi di *performance management* abilitanti (*enabling*), la cui finalità è quella di incoraggiare i manager a gestire l'incertezza dei contesti nei quali si collocano le aziende che la adottano, condizione che limita spesso l'intraprendenza individuale riducendo l'efficacia delle azioni dei lavoratori (Franco-Santo e Oatley, 2018). In tali scenari, la configurazione della coalizione al vertice dell'azienda si presenta più articolata: una pluralità di portatori di interesse, con esigenze e prospettive talvolta divergenti e in conflitto tra loro, contribuiscono a orientare le scelte strategiche. Per garantire il funzionamento del sistema, diventa allora imprescindibile l'allineamento tra gli interessi dell'organizzazione e quelli dei lavoratori. Questi ultimi, infatti, sono chiamati ad agire come veri e propri rappresentanti, guidati da una motivazione intrinseca volta a soddisfare le attese degli stakeholder.

I sistemi abilitanti hanno anche lo scopo di preservare la motivazione dei manager, stimolando comportamenti orientati al bene dell'organizzazione. Tali sistemi, piuttosto che imporre obiettivi rigidi, definiscono traguardi generali e flessibili, elaborati attraverso processi di consultazione con gli stakeholder principali, così da garantire una maggiore coerenza e adattabilità rispetto alle sfide dell'ambiente esterno (Franco-Santos et al., 2022).

L'importanza dell'autonomia e del controllo percepiti dai lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni, ovvero uno dei bisogni di base dell'individuo, è testimoniata anche da un vasto filone di studi epidemiologici. Uno tra tutti è sicuramente il celebre *Whitehall Study*, avviato da Michael Marmot nel 1967 e tutt'ora in corso. Si tratta di un'indagine condotta su migliaia di impiegati pubblici britannici, focalizzandosi sul livello di morbidità e mortalità presentati da essi in relazione alla posizione gerarchica ricoperta nell'organizzazione di appartenenza. I risultati mostrano che lavoratori collocati a livelli gerarchici inferiori – aventi un minore grado di controllo sul proprio lavoro – presentano un rischio significativamente più elevato di malattie cardiovascolari e stress cronico. Al contrario, gli intervistati che ricoprono ruoli di maggiore responsabilità – quindi più in alto nella scala gerarchica e con un grado di autonomia maggiore – presentano un rischio sempre minore di malattie e stress cronico. Questo spiegherebbe non soltanto che le differenze nei ranghi sociali vanno di pari passo con la maggiore o minore gravità nella contrazione di patologie stress-correlate (Balducci, 2022), ma anche che un basso grado di autonomia, come abbiamo visto spesso caratterizzante i sistemi di *performance management* direttivi, possa tradursi in un deterioramento del benessere psicofisico.

Un altro elemento fondamentale nella relazione in esame è costituito dallo stile di leadership tenuto dai superiori. In Chen et al. (2022) è sottolineata l'importanza della leadership “servile”: si tratta di uno stile di comportamento del leader che fornisce maggiore autonomia ai propri dipendenti, aumentandone quindi il livello morale e permettendogli di porre ad un livello più alto della propria scala di priorità gli interessi dell'organizzazione. Per tale ragione, questo stile di leadership permette ai lavoratori di aumentare il proprio livello di autostima e di sicurezza in sé stessi, riducendo l'effetto negativo dello stress.

Ne deriva, quindi, che la qualità del rapporto tra supervisori e dipendenti (dagli autori definito come LMX, *Leader-member exchange*) che avvantaggi la comunicazione, abbia un ruolo

importante nell'influenza delle procedure di *performance management* sullo stress lavoro-correlato percepito dagli individui.

A tal proposito, un contributo fondamentale proviene da uno studio di Van Strydonck et al. (2024), i quali si sono concentrati sulla funzionalità dei processi di *performance management* qualora questi fossero consistenti, quindi ben pianificati e, contemporaneamente, sull'importanza della qualità delle interazioni tra i superiori e sottoposti.

L'ipotesi formulata dagli autori vede la qualità della relazione tra supervisore e lavoratore come una variabile moderatrice della relazione tra *performance management* ed esaurimento emotivo.

Quando le relazioni si caratterizzano per fiducia reciproca, rispetto, attenzione e un continuo scambio di risorse, queste possono essere considerate come forti. Stili di leadership volti al rispetto verso i propri dipendenti nutrono la forza di questi legami, contribuendo a definire un rapporto superiore-dipendente di alta qualità.

Successivamente agli studi, gli autori hanno evidenziato che i processi di *performance management*, sebbene spesso criticati perché considerati una fonte aggiuntiva di stress e potenzialmente connessi a fenomeni di esaurimento emotivo, possono, in realtà, contribuire a ridurre i livelli di stress lavoro-correlato percepiti dai lavoratori.

Van Strydonck et al. (2024) trovano che i lavoratori che percepiscano che le diverse pratiche riconducibili al *performance management*, come la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione, siano implementate in maniera consistente, percepiranno un maggiore beneficio sul proprio livello di stress.

Un sistema di *performance management* "consistente" o forte si caratterizza per il fatto che manda segnali ben definiti e non fraintendibili ai lavoratori, fornendo una chiara guida, supporto e *feedback* continuo. Perché un tale sistema si distingua in positivo, quindi, deve essere ben visibile nelle attività quotidiane dei lavoratori, i quali devono essere in grado di capire cosa ci si aspetti dal loro operato. (Van Waeyenberg, 2018).

Contestualmente, Van Strydonck et al. (2018) hanno trovato che, laddove il processo di *performance management* non sia percepito come abbastanza forte da parte dei lavoratori, la qualità maggiore delle interazioni tra superiore e lavoratore, attraverso un dialogo continuo volto allo sviluppo del lavoratore e non alla critica, possa colmare le lacune.

Si tratta di una scoperta molto importante, soprattutto per il settore pubblico, dove la valutazione delle prestazioni è sicuramente più complicata di quanto possa esserlo nel settore privato: in

questo caso, infatti, risulta importante la formazione dei supervisori, i quali dovrebbero essere in grado di prestare attenzione alle necessità dei propri lavoratori.

3.3.2. La teoria del riconoscimento

A questo punto, dopo aver analizzato le dinamiche legate all'autonomia e al supporto dei leader, è possibile ampliare la prospettiva in esame includendo un altro approccio importante, ovvero quello adottato da Tweedie et al. (2018).

Gli autori, infatti, si occupano di osservare l'incidenza della pratica del *performance management* sul benessere dei lavoratori da un punto di vista più critico, predicando l'importanza della teoria del riconoscimento come soluzione, ancora acerba, per poter programmare dei sistemi di *performance management* che siano effettivamente di aiuto per i lavoratori.

Introdotta per la prima volta da Honneth (1995), questa teoria distingue tre differenti tipologie di riconoscimento: amore, diritti e stima. Ognuna di queste deriva da una diversa sfera della vita dell'individuo: l'amore deriva dalle relazioni intime, i diritti dalla società civile e la stima dal lavoro. Un passo avanti è operato da Dejours (2012), che si separa dalla visione di Honneth che considera la stima come un concetto meramente sociale, percependola invece come un elemento avente un ruolo fondamentale, in quanto proveniente da colleghi, manager e clienti.

Il ruolo centrale che Dejours attribuisce alla stima è quello di meccanismo di *coping*: la stima che gli altri provano nei confronti del nostro lavoro e per la qualità di esso è ciò che rende sopportabile le fatiche da esso causate ogni giorno. Al contrario, la mancanza del dovuto riconoscimento inibisce il lavoratore dall'esprimere a pieno le proprie potenzialità. (Tweedie et al., 2018)

Integrando, quindi, la ricerca sulla gestione delle prestazioni con la teoria del riconoscimento, gli autori sottolineano che esistono diversi strumenti del *performance management* che possono influire positivamente sul benessere dei lavoratori: tra gli altri, l'uso di interviste semi strutturate e focus Group per individuare la presenza di danni psicologici causati dal *performance management* che, altrimenti, rimarrebbero celati agli occhi dei lavoratori stessi.

Alla luce di ciò, risulta spontaneo considerare la teoria del riconoscimento come una cornice che integri la teoria dell'autodeterminazione. La seconda evidenzia l'importanza dell'autonomia individuale, mentre la prima riconosce che tale autonomia possa essere esercitata solo in presenza di relazioni che siano rispettose e che possano alimentare sentimenti di stima reciproca.

Le procedure di PM che favoriscono il dialogo attraverso l'uso di strumenti come *feedback* continui e bidirezionali, che riconoscono il contributo di ogni lavoratore, le valutazioni partecipate che rafforzano il coinvolgimento e il senso di autonomia dei lavoratori e riconoscimenti simbolici e sociali del lavoro fatto, sono viste da Tweedie et al. (2018), come pratiche che contrastano gli effetti alienanti, competitivi e individualistici, restituendo valore al lavoro posto dagli individui, riconoscendone sia il significato che il valore sociale e aumentando la motivazione nei lavoratori.

3.3.3. Applicare il modello JD-R al performance management

Come anticipato nel capitolo precedente, il modello JD-R (Demerouti et al., 2001) permette di comprendere in che modo l'esperienza lavorativa sia influenzata dall'equilibrio tra richieste e risorse.

Applicando questa prospettiva al *performance management*, è possibile interpretare tale sistema come uno strumento in grado di generare stress o di promuovere benessere, sulla base di come viene progettato e implementato.

Pratiche di gestione delle prestazioni fortemente direttive, basate sul controllo costante, sulla pressione per i risultati, su obiettivi rigidi e *feedback* di stampo punitivo rischiano di incrementare il carico lavorativo percepito, generando stress e ansia e, in casi estremi, *burnout* (Schafeli e Taris, 2016). Al contrario, quando il *performance management* è usato come strumento di sviluppo del lavoratore, attraverso il quale si forniscono supporto e chiarezza con l'uso di un *feedback* costruttivo e formativo, il sistema incrementerà le risorse, agendo come una leva motivazionale, alimentando i bisogni di autonomia, competenza e relazione annoverati da Deci et al. (2000) nella teoria dell'autodeterminazione.

È possibile riconoscere che i sistemi di *performance management* dovrebbero essere progettati con un equilibrio alla base tra richieste e risorse, attraverso l'adozione di procedure che possano sostenere il lavoratore, incoraggiandone la partecipazione e la contribuzione.

Il modello JD-R evidenzia, quindi, che la qualità dell'esperienza lavorativa è fortemente influenzata dall'equilibrio tra richieste e risorse: un eccesso delle prime può generare stress e logoramento; un'adeguata disponibilità delle seconde favorisce motivazione, engagement e benessere. Questo equilibrio offre anche una base teorica per comprendere la logica della performance sostenibile, introdotta nel primo capitolo. Secondo Ji et al. (2021; 2025), una performance può essere definita sostenibile quando il lavoratore riesce a raggiungere obiettivi significativi, mantenendo livelli soddisfacenti di benessere.

Così, il *performance management* diventa un processo rigenerativo, volto a preservare le risorse dei lavoratori e favorirne la crescita. Un sistema di gestione della performance “sostenibile” è quello che, coerentemente con il modello JD-R, bilancia le richieste con adeguate risorse, promuovendo così la motivazione dei lavoratori e la salute organizzativa.

3.3.4. Il ruolo del *feedback*

In forza di tutte le teorie analizzate lungo lo sviluppo del capitolo, emerge che l'elemento che più inficia positivamente sui lavoratori e sul loro benessere sia il *feedback*.

Si tratta di un momento fondamentale di comunicazione tra valutatore e lavoratore, attraverso il quale vengono trasmessi non solo giudizi di performance, ma anche messaggi di riconoscimento del lavoro portato a termine, fiducia e rispetto.

Per testimoniare ciò è possibile prendere come esempio la *Feedback intervention Theory (FIT)*, introdotta da Kluger e Denisi (1996), che vede nel *feedback* costruttivo la chiave per poter migliorare la performance del lavoratore. (Mariani, 2011)

Secondo la FIT, l'importanza del *feedback* non è costituita dalla sua positività o meno, ma dal fatto che questo è principalmente fondato sull'analisi delle attività e sulle sue caratteristiche, senza accanirsi nei confronti della persona che la svolge.

Per rendere il *feedback* un elemento fondamentale che possa aiutare il lavoratore a migliorare le proprie prestazioni e, contestualmente, a percepire in maniera meno incombente il giudizio, soffrendo di un minore stress, possiamo parlare di orientamento e cultura del *feedback*. (London & Smither, 2001).

La dimensione di orientamento al *feedback* si riferisce alle caratteristiche di individuo di riceverlo in maniera positiva, riconoscendolo come una guida. Ciò significa che il *feedback* debba essere gradito, che l'individuo debba essere propenso a cercare il *feedback*, che lo accetti in maniera equilibrata, che sia consapevole dell'opinione che gli altri hanno su di lui, che conosca l'importanza del *feedback* e che si senta responsabile di dover migliorare qualora questo dovesse essere negativo.

Perché gli individui si sentano incoraggiati a ricercare il *feedback*, è necessario che le organizzazioni promuovano una vera e propria cultura incentrata su di esso (London & Smither, 2001), attraverso l'adozione di politiche organizzative che si rivelino efficaci e programmi di *performance management* che alimentino la continua formazione e lo sviluppo di carriera.

Orientamento e cultura del *feedback*, infatti, sono due costrutti che si integrano a vicenda: più il lavoratore percepisce di trovarsi in un ambiente lavorativo che gli offra supporto, più questi

sarà spinto a cercare un *feedback* dai propri superiori. Più il *feedback* viene trasmesso in prossimità temporale della prestazione in analisi, e più questo verrà accolto positivamente dal valutato. (London & Smither, 2001)

Perché nelle organizzazioni possa svilupparsi una cultura del *feedback* abbastanza forte, è necessario implementare tre diverse classi di interventi, aventi diversi scopi:

1. Aumentare la qualità del *feedback* attraverso la formazione dei valutatori sulla trasmissione di riscontri utili, delle misure di performance chiare e dei documenti che uniscano sia la performance dell'individuo che quella di tutto il settore. Fondamentale è che i valutatori trovino del tempo per poter discutere dei risultati con i valutati;
2. Enfatizzare l'importanza del *feedback*, pretendendo dai manager la piena consapevolezza del loro ruolo di modello nella capacità di accogliere osservazioni e valutazioni, assicurandosi che tutti ricevano un riscontro, e promuovendo la cultura del *feedback*, sia formale che informale.
3. Fornire supporto per interpretare il *feedback* e utilizzarlo, attraverso dei programmi di coaching da parte dei supervisor e dando la possibilità ai valutati di decidere liberamente come comportarsi nei confronti del riscontro, attribuendo loro un maggiore controllo. (London & Smither, 2001)

3.3.5. L'incontro di restituzione

In ambito organizzativo, si distinguono due tipologie di *feedback*: formale e informale. Il primo, definito anche come *feedback* "sul momento" (London & Smither, 2001), avviene indipendentemente da meccanismi formali come la valutazione tradizionale o il *feedback* a 360 gradi.

Le pratiche di *performance management* efficaci annoverano tra le proprie caratteristiche un continuo dialogo tra il manager e la risorsa, così da fornire a quest'ultima delle indicazioni fondamentali utili al suo miglioramento ogni volta che queste si rendano necessarie. (Mariani, 2011)

I *feedback* formali, invece, sono pianificati e ben strutturati e documentati. Possono essere, quindi, inseriti nei documenti di valutazione periodica o avere luogo attraverso dei veri e propri incontri di restituzione.

Si tratta del momento finale della procedura di *performance management*, dove il manager e il valutato si incontrano faccia a faccia per discutere dei risultati della valutazione. Tali incontri sono un momento di confronto bidirezionale, dove i risultati della valutazione vengono

comunicati, interpretati e negoziati attraverso il dialogo. Proprio a causa del suo scopo, l'incontro di restituzione può costituire un fattore di stress e ansia nel lavoratore, il quale può affrontare questo momento in maniera avversa.

Perché l'incontro si svolga in maniera efficace e possa essere uno strumento di supporto e rinforzo efficiente per il lavoratore, è necessario che vengano rispettate delle specifiche caratteristiche.

Innanzitutto, durante l'incontro di restituzione è di fondamentale importanza favorire la percezione di giustizia delle valutazioni, ovvero la percezione di equità nel trattamento. (Balducci e Fraccaroli, 2022)

Perché questo accada, serve adottare degli accorgimenti che permettano di rendere il valutato il più consapevole possibile delle ragioni per le quali sono stati raggiunti i risultati in oggetto. Ciò avviene mostrando che le valutazioni si fondano su fatti e comportamenti oggettivamente tenuti dal lavoratore, condividendo i criteri di valutazione cosicché i valutati possano conoscerli, trattando in maniera rispettosa il valutato durante tutta la procedura e, come già ampiamente osservato, garantendo un dialogo in due direzioni tra valutato e supervisore. Ciò significa che il primo ha il diritto di chiedere informazioni al secondo in ogni fase del procedimento di valutazione. (Mariani, 2011)

Per quanto concerne il momento dell'incontro vero e proprio, Mariani (2011) fornisce una rassegna dei suggerimenti che la letteratura offre sulla sua conduzione, di seguito elencati nella tabella 6.

Scopo	Tenere sempre a mente gli obiettivi dell'incontro. Ripetere, all'inizio, lo scopo per il quale è tenuto.
Clima	Creare un'atmosfera cordiale e franca, fornire uno spazio confortevole
Focus	Spiegare che non si parla della persona ma dei suoi comportamenti
Tempo	Analizzare la performance passata per capire come agire e migliorare nel futuro.
Incoraggiare a parlare	La comunicazione deve essere a due vie. L'interlocutore va stimolato ponendogli delle domande.
Ascoltare e non interrompere	Permettere al valutato di esprimersi.
Risaltare i punti di forza, non solo quelli di debolezza	Riconoscere quello che è stato fatto e come si potrebbe migliorare.
Errori	Ammettere i propri errori, spiegando le ragioni che hanno condotto a compierli.
Valorizzare il lavoratore	Riconoscere quanto di positivo è stato fatto dal lavoratore, sottolineandone gli effetti benefici sull'organizzazione e sui colleghi
Parlare dei comportamenti e non della persona	Riferirsi a fatti, eventi e comportamento, senza soffermarsi e accanirsi sulla persona.
Sintetizzare	Riassumere i concetti espressi, sui quali si è trovato un accordo e non
Concludere l'intervista con note positive	Soprattutto se l'incontro è stato franco e costruttivo, è importante chiudere con aspettative positive sul futuro.

Tabella 6: Indicazioni per condurre l'incontro di restituzione. Fonte: Mariani (2011).

Riadattamento personale.

Negli ultimi anni è stato introdotto un modello di intervista, ovvero la *FeedForward Interview*, allo scopo di migliorare anche la comunicazione tra il lavoratore e il superiore oltre la performance lavorativa. Si tratta di un modello che riprende le basi teoriche dell'*Appreciative Interview*, attraverso la quale si raccolgono gli aspetti positivi delle esperienze riportate dai lavoratori per poi effettuare una ricerca su di essi e capire cosa è meglio per l'organizzazione. Anche nella *Feedforward Interview* si ricorre alla memoria episodica, chiedendo agli intervistati di ricordare un momento, nella propria carriera all'interno dell'organizzazione, in cui si siano sentiti particolarmente realizzati. Grazie all'evocazione delle emozioni positive, che

l'individuo è libero di esprimere in questo momento, è possibile migliorare le prestazioni cercando di alimentare le sensazioni positive riportate. (Kluger e Nil, 2010)

L'uso di questa tecnica, secondo Kluger e Nil (2010) ha effetti positivi nelle procedure di valutazione delle prestazioni e sulla psiche dei lavoratori, migliorandone il buonumore e la percezione di apprendimento.

Uno dei punti di forza del *FeedForward Feedback* sul benessere dei lavoratori è l'assenza di critica nei confronti dell'individuo, in quanto ci si concentra su qualcosa che non è ancora avvenuto; inoltre, questa tecnica permette di rinforzare la possibilità di cambiamento, sulla base delle testimonianze offerte dagli intervistati. (Goldsmith, 2003)

Creando, quindi, un clima di fiducia e di apprendimento continuo è possibile trasformare la valutazione in un processo di crescita condivisa, rafforzando il senso di competenza e di riconoscimento del lavoratore.

In conclusione, è afferabile che gli incontri di restituzione costituiscano un punto di incontro e contatto tra il *performance management* e il benessere organizzativo, poiché permettono di allineare gli obiettivi organizzativi a quelli individuali, creando uno spazio di riconoscimento e valorizzazione della persona.

Se condotti correttamente, contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza e di equità, riducendo le distanze gerarchiche e sostenendo una cultura della performance orientata allo sviluppo umano oltre che organizzativo.

3.4. NPM: *New Public Management*

Con l'avvento degli anni '80 del '900, i paesi OCSE attraversano un periodo di transizione trainata da una corrente di riforma amministrativa volta verso una nuova modalità di gestione delle amministrazioni pubbliche in maniera più o meno parallela tra loro. La ragione profonda di questa transizione è da ricollegare a dei cambiamenti nel concetto di responsabilità attribuita alle Pubbliche Amministrazioni. (Hood, 1995)

Quest'ultimo è considerato, infatti, un argomento spinoso, del quale sono state prodotte differenti interpretazioni nel corso della storia, ampiamente ricollegabili a differenti approcci teorici. (Barberis, 1998)

Si parla, quindi, di *New Public Management* (NPM), che risulta riduttivo definire come un cambiamento di paradigma che spinge i paesi all'adozione di sistemi di management tipici del privato. Il *New Public Management*, infatti, incorpora nella sua essenza una nuova concezione

della responsabilità attribuibili alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso l'utilizzo di diversi meccanismi di fiducia e un diverso stile di responsabilizzazione. (Hood, 1995)

Il passaggio a questo modello di gestione delle amministrazioni è stato interessato da sette dimensioni fondamentali:

1. La disaggregazione dell'apparato pubblico e la costituzione di unità separate per ogni settore;
2. Maggiore competizione tra le aziende del settore pubblico e tra aziende pubbliche e private;
3. Maggiore uso, nel settore pubblico, di pratiche importate dal privato;
4. Maggiore sensibilizzazione sull'uso disciplinato e parsimonioso delle risorse e nella ricerca attiva di alternative;
5. Enfasi sull'*hands-on management*, ovvero un maggiore controllo delle Pubbliche Amministrazioni da parte dei manager;
6. Uso di standard di performance *espliciti e misurabili*, così da aumentare il livello di fiducia nelle Pubbliche Amministrazioni;
7. Tentativi di controllare le amministrazioni pubbliche in un'ottima omeostatica, sulla base di obiettivi di output precedentemente definiti. (Hood, 1995)

È chiaro che il respiro di questa riforma sia di stampo principalmente modernista: lo scopo, infatti, era quello di superare la rigidità burocratica di modelli come quello weberiano e rendere le amministrazioni più moderne, dinamiche, trasparenti e orientate al cittadino.

Questi cambiamenti non sono stati adottati in maniera analoga da tutti i paesi nel corso degli anni: i dettami della riforma sono attecchiti prima nei paesi anglosassoni, e soltanto dopo qualche tempo hanno preso piede anche in Europa.

La dottrina del NPM è stata ampiamente criticata: sebbene quelle appena riportate fossero le dimensioni principali, non esiste una teorizzazione univoca di questo concetto. Ogni teoria, ogni definizione, esalta differenti caratteristiche dello stesso sistema, e questa varietà ha portato numerosi studiosi a definire il NPM come un'*etichetta scivolosa*. (Dunleavy, 2005)

L'introduzione delle pratiche tipiche del sistema privato, fondate su indicatori numerici di performance, costituisce certamente un vantaggio, poiché permettono di rendicontare precisamente i risultati e attenzionare la qualità dei servizi, ma ha contestualmente portato all'aumento di richieste che l'ambiente avanza nei confronti del lavoratore, il quale viene sottoposto a nuovi meccanismi di controllo che ne riducono l'autonomia. (Dunleavy, 2005)

Numerosi studi, quindi, evidenziano come l'uso di pratiche ricollegabili al *performance management* nelle Pubbliche Amministrazioni, che tendono a privilegiare le valutazioni di tipo quantitativo a quelle qualitative, presentino un certo livello di correlazione con un aumento dei livelli di esaurimento emotivo tra i dipendenti, denunciando la mancanza di pratiche di partecipazione del lavoratore, vere e proprie risorse riconducibili a quelle esaminate nel modello JD-R, a bilanciare l'effetto negativo che le richieste, imposte da questi nuovi meccanismi, hanno sul benessere dei lavoratori pubblici. (Conway et al., 2015)

Criticità come queste hanno spinto parte della letteratura più recente a proporre approcci alternativi, maggiormente orientati alla conciliazione tra performance e benessere, attraverso l'introduzione di elementi di partecipazione, cooperazione e riconoscimento interpersonale nel lavoro pubblico. Tra questi, ricordiamo il *New Public Governance* (Osborne, 2006) e il *Public Value Management* (Moore, 1995).

3.5. Il decreto legislativo 150/2009: NPM all'italiana

La modernizzazione amministrativa è stata attuata anche in Italia, congruamente ai cambiamenti avvenuti nei paesi OCSE con l'introduzione del paradigma del NPM, tramite l'adozione di modelli di *performance management* riconducibili al settore privato. Questa modernizzazione è stata inizialmente esplicitata con i d.lgs. 29/1993 e 286/1999, che introducono strumenti quali il calcolo economico nelle Pubbliche Amministrazioni e lo sviluppo di controlli interni di gestione e valutazione del personale insieme alla rilevazione della soddisfazione dei clienti. Successivamente, con la riforma Brunetta del 2009 si assiste ad un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, che passa dall'esaltazione della valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti all'attribuzione dei compiti di valutazione ad organismi esterni alle singole amministrazioni. (Vecchi, 2018). Nell'ambito della Riforma Brunetta delle Pubbliche Amministrazioni viene emanato il decreto legislativo 150/2009, avente ad oggetto "*delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni [...]*"

L'introduzione del suddetto testo di legge ha molteplici scopi: tra i principali si includono la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato e l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, per assicurare che i servizi offerti siano conformi agli standard internazionali di qualità. (Gaudieri in Lupo e Valerio, 2011)

3.5.1. Il ciclo della performance

L'articolo 4 del d.lgs. 150/2009 prevede che le Pubbliche Amministrazioni sviluppino il ciclo di gestione della performance, articolato in sei fasi indicate dallo stesso articolo. Tali fasi sono definite in conformità ai principi di economia, efficacia ed efficienza che devono guidare la programmazione delle attività delle Pubbliche Amministrazioni:

1. *Definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, degli attesi valori di risultato e degli indicatori;*
2. *Collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;*
3. *Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
4. *Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;*
5. *Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
6. *Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.*

Figura 10: il ciclo della performance. Elaborazione personale.

Come è possibile osservare, la gestione e valutazione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni avviene, quindi, su due livelli: organizzativo e individuale. La ragione di tale divisione è da ricondursi all'esigenza di coordinare le attività di tutti i soggetti che operano all'interno dell'ente, così da assicurare la condivisione degli obiettivi organizzativi derivanti dalla programmazione. La valutazione delle performance individuale, invece, è motivata dalla

necessità di attuare, all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, delle operazioni di gestione delle risorse umane, volte a quantificare l'approccio del lavoro delle singole risorse e come questo avvicini l'organizzazione agli obiettivi programmati. Esattamente come accade nei procedimenti di *performance management* che interessano gli enti privati, successivamente alla valutazione delle prestazioni individuali si assegnano obiettivi alle risorse, per poi valutare nuovamente le prestazioni e giudicare il raggiungimento di questi nuovi obiettivi. (Calvaruso e Marino, 2018)

All'articolo 12 dello stesso decreto, poi, sono individuati i soggetti che si occupano della misurazione e valutazione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni, ovvero il dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, gli organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), l'organo di indirizzo politico amministrativo di ogni amministrazione, i dirigenti di ciascuna amministrazione.

Dell'OIV deve dotarsi ogni organizzazione, al fine di sostituire i servizi di controllo interno di cui al decreto 286/1999 esercitando le attività di valutazione in piena autonomia. Questa introduzione rappresenta la concretizzazione del cambio di paradigma del quale si è discusso poco sopra.

Le norme del d.lgs. 150/2009 vengono successivamente integrate dalla Riforma Madia, nel contesto della quale si emana il d.lgs. 74/2017. Testo normativo ampiamente discusso, il d.lgs. 74/2017 introduce una categoria di obiettivi, denominato "obiettivi generali", finalizzati ad allineare le attività delle Pubbliche Amministrazioni alle priorità delle politiche nazionali.

Tra i principali progressi introdotti da questa legge va riconosciuto il maggiore coinvolgimento dei cittadini – destinatari dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni – nelle valutazioni delle performance, mediante la raccolta di sondaggi finalizzati a rilevare il loro grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti. Più in generale, la riforma comporta per le Pubbliche Amministrazioni un investimento significativo, determinando una crescente frammentazione del processo di valutazione. Quest'ultimo, tuttavia, è spesso percepito in modo critico, poiché può ostacolare il pieno conseguimento degli obiettivi e richiede la creazione di sistemi interni più rigidi, con un conseguente inasprimento delle sanzioni che rischia di compromettere un elemento essenziale come il benessere organizzativo. (Lucca, 2019)

È utile sottolineare, ai fini della ricerca, che una delle ultime direttive emanate in materia di gestione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni – integrazione del

testo del d.lgs. 150/2009 – la l n.28/2023 pone un accento fondamentale sulla centralità della risorsa umana nella PA, valorizzandone tanto il merito quanto il potenziale attraverso procedure di attività formative e di aggiornamento basate sulla teoria del *life long learning*. (Stentella, 2023)

Inoltre, sono state introdotte delle iniziative per aumentare le competenze di leadership dei dirigenti, insieme all'uso di procedure di valutazione a 360 gradi, che permettono di ridurre la distanza gerarchica ed evitare eventuali errori di inadeguatezza metodologica del valutatore. (Deidda Gagliardo, 2023)

3.5.2. Benessere nelle Pubbliche Amministrazioni

Prima di concludere il capitolo, vale la pena soffermarsi sull'argomento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni

Nel manuale prodotto nell'ambito del progetto *Cantieri* (2005), la definizione di benessere organizzativo coincide sostanzialmente con quella di un'organizzazione in buona salute, così definita:

un'organizzazione può considerarsi in buona salute se assicura le seguenti condizioni: allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente; pone obiettivi espliciti e chiari e assicura coerenza tra enunciati e prassi operative; riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e stimola nuove potenzialità ; esiste l'ascolto delle reciproche istanze tra dirigenti e dipendenti; mette a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro; limita i livelli di conflittualità; stimola un ambiente relazionale, franco, comunicativo e collaborativo; assicura scorrevolezza operativa, rapidità di decisione e supporta l'azione per il conseguimento degli obiettivi; assicura equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità e di promozione del personale; limita i fattori di stress; contribuisce a dare senso alla giornata lavorativa dei singoli e alla loro percezione di contribuire ai risultati comuni; adotta azioni per prevenire infortuni e rischi professionali; è aperta all'ambiente esterno e all'innovazione tecnologica e culturale. (Cantieri, 2005. Pp.

40-42)

L'importanza del benessere organizzativo nelle amministrazioni italiane è cresciuta con l'introduzione delle politiche di welfare, volte a tutelare non solo la salute dei lavoratori, ma anche il loro equilibrio tra vita professionale e personale. Nelle Pubbliche Amministrazioni,

l'aspetto del benessere va valorizzato e tutelato nella maniera corretta, poiché esse sono il collegamento diretto dello Stato con i cittadini, ai quali offrono servizi e dei quali influenzano la vita comunitaria. (Gervasi, 2024)

Su questa linea d'onda, il rafforzamento nell'impiego di tipologie contrattuali come lo smartworking e il lavoro agile sono stati dettati dalla necessità di conciliazione alla quale il Paese è stato costretto durante la pandemia da COVID-19. (Gervasi, 2024)

Dal punto di vista normativo, abbiamo avuto modo di esplorare le disposizioni del legislatore volte a tutelare il benessere dei lavoratori, che vale però la pena ricordare in maniera sintetica: Il decreto legislativo 81/2008, il *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, introduce un obbligo, che investe universalmente i datori di lavoro, di valutazione dei rischi per la sicurezza, includendo anche i rischi psicosociali, correlati positivamente alle manifestazioni di stress lavoro-correlato (art.28, d.lgs. 81/2008); il d.lgs. 150/2009, il quale attribuisce agli OIV nelle organizzazioni anche il compito di condurre indagini sul benessere organizzativo. (art. 14, d.lgs. 150/2009). (Ministero dell'Istruzione e del Merito, 2018)

Alla luce di quanto visto, è utile richiamare uno degli strumenti istituzionali attualmente utilizzati per la rilevazione del benessere organizzativo: il questionario sul Benessere Organizzativo, elaborato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si tratta di uno strumento che, attraverso un approccio standardizzato, consente di valutare aspettative e criticità relative ai principali fattori che incidono sul benessere organizzativo, in linea con le indicazioni e i principi del d.lgs. 150/2009.

Il questionario in oggetto si impegna a esplorare tre ambiti:

1. Il benessere organizzativo;
2. Il grado di condivisione del sistema di valutazione della performance;
3. La valutazione del superiore gerarchico. (Loera et al., 2018)

BENESSERE ORGANIZZATIVO	CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
A. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato (9)	L. La mia organizzazione (4)
B. Le discriminazioni (9)	M. Le mie performance (4)
C. L'equità nella mia amministrazione (5)	N. Il funzionamento del sistema (8)
D. Carriera e sviluppo professionale (5)	VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO
E. Il mio lavoro (5)	O. Il mio capo e la mia crescita (5)
F. I miei colleghi (5)	P. Il mio capo e l'equità (4)
G. Il contesto del mio lavoro (5)	
H. Il senso di appartenenza (5)	
I. L'immagine della mia amministrazione (3)	

Figura 11: il questionario ANAC. Fonte: Loera et al., 2018

Pochi studi esistono sull'efficacia del questionario, che vanta sicuramente il merito di essere facilmente somministrabile poiché breve e di facile comprensibilità (Loera et al., 2018)

Nonostante la scarsa letteratura in merito, due studi risalenti al 2018 possono essere presi ad esempio. Il primo, quello di Loera et al. (2018), il quale scopo è quello di verificarne l'affidabilità e validità del contenuto. Dai risultati ottenuti emerge il valore del questionario, che ha avuto un effetto positivo favorendo una maggiore attenzione alle iniziative per il benessere nei luoghi di lavoro a livello nazionale. Il questionario, però, presenta alcune lacune che impediscono di prestarsi come uno strumento volto ad una valutazione psicometrica. Andrebbero, quindi, studiati dei nuovi strumenti, sulla scia della base metodologica del questionario ANAC. Tale necessità, però, non trova un fondamento legislativo, poiché non esiste un obbligo di somministrare dei questionari che raccolgano il parere dei lavoratori sul benessere organizzativo. (Loera et al., 2018)

Il secondo studio, condotto da Emanuel e colleghi (2018), ha lo scopo di conciliare tanto la valutazione del benessere organizzativo quanto quella dello stress lavoro-correlato a partire dal questionario ANAC, utilizzando il quadro teorico della JD-R Theory in mancanza di una sufficiente letteratura in merito. In questo secondo caso, il questionario ANAC risulta essere uno strumento di ricerca utile laddove accompagnato ad un'altra valutazione, quella dello stress lavoro-correlato. Gli autori stessi sottolineano la mancanza di indicazioni per l'uso del questionario, il che non fa altro che limitare la ricerca. (Emanuel et al., 2018)

Nonostante la sua rilevanza teorica e il suo potenziale come strumento di ascolto, le applicazioni del questionario, come osservato, risultano scarse. È proprio la scarsità di evidenze empiriche che causa una difficoltà ampia nell'integrare le logiche del *performance management* con quelle del benessere organizzativo, dimensioni che, se opportunamente integrate, potrebbero

contribuire in maniera significativa alla modernizzazione e all'efficacia dell'apparato delle Pubbliche Amministrazioni. Va riconosciuto, però, che l'introduzione del questionario ANAC segna un passaggio verso un'amministrazione pubblica più consapevole, partecipativa e orientata alle persone.

CAPITOLO IV

ATENEI ITALIANI A CONFRONTO

Dopo aver delineato il quadro teorico e normativo relativo alle pratiche *di performance management*, sia nelle organizzazioni private che nel settore pubblico – in particolare a seguito dell'introduzione della Riforma Brunetta – e aver approfondito i principali concetti connessi allo stress lavoro-correlato, il presente capitolo si propone di illustrare la ricerca condotta all'interno di alcune università italiane. L'obiettivo è analizzare in che modo tali tematiche trovino concreta applicazione nella realtà organizzativa e in che misura possano integrarsi tra loro, contribuendo così a una più ampia comprensione delle dinamiche che legano la gestione della performance e la tutela del benessere dei lavoratori.

Nello specifico, le interviste condotte mirano a esplorare le percezioni, le esperienze e le pratiche di coloro che operano in prima linea nell'attuazione del ciclo della performance e nella valutazione dello stress lavoro-correlato. In un'ottica comparativa, si intende inoltre indagare se una gestione della performance ben strutturata possa riflettersi positivamente sugli esiti delle valutazioni relative al benessere organizzativo e individuare il livello di sensibilità che le Pubbliche Amministrazioni dimostrano nei confronti di entrambe le dimensioni.

Alla luce di tali premesse, il presente capitolo illustra il disegno dello studio di casi, le caratteristiche del gruppo di partecipanti, la metodologia adottata e i principali risultati emersi dall'analisi delle interviste, con l'obiettivo di offrire una lettura critica e integrata delle pratiche di valutazione e dei loro effetti sul benessere dei lavoratori universitari.

La scelta è ricaduta sugli atenei universitari poiché essi, in quanto Pubbliche Amministrazioni, sono stati sottoposti all'ondata di riforme riconducibile al *New Public Management*. Gli atenei sono organizzazioni complesse, caratterizzate da una governance interna molto particolare, articolata e ramificata in molteplici organi. (Pellegrini, 2024). Le università presentano, quindi, un'elevata omogeneità normativa e procedurale, derivante dall'applicazione uniforme della normativa nazionale in materia di valutazione della performance e sicurezza sul lavoro. Tale coerenza ha reso più agevole il confronto tra gli atenei, consentendo di analizzare i risultati in un quadro giuridico e organizzativo analogo. La condivisione di regole comuni permette di isolare al meglio le differenze legate alle pratiche gestionali e culturali, piuttosto che a variabili normative e strutturali. Di fatto, queste caratteristiche rendono le università uno degli ambienti più favorevoli per osservare la relazione tra le pratiche *di performance management* e i livelli di stress lavoro-correlato percepiti all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

4.1. Sistema normativo di riferimento

4.1.1. *Quadro normativo sulla gestione delle prestazioni nelle università italiane*

Coerentemente con quanto statuito dalla cd. “Riforma Brunetta” sul miglioramento delle prestazioni delle Pubbliche Amministrazioni, anche gli atenei, in quanto enti pubblici, si sono adeguati alle direttive.

Nello specifico, anche le università italiane si sono adattate alle norme dettate dal d.lgs. 150/2009 – trattato in precedenza – che impone di adottare un sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP). L’articolo 10 del suddetto testo di legge impone, alle amministrazioni, la pubblicazione del piano di performance con cadenza annuale: in esso, si delineano gli indirizzi e gli obiettivi strategici [...] e definisce [...] gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori. (Art. 10, d.lgs. 150/2009)

Rispetto agli atenei, si individuano due livelli di programmazione: strategica e operativa. I documenti principali da redigere, idoneamente a quanto definito dal d.lgs. 150/2009, sono il piano strategico, il piano di performance e la relazione sulla performance. I soggetti che si occupano della valutazione sono l’OIV, del quale vengono definiti i compiti all’articolo 14 del d.lgs. 150/2009, e la struttura tecnico-permanente di supporto. (Nardo et al., 2020)

È opportuno ricordare anche che la legge 150/2009 prevede anche la costituzione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CiVIT), le cui funzioni sono successivamente state trasferite all’ANAC, l’autorità Nazionale Anticorruzione per mano della l.n. 114/2014.

Nelle università, le funzioni dell’OIV sono assolve dal Nucleo di Valutazione del quale ogni ateneo si dota, sulla base di quanto definito dalla delibera 9/2010 della CiVIT.

Successivamente alla Riforma Madia, le competenze dell’ANAC sono state nuovamente trasferite al Dipartimento della funzione Pubblica. Nel contesto universitario, questo compito è ricoperto dall’ANVUR la quale, così come il Dipartimento della funzione Pubblica svolge il ruolo di guida e coordinamento per l’applicazione delle normative, svolge una funzione settoriale, approvando le linee guida per la gestione integrata del ciclo delle performance nelle università statali. (Nardo et al., 2017)

Per completare il quadro normativo in via di definizione, è opportuno includere anche una specifica che riguarda esclusivamente le università. L’art 5 della legge 240/2010, infatti, reca una delega che prevede l’introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi

studio, per la verifica e il possesso di idonei requisiti didattici, strutturali e organizzativi [...] e il potenziamento dei sistemi di autovalutazione, da parte delle università, delle loro qualità e dell'efficacia delle proprie attività. Tale delega viene attuata attraverso l'approvazione del d.lgs. 19/2012, con il quale si introduce il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema integrato di Autovalutazione, Valutazione periodica (esterna) e Accreditamento iniziale e periodico (AVA). (Camera dei deputati, 2012)

Analogamente a quanto accade nel caso del ciclo della performance – in cui assume un ruolo centrale la componente della qualità dei servizi che vengono resi al pubblico e delle prestazioni lavorative – anche nel caso dei sistemi Ava l'assicurazione della qualità, intesa come “grado con cui gli atenei realizzano i propri obiettivi”, implica la valutazione dell'idoneità delle procedure interne relative al ciclo della performance. (Nardo et al., 2020)

Un accento così forte sulla qualità dei servizi prestati dall'università al pubblico è causato da un nuovo contesto che si è affermato negli ultimi decenni, nel quale si denotano numerose università in competizione tra loro, con lo Stato che fa da finanziatore e che valuta il raggiungimento degli specifici obiettivi fissati da ognuna per erogare i fondi. Pertanto, l'agire universitario deve essere necessariamente basato sulla pianificazione di obiettivi strategici, definiti tenendo conto della mission dell'ateneo – basata su didattica, ricerca e management – e di obiettivi gestionali, che esprimono livelli specifici di efficienza e di qualità dei servizi. (Nuoro et al., 2020)

4.1.2. Il benessere organizzativo nel contesto universitario pubblico

Anche le università, così come tutti gli ambienti di lavoro, non sono esenti da condizioni stressanti che possono interessare chi vi opera, dai docenti fino al personale tecnico amministrativo. Proprio a causa del forte cambiamento che ha investito anche il contesto universitario, gli studi degli ultimi vent'anni sottolineano come quello dello stress sia diventato un problema diffuso negli atenei di tutto il mondo, sul quale è necessario intervenire per evitare dei cali di produttività che possono influenzare la qualità dei servizi forniti. (Gillespie et al., 2001)

Nel panorama italiano, il contesto universitario ha attraversato grandi trasformazioni, che hanno portato all'amento delle richieste lavorative e una riduzione delle risorse. Tra le difficoltà maggiormente segnalate figurano la conciliazione tra i ritmi lavorativi e quelli familiari e, in generale, quelle connesse al benessere complessivo. (Ghislieri, 2022)

Anche nel caso universitario, l'andamento della relazione tra le richieste lavorative e l'insorgere di sintomi di malessere psicologico risulta mediato da variabili quali il grado di supporto percepito dai lavoratori e il livello di autonomia. A tal proposito, uno studio condotto su personale docente e personale tecnico amministrativo di differenti atenei italiani evidenzia come l'autonomia sia la principale determinante di benessere occupazionale nei docenti, mentre il supporto dei capi ricopre lo stesso ruolo nel personale amministrativo. (Ghislieri, 2022)

Le Università statali, infatti, sono delle organizzazioni complesse all'interno delle quali vi è una grande varietà di ruoli, funzioni e relazioni. In esse convivono professori, dottorandi e personale tecnico amministrativo, ciascuno con esigenze differenti. Per tale ragione, è fondamentale che all'interno di queste organizzazioni si favorisca un clima ottimale che permetta ai lavoratori di trovarsi in uno stato di salute che – come già osservato – non si esaurisca soltanto nell'assenza di malattia, ma si concretizza nel totale benessere fisico, mentale e sociale. (OMS)

In linea con la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, che definisce il benessere organizzativo come la qualità della vita e delle relazioni nei contesti lavorativi, gli atenei sono sempre più impegnati nella creazione di ambienti di lavoro che promuovano il benessere dei lavoratori. Pertanto, anche le università, in quanto enti pubblici, sono tenute a adeguarsi alla normativa imposta dal d.lgs. 81/2008 riguardante la valutazione della sicurezza sul lavoro. In conformità con quanto definito all'articolo 28 del suddetto decreto legislativo, anche gli atenei sono tenuti alla valutazione dei rischi psicosociali.

Inoltre, il d.lgs. 150/2009 attribuisce agli OIV, i Nuclei di Valutazione nel caso delle università, il compito di condurre delle indagini sul benessere organizzativo. Ciò si realizza attraverso l'uso di diversi strumenti istituzionali, come la somministrazione di questionari riguardanti il benessere organizzativo, uno tra tutti quello ANAC, fondamentale per rilevare percezioni, bisogni e criticità del personale.

Accanto alla valutazione obbligatoria dello stress lavoro-correlato, molte università oggi adottano una prospettiva più ampia e olistica, come emergerà più avanti nel capitolo, volta a migliorare il clima organizzativo e la soddisfazione dei propri dipendenti. Per esempio, diversi atenei hanno sviluppato iniziative spontanee e innovative, finalizzate alla promozione di un benessere più inclusivo, attraverso programmi afferenti alla teoria del diversity management. (Ghislieri, 2022)

Ghislieri (2022) afferma l'importanza della diversità come condizione necessaria per il benessere collettivo e per il miglioramento qualitativo delle relazioni all'interno del contesto

universitario. Le pratiche di diversity management attuate dalle università possono concretizzarsi in politiche di inclusione e equità, che si focalizzano sulla partecipazione attiva di tutti i membri della comunità universitaria e alla costruzione di ambienti di lavoro fondati sul rispetto, la collaborazione e la giustizia organizzativa.

4.2. Indagine empirica: *performance management* e stress lavoro-correlato negli atenei italiani

Una volta delineato il quadro normativo e l'importanza generale di temi come la gestione delle prestazioni e il benessere dei lavoratori declinato in termini di stress lavoro-correlato, la presente sezione ha lo scopo di introdurre l'impianto metodologico sul quale si fondano le interviste condotte presso alcuni atenei italiani. L'obiettivo dello studio di casi presentato in questo elaborato è quello di esplorare una possibile relazione tra i sistemi di *performance management* e lo stress lavoro-correlato, al fine di comprendere se e in che modo le pratiche di valutazione e gestione della performance possano incidere sul benessere dei lavoratori universitari e se, all'interno del contesto accademico, sia prestata sufficiente attenzione e importanza a entrambi gli aspetti studiati.

Per fare ciò è stato adottato un approccio di tipo qualitativo, attuato attraverso la somministrazione di interviste.

La scelta del nucleo da intervistare ai fini dello studio in atto è ricaduta su un gruppo ristretto, circa una decina di soggetti, composto da responsabili di molteplici atenei italiani. Per rendere il più precisa possibile l'analisi, è stato scelto di intervistare da un lato degli individui coinvolti nei processi di gestione delle prestazioni e dall'altro dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che potessero, invece, fornire il loro contributo con riferimento alla valutazione dello stress lavoro-correlato.

Gli intervistati sono stati individuati attraverso una ricerca preliminare di dati online e i nominativi sono reperiti esclusivamente tramite i siti istituzionali dei principali atenei italiani. Successivamente, ogni potenziale partecipante è stato invitato a prendere parte allo studio tramite una comunicazione via e-mail, nella quale è stata specificata la finalità dello studio, ossia approfondire gli argomenti delle procedure di *performance management* e della valutazione dello stress lavoro-correlato, analizzando pratiche, criticità e strumenti utilizzati nei diversi atenei.

Con i rispondenti si è successivamente proceduto a fissare dei colloqui per via telematica, durante i quali sono state effettuate delle interviste semi-strutturate. Ciò significa, quindi, che

le domande sottoposte agli intervistati e di seguito riportate sono solo un canovaccio, la quale struttura può cambiare in base alle risposte ottenute durante l'intervista. (Lucchini, 2018)

Le interviste sono state strutturate in due sezioni differenti, somministrate in base alla qualifica dell'interlocutore.

Nello specifico, le domande poste ai lavoratori coinvolti nel processo di gestione e valutazione delle prestazioni sono state:

- Com'è composta la procedura di gestione delle prestazioni portata avanti nel vostro ateneo? Può descriverla?
- Quali sono aspetti positivi e negativi – o punti di forza e criticità – che ritiene esistano nella procedura?
- Questa procedura considera gli outcome delle attività di valutazione stress lavoro-correlato?
- Quali, secondo lei, potrebbero essere i punti di contatto tra queste due procedure?

Domande analoghe sono state poste, con riferimento alle procedure di valutazione dello stress lavoro-correlato, agli RSPP intervistati:

- Può descrivere la procedura di valutazione dello stress lavoro-correlato implementata nel vostro ateneo?
- Quali sono aspetti positivi e negativi – o punti di forza e criticità – che ritiene esistano nella procedura?
- Questa procedura considera gli outcome della procedura di *performance management*?
- Quali, secondo lei, potrebbero essere i punti di contatto tra queste due procedure?

Le interviste condotte, in misura minore rispetto a quanto inizialmente previsto a causa delle mancate risposte da parte di alcuni dei responsabili invitati, hanno permesso di delineare due casi studio relativi ad altrettanti atenei italiani, ai quali si aggiungono ulteriori contributi provenienti da altri istituti universitari, utili a completare il quadro complessivo.

Di seguito è riportata una sintesi delle interviste effettuate. Nella presentazione dei dati è stato utilizzato il genere maschile al fine di garantire la neutralità e l'anonimato degli intervistati.

4.3. L'ateneo Alfa

La prima università in esame, da questo punto in poi denominata “Ateneo Alfa” è uno dei più grandi centri universitari d'Italia e d'Europa, il cui prestigio è consolidato e riconosciuto anche a livello globale.

Il popolo universitario è composto da più di 3000 docenti e 3000 dipendenti afferenti al personale tecnico-amministrativo, con un altissimo numero di studenti e studentesse iscritti.

Si tratta di un mega ateneo a tutti gli effetti, che conta molteplici campus e più di 30 dipartimenti, per un totale di circa 250 corsi di studio.

L'ateneo Alfa si posiziona regolarmente tra le migliori università a livello nazionale, e risulta essere una delle università italiane a ricevere più fondi dall'Unione Europea.

È, inoltre, estremamente internazionalizzata attraverso la partecipazione a progetti di mobilità all'estero, sia in uscita che in entrata.

Infine, l'ateneo Alfa si dichiara molto attento alle tematiche riguardanti i propri dipendenti e il loro benessere, con l'istituzione di diversi programmi e iniziative volti a curare proprio questo aspetto.

4.3.1. La gestione delle prestazioni nell'ateneo Alfa

Il primo soggetto intervistato sulla valutazione delle prestazioni è stato il Responsabile dell'ufficio di supporto delle procedure valutative in ambito individuale del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori linguistici nell'ateneo Alfa.

Il sistema di gestione della performance all'interno dell'università si caratterizza per avere due anime, come definito dalla legge. Il ciclo della performance, infatti, si definisce sia a livello organizzativo che individuale. Successivamente, le due aree si uniscono. È in corso l'aggiornamento che introdurrà l'integrazione tra i risultati organizzativi e le valutazioni individuali, cosicché la valutazione individuale non si limiti a misurare solamente i comportamenti attivi, ma anche l'effettivo contributo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi di ateneo.

Per la valutazione, invece, il Responsabile riporta che sono state apportate di recente delle modifiche, in seguito a un aggiornamento del contratto collettivo di riferimento. Oggi, quindi, si attua una gestione delle prestazioni con due percorsi separati, con tempi, strumenti e attori diversi.

Se i soggetti valutati sono dipendenti con incarichi di responsabilità, come funzionari ed elevate professionalità, si opera una valutazione dei risultati, funzionale anche all'attribuzione di indennità economiche di risultato.

Per il personale senza incarichi di responsabilità, la valutazione riguarderà le prestazioni, intese come comportamenti organizzativi. In questo caso non si prevedono indennità particolari, ma valutazioni positive sono funzionali all'accesso a progressioni economiche e di carriera.

Un elemento di novità è costituito anche dall'introduzione di una nuova figura, un responsabile intermedio della valutazione per i dipendenti senza incarichi di responsabilità. Per questi dipendenti, infatti, il valutatore finale è il responsabile della struttura. L'introduzione di una figura intermedia permette una maggiore osservabilità della prestazione valutata. Chi ha, invece, incarichi di responsabilità viene valutato dal diretto superiore, il dirigente o il direttore di struttura, sviluppando così un rapporto uno a uno.

La presenza positiva del valutatore intermedio è elogiata dall'intervistato, che sottolinea come in un'area operativa molto grande un dirigente potrebbe avere anche cento persone da valutare, delle quali non potrebbe osservare direttamente l'operato.

I punti di forza percepiti secondo il responsabile sono da ricondurre a una maggiore stabilità del giudizio, fondato su elementi osservabili proprio grazie alla presenza del valutatore intermedio, al maggiore coinvolgimento dei lavoratori, all'uso di una prospettiva partecipativa alla costruzione del giudizio e a una maggiore trasparenza del processo.

Il Responsabile intervistato trova degli aspetti negativi nella procedura, come la mancanza di momenti di *feedback* obbligatori intermedi. Valutatore e valutato si parlano solo una volta l'anno, e questo provoca conflitti laddove la valutazione non sia condivisa dal soggetto. Viene sottolineato, poi, il forte impatto della componente culturale: dove manca dialogo, la performance non è percepita come uno strumento di sviluppo.

Oggi non esiste alcun collegamento formale tra la valutazione della performance e la valutazione dello stress lavoro-correlato. Tuttavia, l'intervistato osserva che valutazioni comunicate male o non accompagnate da un adeguato confronto peggiorano il clima, incidendo sul benessere psicologico dei lavoratori.

Sotto questo aspetto, l'intervistato riferisce che le valutazioni si basano su aspettative di prestazioni contestualizzate. Vale a dire che la procedura si impegna a fornire delle chiare aspettative sui comportamenti che ogni dipendente deve tenere, in base al proprio grado di

esperienza e formazione. Per tale ragione, i valutati non possono comparare i risultati ottenuti né con i propri colleghi e nemmeno con quelli da essi stessi ottenuti negli anni precedenti.

Per migliorare significativamente il sistema, secondo l'intervistato servirebbe maggiore comunicazione continua, attraverso l'istituzione di *feedback* periodici durante l'anno. In questo modo, la valutazione potrebbe diventare realmente uno strumento di crescita mentre oggi, quando manca il dialogo, è fonte di stress, conflitti e fraintendimenti.

4.3.2. La valutazione dello stress lavoro-correlato nell'ateneo Alfa

L'intervistato per conto dell'ateneo Alfa, ai fini della valutazione dello stress lavoro-correlato, è il Responsabile della progettazione dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro in ateneo e a capo del coordinamento tecnico del tavolo di lavoro per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato non è quella dettata dalle linee guida. All'interno dell'ateneo Alfa, infatti, si ricorre al metodo START, impiegato nella rete interuniversitaria denominata QoL@Work¹. Il metodo si basa sulla definizione di gruppi omogenei di lavoratori, individuati in base al ruolo e al tipo di attività svolta. Sono stati delineati 19 gruppi per il personale tecnico-amministrativo e 6 gruppi per il personale docente, coinvolgendo complessivamente circa 8mila lavoratori. In seguito all'individuazione dei gruppi omogenei, vengono raccolti i dati oggettivi riguardanti l'area del personale, che costituiscono poi la scheda identificativa, contenente tutti gli elementi di contesto e contenuto e gli eventi sentinella. Tali dati sono disponibili soltanto per il personale tecnico-amministrativo e non per i docenti². Successivamente vengono somministrati due questionari distinti: uno per il personale tecnico-amministrativo e un altro per il personale docente. La ragione di questa differenza sta nelle peculiarità che caratterizzano un ruolo rispetto all'altro. Nel caso del personale tecnico-amministrativo, il rapporto con gli studenti viene interpretato come erogazione di un servizio; nel caso dei docenti, il rapporto con gli studenti è letto come una relazione formativa. Sebbene diversi nella struttura, i questionari contengono

¹ Il progetto QoL@Work è il frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori dell'Associazione Italiana di Psicologia. Lo scopo è quello di favorire il confronto scientifico tra diversi atenei italiani su modelli teorici, metodi e strumenti di misurazione del benessere lavorativo; proporre linee-guida ed azioni migliorative; creare occasioni di confronto con i principali stakeholders. (Linee-guida QoL@Work, 2021)

² I docenti, all'interno dell'Ateneo Alfa, godono di una forma contrattuale particolare, per i quali non è prevista la rilevazione oraria.

più di cento item, che affrontano temi come il tecnostress, la discriminazione e l'uso delle tecnologie post covid. La valutazione viene effettuata con una frequenza biennale.

Tra i punti di forza evidenziati dall'intervistato vi è la natura multidisciplinare e approfondita del metodo. A differenza delle linee guida INAIL, che prevedono la distinzione in più fasi, il metodo START prevede un'unica fase di valutazione approfondita. L'ateneo ha inoltre scelto di ampliare la composizione del tavolo di lavoro rispetto ai requisiti dell'INAIL³, coinvolgendo 17 membri, tra i quali un numero significativo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al fine di garantire una rappresentazione più realistica delle esigenze dei lavoratori. di persone che possono partecipare al tavolo di valutazione.

Un ulteriore elemento riguarda il tasso di partecipazione ai questionari, pari al 50%, un dato eccezionalmente superiore alla media nazionale che si aggira tra il 3 e il 6%. Il progetto, inoltre, è supportato da una efficace strategia di comunicazione, che prevede il coinvolgimento di organismi come il Senato Accademico e il Comitato Unico di Garanzia, e la creazione di una casella di posta elettronica dedicata a eventuali chiarimenti o domande. Particolare è l'attenzione dedicata alla tutela della privacy, con la supervisione del comitato di Bioetica e dell'ufficio privacy di Ateneo. L'intero processo è seguito da un unico coordinatore, elemento che assicura trasparenza e continuità.

Tra le criticità, l'intervistato menziona i tempi lunghi richiesti dal processo, l'onerosità del metodo e la lentezza di aggiornamento, che può comportare una parziale perdita di attualità rispetto ai cambiamenti organizzativi dell'Ateneo.

Con riferimento all'integrazione tra la valutazione delle prestazioni e la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'intervistato precisa che attualmente le due procedure non sono formalmente collegate, pur condividendo alcuni punti di contatto. Tra questi, la presenza nel questionario di item relativi al grado di autonomia lavorativa, variabile che incide direttamente sul benessere percepito. Viene inoltre sottolineato che la finalità della valutazione dello stress lavoro-correlato non è "curare" l'individuo, bensì migliorare l'organizzazione del lavoro attraverso l'analisi dei fattori che influenzano il benessere psicologico e organizzativo del personale.

³Le linee guida INAIL prevedono che il Gruppo di gestione dia composto dal datore di lavoro, RSPP, un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Medico Competente (MC) e un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). (INAIL, 2017)

4.3.3. Analisi e confronto dei risultati per l'ateneo Alfa

L'ateneo Alfa si configura come una realtà organizzativa estremamente ampia e complessa. Per questa ragione, il modello di gestione delle prestazioni in uso si adatta molto bene a questo contesto, perché coinvolge l'intera popolazione lavorativa e prevede diverse modalità finalizzate ad accrescere la motivazione dei dipendenti in relazione al ruolo ricoperto. In tale prospettiva, l'introduzione della figura del valutatore intermedio rappresenta certamente un punto di forza del sistema, in quanto consente di raccogliere giudizi basati su criteri il più possibile oggettivi. Alla luce di quanto osservato in precedenza sul tema della restituzione, la possibilità di rendere oggettiva la valutazione si configura come un elemento in grado di moderare lo stress del lavoratore, poiché ciò che viene analizzato non è la persona in sé, bensì i comportamenti concretamente messi in atto nello svolgimento delle proprie mansioni.

Tra gli altri aspetti positivi del modello di *performance management* adottato nell'ateneo, sono stati individuati la maggiore partecipazione dei dipendenti, la trasparenza del processo e la stabilità del giudizio, tutti elementi che concorrono a rafforzare la fiducia dei lavoratori nell'organizzazione e, al contempo, a ridurre la probabilità di insorgenza di sintomatologie riconducibili allo stress lavoro-correlato o al *burnout*.

Permangono tuttavia alcune criticità, riconducibili principalmente all'assenza di momenti di *feedback* intermedi, che comporta una conseguente riduzione del dialogo tra lavoratori e responsabili, e alla scarsa cultura della valutazione. La combinazione di tali fattori può dar luogo a conflitti, incomprensioni e percezioni di ingiustizia, con effetti negativi sul clima organizzativo e sulle relazioni interne.

L'aspetto della valutazione da stress lavoro-correlato risulta anch'esso ben curato. La metodologia in uso presso l'ateneo Alfa, infatti, conferma la volontà di quest'ultimo di adottare un approccio multidisciplinare e più approfondito, capace di cogliere le molteplici dimensioni del benessere organizzativo. Il successo della metodologia è comprovato dall'alto tasso di partecipazione alle indagini (il 50%), indice di un forte coinvolgimento della comunità universitaria e dell'efficacia della strategia comunicativa che si cela dietro il processo.

Nonostante i risultati positivi, le due procedure – gestione della performance e valutazione dello stress lavoro-correlato – non risultano ancora formalmente integrate. Pur condividendo un obiettivo comune, ossia il miglioramento delle prestazioni organizzative e del benessere lavorativo, esse continuano a svilupparsi in maniera parallela.

Sussistono, tuttavia, punti di contatto concettuali come l'attenzione al grado di autonomia lavorativa e alla qualità delle relazioni interne, riconosciuti come fattori determinanti tanto per il benessere quanto per la performance individuale e collettiva.

Nel complesso, l'ateneo Alfa evidenzia un'elevata maturità organizzativa e una marcata attenzione al capitale umano, configurandosi come una realtà all'avanguardia nella gestione delle risorse umane e nella promozione del benessere psicologico. Permane tuttavia la necessità di istituzionalizzare momenti di confronto e di riscontro periodici, nonché di sviluppare strumenti integrati in grado di collegare i risultati delle diverse valutazioni, così da orientare le politiche di gestione verso una prospettiva realmente olistica e sostenibile.

In tale contesto, la procedura di *performance management* implementata presso l'ateneo Alfa si distingue per la capacità di considerare dimensioni fondamentali della sfera psicologica del lavoratore, come il livello di autonomia. In linea generale, si può dunque affermare che il sistema di *performance management* adottato risulti coerente con i modelli teorizzati da Van Strydonck et al. (2024), secondo i quali un sistema di *performance management* solido e radicato nella pratica quotidiana genera effetti positivi sul benessere dei lavoratori e, di conseguenza, sulla qualità complessiva dell'organizzazione.

4.4. L'ateneo Beta

La seconda realtà universitaria in esame, da ora in poi ridefinita "ateneo Beta", è una classificabile come un grande ateneo, con oltre 50.000 studenti iscritti e un'offerta formativa che comprende più di 200 corsi tra lauree triennali, magistrali a ciclo unico, lauree magistrali, master, dottorati e scuole di specializzazione.

Il personale tecnico-amministrativo non docente si aggira intorno alle 1400 unità. Da anni, l'ateneo occupa posizioni di rilievo nelle classifiche nazionali sulla qualità della didattica e della ricerca, rientrando a pieno titolo nella categoria dei mega atenei per numero di iscritti, dipendenti e ampiezza dell'offerta formativa.

Si distingue, inoltre, per la vocazione internazionale e per le collaborazioni tenute con enti pubblici, centri di ricerca e imprese locali. Negli ultimi anni, l'ateneo ha investito significativamente in digitalizzazione, sostenibilità ambientale e nell'innovazione dei servizi. In aggiunta a queste iniziative, è stata posta anche una maggiore attenzione nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Tali azioni dimostrano un'attenzione, da parte dell'ateneo Beta, molto forte tanto nei confronti degli studenti, verso i quali si cerca di offrire una formazione di qualità, quanto nei confronti dei lavoratori che ne sostengono le infrastrutture.

4.4.1. La gestione delle prestazioni nell'ateneo Beta

Il primo soggetto intervistato per conto dell'ateneo Beta si trova alla dirigenza dell'area organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Responsabile dei processi che accompagnano la vita professionale del personale dal momento dell'assunzione fino al momento della conclusione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, dirigente dell'area terza missione. Tale figura ricopre inoltre un ruolo con affinità strategiche rispetto alle attività di benessere organizzativo, pari opportunità e gestione dei conflitti. Inoltre, il soggetto è coinvolto anche in varie attività di formazione.

Per quanto riguarda la gestione delle prestazioni l'ateneo adotta procedure standard, basate su un apposito regolamento della performance, il cui referente è il direttore generale dell'ateneo. La gestione della performance, nell'ambito di questo ateneo, si articola su diversi livelli: si parte dalla gestione della performance del direttore generale; a cascata seguita da quella dei dirigenti; poi delle elevate professionalità; infine, la gestione della performance dei funzionari con unità operative. Tutto il personale, quindi, è coinvolto nel ciclo della performance, che non ha il solo scopo di raggiungere gli obiettivi strategici, ma anche alla valutazione dei comportamenti professionali, giudicati dal superiore diretto.

Tra i punti di forza evidenziati dall'intervistato emerge la distribuzione delle responsabilità valutative, che evita la concentrazione del potere decisionale nelle mani di un solo soggetto, come il Direttore Generale, il quale non avrebbe la possibilità di conoscere nel dettaglio l'operato di ogni valutato.

Tale distribuzione, tuttavia, può comportare anche una criticità: la presenza di più livelli di valutatori può portare a una disparità di giudizio poiché, nonostante la previsione di criteri oggettivi, le valutazioni possono essere influenzate da percezioni soggettive.

Il Responsabile intervistato riconosce che il momento conclusivo del ciclo della performance, ovvero la valutazione, rappresenta spesso una fonte di stress per i lavoratori, anche a causa di una scarsa cultura della valutazione all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, dove l'introduzione di tale sistema è pressoché recente. Per ridurre il rischio di conflitti, la figura intervistata dichiara di adottare una comunicazione diretta e trasparente, volta a spiegare le motivazioni alla base di eventuali valutazioni inferiori, così da favorire l'accettazione del giudizio e mantenere un clima collaborativo.

Attraverso l'utilizzo di criteri di valutazione il più possibile oggettivi, basati sull'osservazione di comportamenti concreti del valutato, unita a criteri di rotazione nell'attribuzione delle

eccellenze, contribuisce a mitigare il potenziale stress associato ai momenti valutativi. È comunque previsto un ricorso interno nei casi in cui il valutato non si ritenga soddisfatto del punteggio ricevuto.

Pur non essendo previsti momenti di *feedback* formale durante l'anno, i dipendenti possono comunque richiedere chiarimenti ai propri superiori, favorendo così occasioni di *feedback* informale e costruttivo.

Al piano di gestione delle prestazioni attuato all'interno dell'ateneo si uniscono i risultati provenienti dai sondaggi interni sul benessere organizzativo, utilizzati per individuare eventuali criticità in specifiche aree e attivare interventi di prevenzione o miglioramento.

L'individuo che si trovi, invece, in una situazione di disagio, ha la libertà di rivolgersi all'ufficio risorse umane per richiedere un colloquio totalmente riservato con il soggetto intervistato, che riferirà successivamente i risultati agli organi di competenza. Nei casi di particolare gravità è prevista, inoltre, la figura di un consigliere di fiducia esterno all'ateneo, incaricato di gestire problematiche sensibili, come episodi di molestie o conflitti interpersonali.

4.4.2. La valutazione dello stress lavoro-correlato nell'ateneo Beta

Per quanto riguarda la valutazione dello stress lavoro-correlato nell'Ateneo Beta, la figura intervistata è il Responsabile per la Sicurezza, la Protezione e la Prevenzione in ateneo (RSPP). L'intervistato ha riferito che è trascorso un certo periodo dall'ultima rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato, realizzata in seguito all'istituzione di un gruppo di lavoro composto anche da professionisti psicologi, incaricati di elaborare delle checklist. A tale scopo sono stati selezionati due campioni rappresentativi dell'ateneo: le segreterie studenti, caratterizzate da un intenso flusso di utenza, e un dipartimento scientifico, impegnato in una costante attività di ricerca e laboratoriale.

La metodologia adottata si basa sul modello Standard HSE⁴ del Ispesl, ampiamente riconosciuto a livello nazionale. Dalla valutazione preliminare è emerso un livello di rischio basso, ragion per cui non si è ritenuto necessario procedere con interventi correttivi specifici.

⁴ Il modello Management Standard è stato introdotto dall'HSE, per poi essere tradotto e riadattato al contesto italiano dall'Ispesl, ovvero l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (oggi INAIL), nel maggio 2010. Prevede una fase oggettiva di valutazione con un approccio verificabile, attraverso l'uso di indicatori elencati in una checklist; una seconda fase soggettiva, laddove il livello di stress riportato nella prima fase risulti alto, di valutazione con il coinvolgimento diretto dei lavoratori, attraverso la somministrazione di questionari. (Ispesl, 2010)

Il Responsabile ha espresso una valutazione positiva riguardo al modello utilizzato, riconoscendone la precisione e la capacità di individuare in modo attendibile il livello di rischio, che si è rivelato essere basso.

Ciononostante, è attualmente in corso la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro, volto a definire un aggiornamento della programmazione e delle attività di monitoraggio, con una possibile operatività a partire dal 2026.

Parallelamente, l'ateneo somministra annualmente un questionario sul benessere lavorativo destinato al personale.

Relativamente alla possibile integrazione tra i risultati della valutazione delle prestazioni e la valutazione del rischio, non è stato possibile acquisire informazioni approfondite, poiché tale aspetto non rientra tra le attività direttamente presidiate dal soggetto intervistato.

In termini più generali, l'RSPP ritiene che una delle principali fonti di stress per il personale possa essere riconducibile all'elevato carico di lavoro, legato alla carenza di organico. Tuttavia, è stata evidenziata una buona percezione del clima lavorativo e la presenza di *feedback* positivi tra colleghi. Sebbene il processo di valutazione dello stress lavoro-correlato non sia stato ancora aggiornato, l'ateneo continua a monitorare costantemente il benessere organizzativo, anche attraverso la possibilità, nei questionari, di segnalare situazioni problematiche o disfunzionali. L'intervistato sottolinea la costante attenzione dell'ateneo al benessere psicologico e alla sicurezza dei lavoratori. Sono previste infatti forme di telelavoro, numerosi corsi di formazione sulla sicurezza e una comunicazione continua tra i diversi livelli organizzativi, in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta un punto di riferimento stabile per la comunità universitaria.

Per quanto riguarda la promozione del benessere organizzativo, parte integrante del tema dello stress lavoro-correlato, sono state attivate iniziative formative specifiche per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo, per il quale sono più strutturate, oltre a esperienze pratiche per i docenti impegnati nella ricerca. Il benessere del personale viene inoltre monitorato tramite l'adesione dell'ateneo al progetto Goodpractice⁵, elaborato dal Politecnico di Milano, che consente di valutare in modo sistematico il livello di benessere dei lavoratori. Un ruolo di rilievo

⁵ Il progetto *Good Practice* del Politecnico di Milano nasce nel 1999 con l'obiettivo di misurare e comparare la performance delle università rispetto a due dimensioni di prestazione: Customer Satisfaction, ovvero l'efficacia percepita da parte di chi fruisce del servizio e costi ed efficienza. Ad oggi conta la partecipazione volontaria di 40 università statali, che auto finanziano il *benchmarking*. (Politecnico di Milano, 2025) - <https://www.som.polimi.it/en/research/research-lines/good-practice/>

è svolto anche dal pro-rettorato dedicato al benessere, che considera la dimensione psicofisica dei lavoratori come parte integrante della strategia gestionale dell'ateneo. Tale organo promuove iniziative finalizzate al miglioramento del benessere, come l'introduzione di attività ginniche e ricreative, la creazione di spazi dedicati al tempo libero (ad esempio tavoli da ping-pong o aree comuni) e l'apertura di un asilo universitario, volto a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Il benessere, quindi, rientra tra gli obiettivi strategici definiti annualmente dall'ateneo.

4.4.3. Confronto dei risultati per l'ateneo Beta

L'ateneo Beta, in coerenza con la sua qualifica da mega ateneo e con il grande numero di dipendenti impiegati, attribuisce una notevole importanza al ciclo della performance, che risulta ben strutturato e coerente con le disposizioni normative nazionali. Le procedure sono formalizzate, con una chiara articolazione gerarchica e una diffusa responsabilità valutativa.

Ciononostante, all'interno del sistema permangono alcune fragilità, riconducibili principalmente alla recente introduzione della normativa sul ciclo della performance all'interno delle Pubbliche Amministrazioni e alla conseguente scarsa cultura della valutazione. A ciò si aggiungono le difficoltà di alcuni valutatori nell'adozione di criteri pienamente oggettivi, difficoltà legate alla pluralità dei soggetti coinvolti nel processo valutativo.

Dal punto di vista della protezione del benessere dei lavoratori, la prospettiva fornita dall'RSPP restituisce l'immagine di un ateneo sensibile alle tematiche della prevenzione, della conciliazione vita-lavoro e della qualità dell'ambiente lavorativo.

Sebbene l'ambito appaia complessivamente ben sviluppato, emerge la necessità di una revisione delle procedure e dei meccanismi di monitoraggio relativi alla valutazione dello stress-lavoro correlato, così da renderli più aggiornati ed efficaci.

Nel complesso, nelle politiche di gestione dell'ateneo è stata rilevata una significativa integrazione degli aspetti riguardanti il benessere dei lavoratori, considerato – come è stato più volte sottolineato dal primo intervistato – un obiettivo strategico inserito nel ciclo della performance dell'ateneo. Il benessere del personale rappresenta, infatti, una priorità dell'istituzione.

Nel complesso si osserva una coerenza di fondo nei valori organizzativi, testimoniata dall'unanimità con la quale entrambi gli intervistati riconoscono l'importanza della persona come risorsa strategica e condividono la visione di un'amministrazione orientata al miglioramento continuo.

Sulla connessione operativa tra valutazione della performance e valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato però, secondo una valutazione complessiva dei dati raccolti, ci sono ancora molti progressi da portare avanti. Le due aree non appaiono ancora pienamente integrate, sia per diverso livello di sviluppo, sia a causa della persistente carenza di cultura della valutazione e della sicurezza verso i rischi psicosociali, entrambe pratiche non ancora ben inglobate nell'immaginario di moltissime Pubbliche Amministrazioni.

Ciononostante, dal precedentemente menzionato inserimento del benessere dei lavoratori negli obiettivi strategici annualmente stilati consegue che il metodo di *performance management* usi un approccio che incoraggi il lavoratore e ne valorizzi l'autonomia, senza tralasciare la dimensione personale. Tale attenzione si concretizza in iniziative mirate a favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, come l'istituzione di asili nido e scuole interne, o la creazione di spazi di relax dedicati al tempo libero. Queste misure contribuiscono a promuovere il benessere psicofisico del personale, consentendo un migliore bilanciamento tra lavoro, famiglia e tempo per sé attraverso il cosiddetto "recupero"⁶, elementi fondamentali per prevenire l'insorgenza di sintomi e patologie riconducibili allo stress lavoro-correlato. Sebbene, quindi, la metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato sia ancora in fase di aggiornamento, risulta evidente che l'ateneo dimostri una cura costante nei confronti del benessere dei propri dipendenti, traducendo l'attenzione normativa in pratiche organizzative concrete.

Sul piano formale, alcune azioni correttive potrebbero celarsi in un aumento dei momenti formalmente preposti alla comunicazione tra superiore e lavoratore, insieme all'introduzione di sistemi di monitoraggio integrati che permettano di ricollegare i risultati della performance con i risultati provenienti dalla valutazione dello stress lavoro-correlato, ancora in fase di sviluppo. In questo modo, l'ateneo Beta potrebbe pienamente promuovere una gestione più equilibrata e sostenibile delle risorse umane.

In sintesi, l'ateneo Beta si configura come un'organizzazione in evoluzione, orientata verso una cultura della valutazione integrata, in cui la valorizzazione del capitale umano rappresenta un elemento chiave per l'efficacia e la sostenibilità dei processi gestionali.

⁶ Con "recupero" si intendono momenti di distacco mentale e fisico dal lavoro. Si distingue in recupero esterno – svolto una volta concluso l'orario lavorativo – e recupero interno, esercitabile attraverso pause caffè o interazioni tra colleghi durante il lavoro. (Balducci, 2022)

	Ateneo Alfa	Ateneo Beta
Performance Management	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di gestione della performance ben strutturato, con valutazione a livello organizzativo e individuale; • Introduzione di una figura intermedia che valuti il personale senza incarichi di responsabilità — più oggettività della valutazione; • Punti di forza: maggiore stabilità del giudizio; maggiore coinvolgimento dei lavoratori; • Aspetti negativi: mancanza di momenti di feedback formali intermedi; mancanza di cultura della valutazione; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di gestione della performance a cascata, che coinvolge tutto il personale, allo scopo di raggiungere sia gli obiettivi strategici che valutare i comportamenti professionali; • Punti di forza: distribuzione delle responsabilità valutative, comunicazione diretta e trasparente al fine di ridurre lo stress nel lavoratore; • Criticità: rischi di disparità di giudizio e bias nella valutazione effettuata dal singolo valutatore; • Integrazione dei risultati delle indagini sul benessere organizzativo con il piano di gestione delle prestazioni.
Valutazione stress lavoro-correlato	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dello stress lavoro-correlato con cadenza biennale, attraverso l'adozione di un metodo che include la partecipazione di più soggetti al tavolo di valutazione; • Punti di forza: natura multidisciplinare e approfondita del metodo; alto tasso di partecipazione e maggiore rappresentatività; • Aspetti negativi: tempistiche lunghe e lentezza di aggiornamento del metodo. • Le due procedure non sono integrate formalmente, ma i responsabili intervistati trovano dei punti di contatto formali, come la presenza di items sul livello di autonomia nei questionari sulla performance. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dello stress lavoro-correlato condotta in maniera parziale, poiché dalla fase preliminare è emerso un rischio basso. Attualmente, l'ateneo sta modificando la metodologia e il sistema di monitoraggio; • Sebbene il processo di valutazione dello stress non sia stato ancora aggiornato, l'ateneo continua a monitorare il benessere organizzativo, anche attraverso apposite aree nei questionari; • I risultati della valutazione dei rischi psicosociali e quelli della gestione delle prestazioni non sono integrati. Il benessere organizzativo, però, è un obiettivo strategico dell'ateneo, quindi inserito nel ciclo di performance.

Tabella 7: confronto tra i risultati degli Atenei Alfa e Beta. Elaborazione personale

4.5. Altri atenei

Durante l'indagine sono state raccolte interviste da parte di dipendenti di altri atenei italiani. Includere questi dati nello studio è utile perché permette di delineare un quadro completo e ben definito, che possa aiutare a comprendere in che modo le procedure in oggetto sono implementate in ambienti diversi rispetto a quelli appena osservati e il livello sviluppo nei diversi atenei.

I dati raccolti fanno riferimento a tre diverse università, rinominate da ora in poi “Ateneo Gamma”, “Ateneo Delta” e “Ateneo Epsilon”.

Prima di esporre i risultati delle interviste è necessario definire qualche caratteristica di ognuno di essi:

- L'ateneo Gamma rientra tra le università più grandi d'Italia e d'Europa per numero di studenti e conta più di 3000 docenti e circa 4000 dipendenti. Anch'esso si classifica regolarmente nei primi posti delle classifiche degli atenei italiani, eccellendo in moltissime discipline nelle classifiche settoriali. Vanta un'offerta formativa molto ampia, con più di 300 corsi, di laurea e di laurea magistrale e più di 400 corsi tra master, dottorati e scuole di specializzazione;
- L'ateneo Delta conta un organico di circa 2400 dipendenti tecnico-amministrativi e più di 2000 docenti. Punta molto sull'offerta formativa, che vanta più di 300 corsi tra lauree

magistrali, triennali e magistrali, master e scuole di specializzazione. Anch'esso si colloca regolarmente alle posizioni più alte delle classifiche.

- L'ateneo Epsilon, infine, è il più piccolo rispetto agli altri. L'organico, infatti, è di circa 1400 unità, distinte tra docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ciononostante, vanta anch'esso di ottimi posizionamenti nelle classifiche nazionali riguardo la qualità degli atenei.

4.5.1. Ateneo Gamma

Presso l'ateneo Gamma, l'intervistato è stato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'area umanistica, che ricopre anche il ruolo di capo settore. Pertanto, si occupa sia di valutazione dello stress lavoro-correlato che di gestione e valutazione delle prestazioni.

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coinvolge un grosso numero di persone, circa 10.000-12.000 unità, comprendendo anche ricercatori e personale a contratto. Per questa ragione, la procedura richiede lunghi tempi di pianificazione e un grosso sforzo operativo. Viene effettuata dall'ateneo con intervalli più lunghi rispetto a quanto previsto dalla normativa, ogni 4-5 anni, in collaborazione diretta con l'INAIL, con il supporto del quale vengono analizzati e verificati i dati raccolti.

Nell'ambito della valutazione dello stress lavoro-correlato sono effettuate anche ulteriori indagini per rilevare eventuali atteggiamenti vessatori, verticali o orizzontali. Il focus di questi questionari è posto su eventuali criticità nei rapporti gerarchici; pertanto, i questionari sono distinti nel contenuto in base al ruolo dei partecipanti.

I dati emersi dalla valutazione riportano un livello di rischio medio per il personale tecnico-amministrativo e un livello basso o trascurabile per i docenti, i quali godono di una maggiore soddisfazione personale.

Durante la valutazione, l'ateneo Gamma tiene conto dei cali di performance e altri indicatori di disagio. L'intervistato, quindi, conferma che esiste un collegamento tra la valutazione dello stress lavoro-correlato e quella della performance, poiché l'una influenza l'altra. I capi settore, tra cui lui stesso, sono tenuti a valutare trimestralmente la performance dei collaboratori, attribuendo un punteggio da 1 a 5 in base a parametri legati al comportamento, alla capacità relazionale e alla produttività.

Quanto alle due procedure, l'intervistato sottolinea l'importanza di un approccio basato su collaborazione, trasparenza e condivisione, da preferire ad un modello più autoritario. Ritene,

infatti, che i migliori risultati si ottengano attraverso il coinvolgimento e la motivazione, non attraverso lo stress o la pressione. Evidenzia, inoltre, l'attenzione dell'ateneo verso i lavoratori fragili, affetti da patologie o situazioni personali critiche, per i quali vengono attuate misure di tutela specifiche in collaborazione con il medico competente.

Pur riconoscendo che le due procedure siano formalmente distinte, l'intervistato ammette che i dati ottenuti da entrambe vengono successivamente incrociati per individuare eventuali correlazioni. Tuttavia, nel documento di valutazione del rischio vengono inseriti solo i risultati trattati secondo la procedura INAIL. La valutazione della performance resta legata alle progressioni di carriera orizzontali e al riconoscimento della produttività del personale.

Infine, l'intervistato sottolinea che, pur disponendo di strumenti adeguati, ciò che determina l'efficacia delle procedure è sempre il fattore umano. È necessario che i valutatori siano imparziali e consapevoli della responsabilità che comporta esprimere dei giudizi sui colleghi. Suggerisce, inoltre, che anche i capi settore dovrebbero a loro volta essere oggetto di valutazione, per garantire un sistema realmente equo e completo.

4.5.2. Ateneo Delta

Per l'ateneo Delta sono stati intervistati la dirigenza dell'Ufficio controllo di Gestione e un collaboratore del medesimo ufficio, operante nel settore di Programmazione e Reporting, con competenze legate al supporto al ciclo della performance e alla somministrazione di indagini interne. L'ufficio controllo di Gestione si occupa del supporto alla pianificazione strategica e operativa dell'ateneo, impegnandosi nella redazione di documenti con il Piano Strategico, Il Piano della Performance e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SVMP). Nel fare ciò l'ufficio Controllo di Gestione collabora con l'Area del Personale, ma detiene un ruolo più centrale poiché la valutazione della performance organizzativa ha un peso prevalente nell'ateneo rispetto a quella individuale. Infatti, quest'ultima è collegata al raggiungimento di obiettivi individuali che però sono facoltativi.

La valutazione organizzativa, quindi, si compone di due livelli: viene effettuata a livello "macro" di area o dipartimento e successivamente a livello "micro", andando a concentrarsi maggiormente sugli uffici specifici.

I ruoli organizzativi più elevati hanno un peso più consistente sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi; il personale che non ricopre ruoli organizzativi elevati, invece, sarà maggiormente rappresentato dalle performance individuali, valutate in base a obiettivi individuali e comportamenti attivi del lavoratore.

Nell'ambito della valutazione organizzativa vengono somministrati diversi questionari, in particolare gli intervistati sottolineano l'importanza di quello che indaga la customer satisfaction. Sono diversi questionari in base al soggetto al quale vengono somministrati: uno per i docenti, dottorandi e assegnisti; uno per il personale tecnico-amministrativo; uno per gli studenti, a sua volta distinto in studenti iscritti al primo anno e studenti di anni successivi. In questo modo, la performance si valuta sulla base dei risultati ottenuti in questi questionari, che vengono attribuiti in base alla mappatura dei servizi offerti dalle varie strutture. Gli intervistati riportano che, ai fini della gestione della performance, viene somministrata anche un'indagine di clima organizzativo, derivante dalle precedenti indagini di benessere organizzativo definite dall'ANAC.

Questa indagine viene somministrata ogni due anni, e si compone di due sezioni: valutazione dell'ambiente e del funzionamento del sistema organizzativo e valutazione del superiore gerarchico e del dirigente. Questa seconda valutazione "dal basso" contribuisce direttamente alla valutazione dei dirigenti e dei responsabili di primo livello. Questa indagine sul clima è collegata in maniera formale al sistema di valutazione della performance, poiché i risultati raccolti alimentano le schede di valutazione dei dirigenti e responsabili con un peso specifico: 5% di autovalutazione e 95% derivante dai risultati dell'indagine.

I comportamenti manageriali rilevati ai fini della valutazione sono l'empowerment, ovvero la creazione di un ambiente di lavoro stimolante, che favorisca l'integrazione del lavoratore e la sua partecipazione, garantendo autonomia e promozione dello sviluppo professionale, che concettualizza in che modo i superiori sono attenti alla crescita dei lavoratori. Questo tipo di valutazione favorisce trasparenza e confronto.

Gli intervistati trovano che il sistema presenti punti di forza nella metodologia in uso: il sistema di valutazione, infatti, è ben strutturato e completo e si applica a tutto il personale. La valutazione del personale favorisce il coinvolgimento, l'ascolto e il dialogo e vi è restituzione dei risultati a tutti i livelli: dirigenti, responsabili e organi accademici.

Tra le criticità riscontrate, però, vi è la complessità elevata del sistema, che rende difficile per il personale riconoscersi nei risultati aggregati, il grande sforzo comunicativo e culturale richiesto perché il sistema possa essere accettato. Inoltre, alcuni responsabili si mostrano ancora resistenti nei confronti della valutazione effettuata dai collaboratori e, in generale, la valutazione, seppur strutturata, è ancora percepita come poco personalizzata.

Quanto all'aspetto della valutazione dello stress lavoro-correlato, l'ateneo non effettua in maniera regolare la valutazione: il modello, infatti, è in fase di progettazione e aggiornamento, ritenendo la valutazione dello stress una prassi complessa ma necessaria. Nel frattempo, l'indagine sul clima sopperisce a questa carenza, includendo item sul carico di lavoro, sul benessere psicofisico e sulla percezione di discriminazione, sebbene limitatamente.

L'utilizzo di un riadattamento del questionario ANAC, secondo gli intervistati, è necessario poiché quest'ultimo misura solamente gli antecedenti del benessere e dello stress e non le conseguenze, come per esempio il possibile impatto dello stress sulla performance lavorativa.

Gli intervistati ritengono che le dimensioni dello stress e della valutazione della performance siano concettualmente connesse, ma ancora non integrate formalmente e operativamente. Il punto di contatto principale risiede nella valutazione del superiore gerarchico, che riflette il clima e qualità della leadership. Viene evidenziata una crescente sensibilità verso il benessere organizzativo e la cura dei collaboratori. Anche l'ateneo Delta partecipa al progetto Goodpractice, con l'obiettivo di armonizzare le pratiche e rafforzare una cultura condivisa del benessere e della performance.

4.5.3. L'ateneo Epsilon

L'intervistato per l'ateneo Epsilon è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che coordina il servizio insieme agli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, in conformità con il d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi effettuata in ateneo segue le linee guida INAIL, che prevedono una fase di valutazione preliminare e una fase di valutazione approfondita.

Nel 2024 è stata effettuata una revisione del DVR riguardante la fase di valutazione preliminare, suddividendo il personale in 14 gruppi omogenei e considerandone le differenze di ruolo. Alcuni gruppi hanno presentato livelli di rischio non bassi, richiedendo quindi approfondimenti dovuti a eventi sentinella o a fattori di contesto e contenuto. Per questa ragione, è previsto di avviare a breve, per l'inizio del 2026, i focus group per la fase approfondita, integrando anche le nuove domande INAIL relative al lavoro da remoto e agli strumenti tecnologici.

L'intervistato considera che la condivisione di esperienze e competenze tra più soggetti migliora la qualità dei risultati, individuando in ciò un punto di forza. Tra le criticità, invece, vi è il fatto che la metodologia INAIL non si adatta pienamente al contesto universitario: studenti e dottorandi non sono considerati lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008, mentre lo diventano nei laboratori, creando incongruenze; per docenti e ricercatori, la metodologia non considera

correttamente parametri come ferie o assenze, rendendo poco applicabili gli eventi sentinella. La valutazione rischia di non intercettare il reale disagio percepito dal personale, poiché il metodo non prevede un questionario esteso a tutti i lavoratori.

Attualmente, non esiste alcun collegamento tra la valutazione dello stress e la valutazione delle prestazioni del personale. il solo punto di contatto, secondo il Responsabile intervistato, è rappresentato dagli eventi sentinella, gestiti in modo matematico e poco integrato con l'area delle risorse umane. L'intervistato ritiene che sarebbe utile un maggiore raccordo, poiché le due aree vivono "per conto proprio": la valutazione del rischio appare come un adempimento formale, poco connesso alla gestione concreta delle persone.

Il Responsabile suggerisce, in una prospettiva futura, che il coinvolgimento di rappresentanti delle risorse umane e RLS nei gruppi di lavoro può favorire un'integrazione maggiore e una cultura della prevenzione più efficace. Sottolinea, inoltre, che nelle piccole organizzazioni il datore di lavoro può gestire direttamente le azioni correttive, mentre nelle strutture complesse come l'università ciò è più difficile e la valutazione rischia di restare burocratica.

Ateneo Gamma	Ateneo Delta	Ateneo Epsilon
<ul style="list-style-type: none"> Valutazione stress lavoro-correlato complessa, che richiede tempi lunghi; Punti di forza: focus su atteggiamenti vessatori e criticità nei rapporti gerarchici; I dati ottenuti sono incrociati con quelli della procedura di gestione e valutazione delle prestazioni; La forza della procedura sta nel fattore umano. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione della performance a livello macro e micro; Valutazione "dal basso" per lavoratori con incarichi di responsabilità. Collegamento formale dei risultati derivanti dall'indagine sul clima organizzativo con quelli della valutazione della performance; Punti di forza: coinvolgimento e restituzione a tutti i livelli; Criticità: elevata complessità del sistema, sforzo culturale per accettarlo. Stress e valutazione della performance non sono integrate, ma concettualmente connesse. Il punto di contatto principale sta nella valutazione del superiore gerarchico, che riflette il clima e la qualità della leadership. 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del rischio psico-sociale che segue le linee guida INAIL; Attualmente si sta pianificando la fase di valutazione approfondita — focus groups; Punti di forza: condivisione di esperienze e competenze tra più soggetti; Criticità: la metodologia INAIL non si adatta pienamente al contesto universitario; Non esistono collegamenti tra la valutazione dello stress e la gestione delle prestazioni del personale; l'unico punto di contatto è da ricondurre ai soli eventi sentinella.

Tabella 8: confronto dei risultati tra gli Atenei Gamma, Delta ed Epsilon. Elaborazione personale.

4.6. Considerazioni e comparazione dei risultati degli atenei

I dati raccolti attraverso le interviste restituiscono un quadro complesso e variegato. I diversi atenei, infatti, implementano i sistemi di *performance management* e di valutazione dello stress lavoro-correlato con modalità e intensità differenti.

Negli atenei di maggiori dimensioni, caratterizzati da strutture ampie e stratificate, i sistemi di gestione della performance risultano più articolati e minuziosi, in grado di rispondere alla complessità organizzativa e di coinvolgere l'intera popolazione lavorativa. Al contrario, negli

atenei di dimensioni più ridotte, come l'ateneo Epsilon, tali sistemi appaiono ancora in fase di consolidamento e sviluppo.

Nonostante le differenze strutturali, un filo conduttore accomuna tutte le realtà analizzate: l'attenzione crescente verso il benessere organizzativo e la salute psicologica dei lavoratori. Sebbene in alcuni casi sia emersa la necessità di aggiornare o rinnovare le metodologie di valutazione dello stress lavoro-correlato – talvolta svolte in maniera discontinua – tutti gli intervistati hanno riconosciuto l'importanza del benessere come priorità strategica.

Ciò si riflette, ad esempio, nell'inclusione del benessere tra gli obiettivi programmati (come nell'ateneo Beta) o nella presenza di item specifici relativi all'autonomia lavorativa all'interno dei questionari di valutazione (come nell'ateneo Alfa).

Tuttavia, in molte realtà è emersa la mancanza di momenti di *feedback* formali, nel corso del ciclo della performance. Tale lacuna rappresenta un limite significativo, poiché il *feedback* costituisce un passaggio fondamentale di rassicurazione, chiarimento e allineamento tra valutatore e valutato. L'assenza di momenti di confronto strutturato riduce le possibilità di correggere tempestivamente eventuali criticità, trasformando il momento della restituzione finale in una potenziale fonte di ansia e stress.

Pur in questo quadro, alcune esperienze positive si distinguono: l'ateneo Beta, ad esempio, consente ai lavoratori di richiedere incontri diretti con i responsabili per discutere dubbi o perplessità; l'ateneo Delta, invece, valorizza la motivazione e il coinvolgimento dei dipendenti, preferendo evitare l'imposizione di obiettivi eccessivamente pressanti.

In generale, le università che adottano modelli di valutazione partecipativi e trasparenti, basati su criteri osservabili e condivisi, mostrano un impatto positivo sul clima organizzativo, riducendo la percezione di ingiustizia e conflitto, entrambi fattori notoriamente associati allo stress lavoro-correlato.

Iniziative come l'introduzione dei valutatori intermedi, adottata nell'Ateneo Alfa, rappresentano buone pratiche in tal senso: la presenza di figure in grado di osservare direttamente le prestazioni favorisce l'oggettività dei giudizi e la fiducia nel sistema valutativo, migliorando l'accettazione dei risultati da parte dei lavoratori.

Nel complesso, le evidenze raccolte indicano una diffusa consapevolezza dell'importanza di elementi quali la chiarezza dei criteri di valutazione, l'oggettività dei giudizi e la frequenza del *feedback* come fattori in grado di attenuare lo stress percepito.

La mancanza di una cultura valutativa condivisa incide in particolare sull'accettazione dei giudizi da parte dei lavoratori, soprattutto in presenza di valutazioni negative. Inoltre, l'assenza di criteri di connessione tra le due procedure riduce la possibilità di utilizzare i risultati in chiave preventiva e di attuare interventi tempestivi sul benessere. In alcuni casi, la limitata attenzione alle pratiche di valutazione dello stress lavoro-correlato è stata giustificata da esiti non preoccupanti emersi nelle precedenti rilevazioni. Questo dato può essere interpretato come un segnale di percezione di trasparenza del sistema di *performance management*, che consente ai dipendenti di comprendere in modo chiaro i propri obiettivi e di agire con maggiore autonomia. Alla luce dei modelli teorici richiamati, i risultati possono essere interpretati in base al modello JD-R, secondo cui il benessere dei lavoratori dipende dall'equilibrio tra richieste e risorse disponibili.

Quando il sistema di gestione delle prestazioni è basato su valori quali la chiarezza comunicativa, la partecipazione e il supporto da parte dei superiori, esso agisce come una risorsa lavorativa, favorendo l'autonomia, il riconoscimento e la motivazione. Viceversa, nelle organizzazioni dove il sistema rimane formale e poco comunicativo, la valutazione diventa una job demand aggiuntiva, fonte di pressione e demotivazione.

Parallelamente, la teoria delle relazioni leader-membro (LMX), così come definita da Van Strydonck et al. (2024) trova pieno riscontro empirico nei dati raccolti: nelle realtà in cui le relazioni tra responsabili e collaboratori sono fondate su fiducia, rispetto e comunicazione aperta, lo stress percepito risulta significativamente ridotto.

In tali contesti, la valutazione non è vissuta come un controllo, ma come un processo condiviso di crescita professionale, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la motivazione.

Gli atenei che riescono a coniugare una gestione della performance coerente e relazionale con politiche di benessere integrate si avvicinano al modello sostenibile delineato da Van Strydonck et al. (2024), nel quale il benessere del lavoratore dipende non solo dalle procedure formali, ma anche dalla qualità delle relazioni con i superiori.

Alla luce di queste considerazioni, appare essenziale che le università italiane evolvano verso una maggiore integrazione tra *performance management* e valutazione dei rischi psicosociali, anche in considerazione delle nuove sfide legate alla digitalizzazione e all'uso intensivo delle tecnologie, che amplificano le pressioni cognitive e relazionali sui lavoratori.

La costruzione di un sistema integrato consentirebbe non solo di migliorare la qualità delle prestazioni e del benessere, ma anche di orientare le politiche di gestione verso una visione più

olistica e sostenibile, capace di coniugare l'efficienza organizzativa con la tutela della salute psicologica.

In conclusione, la relazione tra *performance management* e stress lavoro-correlato deve essere intesa come un rapporto bidirezionale: le pratiche valutative influenzano il benessere dei lavoratori ma, al tempo stesso, un clima di benessere rappresenta la condizione necessaria per un sistema di performance efficace. Le università che sapranno riconoscere e valorizzare questa interdipendenza potranno costruire esempi virtuosi di gestione pubblica moderna, capace di coniugare i risultati organizzativi e la centralità della persona.

NOTE CONCLUSIVE

Lo scopo del presente elaborato era quello di indagare il rapporto tra *performance management* e stress lavoro-correlato, con particolare attenzione al contesto delle Pubbliche Amministrazioni e, nello specifico, agli atenei italiani.

L'obiettivo è stato quello di comprendere in che misura le procedure di gestione della performance, concepite per promuovere l'efficienza organizzativa, influenzino i livelli di stress percepiti dai lavoratori e con quale grado di maturità tali pratiche siano implementate nel sistema universitario.

L'analisi teorica e la successiva indagine qualitativa hanno permesso di delineare un quadro articolato, che integra dimensioni organizzative, psicologiche e relazionali.

Per rispondere all'interrogativo si è partiti dal primo capitolo, nel quale sono stati esaminati i diversi concetti di performance lavorativa, con un approfondimento sulla performance sostenibile (Ji et al., 2021; 2025), e analizzato il processo di *performance management* secondo la classificazione di Pulakos (2009). È stato posto un focus preminente sulla fase di valutazione delle prestazioni, che si colloca alla fine del processo di *PM* e che si caratterizza per essere uno dei momenti più stressanti per il lavoratore. È emerso, quindi, come la prestazione lavorativa non possa essere intesa solamente in termini quantitativi, ma deve considerare anche i comportamenti, le competenze e le capacità di adattamento al cambiamento dell'individuo. Pertanto, la valutazione assume valore solamente se inserita in un processo continuo, fondato su chiarezza, condivisione e dialogo tra valutatore e valutato.

Il secondo capitolo ha approfondito il concetto di stress lavoro-correlato, ponendo attenzione ai rischi psicosociali e al quadro normativo introdotto dal d.lgs.81/2008, che ne ha sancito pari dignità rispetto ai rischi tradizionali. La trattazione ha evidenziato, quindi, come lo stress non sia un fenomeno esclusivamente individuale, ma il risultato di un equilibrio sistemico tra organizzazione, ambiente e persona.

Nel terzo capitolo, è stato analizzato il legame tra *performance management* e benessere organizzativo, con riferimento alle teorie del riconoscimento, dell'autodeterminazione e al modello JD-R. È emerso che le pratiche valutative possono costituire leve di sviluppo e motivazione, purché fondate su relazioni di fiducia, *feedback* di qualità e valorizzazione del contributo individuale. In chiusura, il riferimento al *New Public Management* e al d.lgs.

150/2009 ha consentito di riflettere su come la logica dell'efficienza abbia trasformato la cultura organizzativa pubblica, spesso trascurando la dimensione del benessere.

Nel quarto capitolo, invece, è stata presentata un'analisi empirica condotta su diversi atenei italiani, volta a osservare l'effettiva applicazione dei sistemi di *performance management* e delle procedure di valutazione dello stress.

la scelta del contesto universitario risponde all'esigenza di operare in un ambito normativamente omogeneo, che consente un confronto attendibile tra realtà diverse. La metodologia qualitativa delle interviste semi-strutturate ha permesso di raccogliere percezioni dirette e approfondite, restituendo una visione complessiva del fenomeno.

Lo studio di casi condotto all'interno degli atenei italiani ha confermato molti dei riferimenti teorici esposti nel terzo capitolo dell'elaborato.

In primo luogo, sebbene alcune strutture riportino di non aver ancora sviluppato sistemi pienamente aggiornati per la valutazione dei rischi psicosociali, i processi di *performance management* risultano chiari, formalizzati e orientati alla trasparenza.

Nella maggior parte degli atenei indagati sembra prendere sempre più spazio un modello di gestione delle prestazioni lontano dalla concezione tradizionale che lo vedeva come un mero meccanismo valutativo, formale e dispendioso in tempo e risorse. Al contrario, i modelli implementati in queste realtà universitarie sono molto più vicini agli ambienti di lavoro che favoriscono lo sviluppo di una *performance sostenibile* (Ji et al., 2021; 2025).

Tali sistemi possono essere ricondotti, inoltre, a ciò che Franco-Santos e Oatley (2018) definiscono come *performance management systems* abilitanti, in grado di fornire obiettivi organizzativi ben definiti e linee guida comprensibili per i lavoratori.

Un altro elemento nei confronti del quale i responsabili intervistati si sono dimostrati particolarmente sensibili è quello della dimensione relazionale. Tale attenzione riflette quanto emerso nella letteratura, secondo cui la qualità del rapporto tra manager e valutato rappresenta una leva fondamentale per affrontare i momenti valutativi con serenità e aumentare la percezione di equità nel processo. (Pulakos, 2009; Aguinis, 2013). In alcuni atenei, come evidenziato nel caso dell'ateneo Alfa, è stata rilevata anche una specifica attenzione al tema dell'autonomia lavorativa: come osservato da Balducci (2022), un maggiore senso di controllo sul proprio lavoro è associato a livelli più bassi di stress lavoro-correlato.

Analogamente, i risultati empirici mostrano una concreta applicazione dei presupposti del modello JD-R (Demerouti et al., 2001). Nonostante la mancanza di momenti formali e intermedi di *feedback*, i responsabili dichiarano una disponibilità nei confronti dei dipendenti, configurando così un vero e proprio bilanciamento tra le richieste lavorative – legate al raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione annuale – e le risorse, quali supporto, vicinanza del management e possibilità di confronto continuo. Ciò conferma anche l'idea che il *feedback* non episodico, seppur non formalizzato, possa rappresentare una protezione importante rispetto allo stress, in linea con quanto delineato dai modelli teorici sul supporto organizzativo.

Un riscontro positivo emerge anche rispetto al modello LMX (Van Strydonck et al., 2024), secondo cui relazioni manager-dipendente di alta qualità possono compensare eventuali rigidità o limiti del sistema valutativo. Nella totalità delle realtà analizzate, i responsabili hanno descritto rapporti basati su valori come ascolto, comprensione ed empatia, che contribuiscono a ridurre la percezione di stress e a rafforzare il senso di sicurezza psicologica all'interno del contesto lavorativo.

Infine, si osserva una crescente consapevolezza dell'importanza del benessere organizzativo e della persona-lavoratore e non più solo risorsa, valorizzata attraverso iniziative che promuovono l'equilibrio vita-lavoro, i momenti di socializzazione e gli ambienti inclusivi.

Tale orientamento conferma, quindi, quanto discusso lungo tutto il percorso sviluppato: il *performance management* non è più unicamente un meccanismo valutativo, ma un processo di guida e di supporto per i lavoratori che, se implementato in maniera corretta e stabile, può ricoprire un ruolo importantissimo nella prevenzione dei rischi psicosociali. Quello del *performance management*, in contesti universitari, può essere un ruolo molto rilevante, soprattutto in ragione del fatto che in essi, la cultura della gestione dello stress lavoro-correlato non è ancora del tutto affermata, ma in fase di consolidamento.

Naturalmente, lo studio presenta alcuni limiti. Primariamente, il numero ridotto di partecipanti non consente di estendere con certezza le conclusioni all'intero sistema universitario nazionale. Inoltre, la letteratura che analizza l'intersezione tra *performance management* e dimensione psicofisica è ancora limitata, e spesso focalizzata principalmente su effetti negativi, quali l'esaurimento emotivo. Infine, la scelta della metodologia qualitativa, seppur rispondente

all'obiettivo di esplorare le percezioni dei responsabili primariamente impegnati nelle tematiche in oggetto, rischia di esporre a errori e bias soggettivi.

Per tale ragione, ricerche future potrebbero coinvolgere un campione più ampio e diversificato di atenei, includendo responsabili e lavoratori, permettendo di recuperare una lettura più rappresentativa del contesto universitario e delle sue differenti realtà organizzative. Sarebbe, inoltre, auspicabile adottare metodologie miste, combinando interviste e questionari standardizzati, così da aumentare il più possibile l'affidabilità empirica.

In linea generale, però, la conclusione dello studio qui esposto trova un fondamento nell'affermazione per la quale, all'interno degli atenei universitari, il *performance management* influisca in maniera positiva sulla sfera psicologica dei lavoratori.

Le implicazioni pratiche comportano che, perché la gestione delle risorse umane all'interno del contesto universitario possa raggiungere livelli ottimali, gli atenei continuino a investire nella diffusione di una cultura della valutazione partecipata, percepita non come mero e gravoso adempimento formale, ma come opportunità di miglioramento e crescita professionale.

Inoltre, è necessario consolidare l'attenzione al tema dei rischi psicosociali, affinché venga pienamente riconosciuta e trattata con la stessa priorità riservata ai rischi tradizionali, in un'ottica di autentica valorizzazione del benessere delle persone e della qualità del lavoro svolto in università.

In questa prospettiva, si inserisce anche il concetto di performance sostenibile, affrontato nel primo capitolo. Secondo Ji et al. (2021; 2025), la performance del lavoratore non deve essere più considerata come la semplice capacità del lavoratore di raggiungere gli obiettivi organizzativi nel breve periodo; al contrario, gli autori la considerano come la capacità di mantenere, nel corso del tempo, un elevato livello di prestazioni e di contributo organizzativo, mantenendo intatti e preservando al tempo stesso il benessere, la vitalità e la propria motivazione.

Nel contesto universitario analizzato, questa visione risulta estremamente rilevante. I risultati empirici dei casi studio affrontati, infatti, evidenziano elementi fondamentali quali la centralità della relazione, il supporto costante, la flessibilità e l'attenzione all'equilibrio psicologico che – come osservato nelle note di apertura del capitolo conclusivo – costituiscono le fondamenta per l'implementazione di sistemi di *performance management* che siano orientati verso la sostenibilità, in grado di coniugare efficienza e tutela psicologica.

In quest'ottica, l'introduzione di interventi formativi mirati sulla performance sostenibile potrebbe rappresentare un passo decisivo: questi percorsi dovrebbero fornire ai dirigenti e ai valutatori competenze relazionali, comunicative e psicologiche, in grado di rendere il processo valutativo uno spazio di confronto costruttivo. Allo stesso modo, la formazione dei lavoratori dovrebbe mirare a sviluppare capacità di autoregolazione, gestione dello stress e uso efficace del *feedback*, così da rafforzare la resilienza individuale e collettiva.

Risulta certamente necessario, però, compiere un ulteriore passo avanti, creando condizioni lavorative che permettano ai dipendenti di raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche di rigenerare le proprie risorse fisiche, cognitive ed emotive, prevenendo in questo modo l'insorgere di forme di stress e *burnout* e promuovendo una continua crescita professionale.

Ciò implica l'adozione di una prospettiva di lungo periodo nella progettazione dei sistemi di gestione e valutazione delle prestazioni, cosicché pratiche orientate all'efficienza si integrino con l'attenzione nei confronti della salute organizzativa e individuale.

In conclusione, il paradigma della performance sostenibile offre una chiave interpretativa avanzata per comprendere una possibile evoluzione futura del *performance management* nelle università: solo un investimento simultaneo nei risultati organizzativi e nella salute psicofisica dei lavoratori permetterà di garantire la costruzione di strutture accademiche efficienti, con personale motivato, in grado di innovare e mantenere competenze aggiornate nel tempo.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Accordo Europeo 8/10/2004, “Accordo Europeo sullo Stress sul lavoro”
- Aguinis, H. (2013). *Performance management* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Argentero, P., Dell’Olivo, B., Setti, I., & Zanaletti, W. (2008). I rischi psicosociali. In Argentero, P., Cortese, C. G., & Piccardo, C. (2008), *Psicologia del lavoro*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Avallone, F., & Paplomatas, A. (2005). *Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei contesti lavorativi*. Raffaello Cortina.
- Balducci, C. (2015). *Gestire lo stress nelle organizzazioni*. Bologna: Il Mulino.
- Bergman, Mindy & Donovan, Michelle & Drasgow, Fritz & Overton, Randall & Henning, Jaime. (2008). Test of Motowidlo et al.'s (1997) Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance. *Human Performance*. 21. 227-253
- Binning, J. F., & Barrett, G. V. (1989). Validity of personnel decisions: A conceptual analysis of the inferential and evidential bases. *Journal of Applied Psychology*, 74(3), 478–494. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.74.3.478>
- Boregowda, Satish & Handy, Rod & Bae, Euiwon & Whitt, Michael. (2023). Entropic Characterization of Multiple Physiological Responses with Statistical Process Control Charts. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*. 18. 335-340. 10.18280/ij dne.180210
- Brescia, A. (2015). La salute organizzativa nella pubblica amministrazione. *Lavoro@Confronto*, (11), 31-37.
- Brown, K. (2004). Human resource management in the public sector. *Public Management Review*, 6(3), 303–309.
- Buoso, S. (2019). Definire e qualificare il benessere organizzativo. *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 2019(1), 23-36.
- Campbell, J. P., McCloy, R. A., Oppler, S. H., & Sager, C. E. (1993). A theory of performance. In N. Schmitt & W. C. Borman (Eds.), *Personnel selection in organizations* (pp. 35–70). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT). (2010, 19 agosto). Delibera n. 89/2010: Indirizzi in materia di

parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance (Gazzetta Ufficiale, n. 193).

- Conway, E., Fu, N., Monks, K., Alfes, K., & Bailey, C. (2016). Demands or resources? The relationship between HR practices, employee engagement, and emotional exhaustion within a hybrid model of employment relations. *Human Resource Management, 55*(5), 901-917.
- Cortese, C.G; Viada, L. (2008), “La Motivazione”. In Psicologia del lavoro a cura di: Argentero; Cortese; Piccardo. pp 113-135
- Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-determination theory in work organizations: The state of a science. *Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 4*, 19-43.
- Decreto Legislativo n.123 del 9 aprile 2008, “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. *Journal of Applied psychology, 86*(3), 499.
- DeNisi, A. S., & Murphy, K. R. (2017). Performance appraisal and performance management: 100 years of progress? *Journal of Applied Psychology, 102*(3), 421–433.
- DeNisi, A., & Smith, C. E. (2014). Performance appraisal, performance management, and firm-level performance: A review, a proposed model, and new directions for future research. *Academy of Management Annals, 8*(1), 127-179.
- Denisi, A.S. And Kluger, A. N. (2000). ‘Feedback effectiveness: Can 360-degree appraisals be improved?’ *Academy of Management Executive*.
- Duda, J., Flynn, J., Cantrell, S., & Scoble-Williams, N. (2025, 23 marzo). Reinventing performance management processes won’t unlock human performance. Here’s what will. Deloitte Insights.
- Emanuel, F., Bertola, L., Colombo, L. (2018). La valutazione del benessere organizzativo: una integrazione del questionario ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). *La Medicina del lavoro, 109*(2), 132–144.
- European Agency for Safety and Health at Work, Leclerc, C., De Keulenaer, F. and Belli, S., OSH pulse – Occupational safety and health in post-pandemic workplaces –

Report, Publications Office of the European Union, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2802/478476>

- Ferguson, K. L., & Reio Jr, T. G. (2010). Human resource management systems and firm performance. *Journal of Management Development*, 29(5), 471-494.
- Fiz Perez, J. & Falasco, C. & Margaritelli, F. (2013). *Il welfare aziendale. Dallo stress lavoro correlato allo sviluppo della qualità*. Persiani.
- Flanagan, J. C. (1954). The critical incident technique. *Psychological bulletin*, 51(4), 327.
- Fleenor, J. W., & Prince, J. M. (1997). Using 360-degree feedback in organizations. *Center for Creative Leadership, Greensboro, North Carolina*.
- Fondazione Censis & Eudaimon. (2025). VIII Rapporto Censis-Eudaimon. Lavoro, aziende e benessere dei lavoratori: un'epoca nuova. Roma, 21 febbraio 2025.
- Fraccaroli, F., & Balducci, C. (2011). *Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni* (pp. 1-253). Il Mulino.
- Franco-Santos, M., Stull, D., & Bourne, M. (2022). Performance management and well-being at the workplace. In M. Poór & C. Brewster (Eds.), *Handbook of research on comparative human resource management* (pp. 231–249). Edward Elgar Publishing.
- Franco-Santos, M., & Oatley, D. (2018). Reviewing and theorizing the unintended consequences of performance management systems. *International Journal of Management Reviews*, 20(3), 696-730.
- Franco-Santos, M., Nalick, M., Rivera-Torres, P., & Gomez-Mejia, L. (2017). Governance and well-being in academia: negative consequences of applying an agency theory logic in higher education. *British Journal of Management*, 28(4), 711-730.
- Gervasi, F. (2024). Il Benessere Organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni. DIITET Newsletter, (Dicembre), DOI: 10.69109/NLD2_GF.
- Ghislieri, C. Diversità necessaria e bene (essere) comune: le Università come luoghi di inclusione ed equità. *Sicurezza sul lavoro: uguale per tutti e tutte?* 69.
- Gillespie, Nicole & Walsh, M. & Winefield, Anthony & Dua, Jagdish & Stough, Con. (2001). Occupational Stress in Universities: Staff Perceptions of the Causes, Consequences and Moderators of Stress. *Work & Stress*. 15. 10.1080/02678370117944.
- Goldsmith, M. (2003). Try Feedforward instead of Feedback. *The Journal for Quality and Participation*. 26.

- Gurley, D. K., Peters, G. B., Collins, L., & Fifolt, M. (2015). Mission, vision, values, and goals: An exploration of key organizational statements and daily practice in schools. *Journal of Educational Change*, 16(2), 217-242.
- Hood, C. (1995). The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2-3), 93–109.
- Inail. (2025, gennaio). *Dati Inail gennaio 2025: I primi dati sugli infortuni del 2024. Le morti sul lavoro: provvisorietà dei dati 2024 e il dramma degli incidenti plurimi. Infortuni in Europa, un confronto ancora difficile. I dati provvisori sulle malattie professionali del biennio 2023-2024*. Roma: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. ISSN 2035-5645.
- INAIL. (2017). *La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato*.
- ISPESL. (2010). *La valutazione dello stress lavoro-correlato. Proposta metodologica*.
- Ji, T., de Jonge, J., Peeters, M. C., & Taris, T. W. (2021). Employee sustainable performance (E-SuPer): Theoretical conceptualization, scale development, and psychometric properties. *International journal of environmental research and public health*, 18(19), 10497.
- Ji, T., Taris, T. W., de Jonge, J., & Peeters, M. C. (2025). Unravelling the temporal dynamics of employee sustainable performance: psychometric properties and exploratory longitudinal insights. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 1-14.
- Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. *Psychological bulletin*, 119(2), 254.
- Kluger, Avraham & Nir, Dina. (2010). The feedforward interview. *Human Resource Management Review*. 20. 235–246.
- Laforgia, S. (2016). Tutela della salute e sicurezza, benessere dei lavoratori e legalità: interconnessioni organizzative e giuridiche. *Diritto della sicurezza sul lavoro*, (1), 126-137.
- Landy, F. J., & Farr, J. L. (1980). Performance rating. *Psychological bulletin*, 87(1), 72.
- Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process.

- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer publishing company.
- Loera, B., Brondino, M., Civillieri, A., Ingusci, E., Pace, F., Pasini, M., & Converso, D. (2018). L'attenzione per il benessere organizzativo nella pubblica amministrazione italiana. Analisi critica del questionario CIVIT/ANAC. *Psicologia sociale*, 13(3), 267-296.
- London, M., & Smither, J. W. (2002). Feedback orientation, feedback culture, and the longitudinal performance management process. *Human resource management review*, 12(1), 81-100.
- Lucca, M. (2017, 14 ottobre). Le valutazioni del d.lgs. n. 74/2017: i venti (o vinti) delle riforme. <https://www.mauriziolucca.com/le-valutazioni-del-d-lgs-n-742014-i-venti-o-vinti-delle-riforme/>
- Lucchini, M. (2018). *Metodologia della ricerca sociale*. Pearson.
- Lupo, E., & Valerio, R. (A cura di). (2012). *Logiche e strumenti nel pubblico impiego dopo la Riforma Brunetta*. Formez PA.
- Mariani, M.G. (2011). *Valutare le prestazioni. Come gestire e migliorare la performance lavorativa*. Bologna, Il Mulino,
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Burnout. In *Stress: Concepts, cognition, emotion, and behavior* (pp. 351-357). Academic Press.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual review of psychology*, 52(2001), 397-422.
- Morzenti Pellegrini, R. (2024). Il sistema di governance dell'università italiana. *Ambientediritto*. 2024(4), 1-20.
- Motowidlo, S. J. (2003). Job performance. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, & R. J. Klimoski (Eds.), *Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology* (Vol. 12, pp. 39–53). Hoboken, NJ: Wiley.
- Motowidlo, S. J., Borman, W. C., & Schmit, M. J. (1997). A Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance. *Human Performance*, 10(2), 71–83
- Nardo, M. T., Sangiorgi, D., & Siboni, B. (2017). Un'indagine sulla qualità dei piani della performance nelle università statali italiane: quali prospettive per il futuro? *Economia Aziendale Online-*, 8(1), 57-68.

- Nardo, M., Rubino, F., & Mazzotta, R. (2020). Un" sistema unico" per la qualità delle università pubbliche. Spunti di riflessione. In *Il performance management nelle università statali. Stato dell'arte e nuove sfide* (pp. 53-74). Franco Angeli.
- Pelizzoni, B. (Ed.). (2005). *Amministrazioni alla ricerca del benessere organizzativo: esperienze di analisi del clima organizzativo nelle amministrazioni pubbliche*. Edizioni scientifiche italiane.
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. (2004, 24 marzo). *Direttiva 24 marzo 2004 — Rilevazione della qualità percepita dai cittadini* (GU Serie Generale n. 80 del 05-04-2004). Gazzetta Ufficiale.
- Pulakos, E. D. (2009). *Performance management: A new approach for driving business results*. Wiley Blackwell.
- Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). Adaptability in the Workplace: Development of Taxonomy of Adaptive Performance. *Journal of Applied Psychology*, 85, 612-624.
- Pulakos, Elaine & Hanson, Rose & Arad, Sharon. (2019). The Evolution of Performance Management: Searching for Value. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. 6. 10.1146/annurev-orgpsych-012218-015009.
- Repubblica Italiana (2008). *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 108.
- Repubblica Italiana. (2009). *Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.254 del 31 ottobre 2009, Supplemento Ordinario n. 197.
- Rizzi, C., Fraccaroli, F., & Balducci, C. (2015). Misure dello stress lavoro-correlato: approcci fisiologici. *Giornale italiano di psicologia*, 42(1-2), 219-248.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American psychologist*, 55(1), 68.

- Shirom A. 1989. Burnout in work organizations. In *International Review of Industrial and Organizational Psychology*, ed. CL Cooper, I Robertson, pp. 25–48. New York: Wiley.
- Sibilila, Lucio. (2010). La valutazione e l'intervento efficace nei fattori di stress psicosociale in ambito lavorativo. *Psychomed*. Anno V. 5-15.
- Sonnentag, S., & Frese, M. (2002). Performance concepts and performance theory. *Psychological management of individual performance*, 23(1), 3-25
- Taris, T. W., & Schaufeli, W. B. (2016). The job demands-resources model. In S. Clarke, T. M. Probst, F. Guldenmund, & J. Passmore (Eds.), *The Wiley Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health* (pp. 157–180). Wiley Blackwell.
- Tweedie, D., Wild, D., Rhodes, C., & Martinov-Bennie, N. (2019). How does performance management affect workers? Beyond human resource management and its critique. *International Journal of Management Reviews*, 21(1), 76-96.
- Van Strydonck, I., Decramer, A., & Audenaert, M. (2025). Linking leaders' learning goal orientation to employees' innovative work behaviour, job satisfaction and emotional exhaustion: leaders' provision of learning-oriented goals and feedback and coaching accuracy. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 34(1), 109-127.
- Van Waeyenberg, T. (2018). *Performance management and well-being: A multi-level study on line managers and employees in Belgium* [Doctoral dissertation, University of Twente]. University of Twente Research Information.
- Vecchi, G. (2019). La valutazione della performance: strumento per una – non più rinviabile – politica di sviluppo organizzativo nel settore pubblico. In *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale – Quaderno 4/2019: Il lavoro pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione e valutazione* (pp. 77–91). Roma: Ediesse. (Autorità Nazionale
- Walter W. Tornow. Perceptions or reality: Is multi-perspective measurement means or an end? *Human Resource Management* 32:2&3, Summer/Fall 1993, pp. 221-229
- Marmot MG, Smith GD, Stansfeld S, Patel C, North F, Head J, White I, Brunner E, Feeney A. Health inequalities among British civil servants: the Whitehall II study.

Lancet. 1991 Jun 8;337(8754):1387-93. doi: 10.1016/0140-6736(91)93068-k. PMID: 1674771.

- <https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/s/stress#la-risposta-del-corpo-allo-stress>
- <https://www.censis.it/lavoro/il-lavoro-che-stressa-rischio-burn-out-un-dipendente-su-tre>
- <https://www.coe.int/it/web/compass/health#:~:text=L'Organizzazione%20Mondiale%20della%20Sanit%C3%A0,assenza%20di%20malattia%20o%20infermit%C3%A0.%E2%80%9D&text=L'umanit%C3%A0%20ha%20fatto%20considerevoli,condizioni%20di%20salute%20nel%20mondo.>
- <https://www.forumpa.it/riforma-pa/la-sfida-della-valutazione-e-del-merito-la-nuova-direttiva-e-il-necessario-cambio-culturale/>
- <https://leg16.camera.it/561?appro=674&03%7CMisure+per+la+qualit%C3%A0+del+ sistema+universitario>
- <https://www.som.polimi.it/en/research/research-lines/good-practice/>
- <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>
- <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>